

editorial
y
librería comercial

Revista Enfoques Educativos

ISSN: 1988-5830

Depósito Legal: J 1406 - 2010

Número 72
1 de DICIEMBRE de 2010

REVISTA DIGITAL *ENFOQUES EDUCATIVOS*

CONSEJO EDITORIAL

DIRECCIÓN

Juan José Díaz Rodríguez. Diplomado en E.G.B. Licenciado en Psicología. Licenciado en Pedagogía. Profesor de Enseñanza Secundaria.

SECRETARÍA

Paloma Santos Sánchez. Licenciada en Filología Inglesa.

CONSEJO DE REDACCIÓN

Francisco Hervas Planet. Licenciado en Ciencias de la Educación. Maestro.

Miguel Ángel Quesada Béjar. Licenciado en Psicopedagogía. Maestro.

José Marcos Resola Moral. Licenciado en Psicología. Profesor de Enseñanza Secundaria. Orientador.

José Santaella López. Ingeniero Técnico Industrial. Profesor Técnico de Formación Profesional. Profesor de Enseñanza Secundaria.

CONSEJO CIENTIFICO ASESOR

José Antonio Torres González. Catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Jaén.

María del Rosario Anguita Herrador. Profesora Titular de Universidad. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de Jaén.

Cristóbal Villanueva Roa. Diplomado en Magisterio, Licenciado en Pedagogía, Doctor en Psicopedagogía. Profesor de Enseñanza Secundaria. Orientador.

Carolina Zelarayán Ibáñez. Doctora en Lengua y Literatura. Profesora de Enseñanza Secundaria.

© EDITORIAL ENFOQUES EDUCATIVOS, S. L.

C/ Pintor Nogué, 12 - 23009 JAÉN

Telf. 953 25 20 62

Web: www.enfoqueseducativos.es E-mail: editorial@enfoqueseducativos.es

La Revista no se hace responsable del contenido y opiniones de los artículos publicados. Dicha responsabilidad recae exclusivamente en los autores de los mismos.

SUMARIO	PÁG.
LA GRAFOMOTRICIDAD (Aldana Mena, Josefa María)	4
FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN A LA ESCUELA INFANTIL (Bautista Salido, Inmaculada)	16
HACIA UNA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA INTEGRAL, REFLEXIVA Y CRÍTICA: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS (Elena Rodríguez, Milagros)	29
LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DESDE NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE (Gil Sedeño, María José)	45
LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA (Gómez Cocera, Elena).....	57
¿SOY SUPERDOTADO? ANÁLISIS DE UN NIÑO EXCEPCIONAL EN EL AULA ORDINARIA (Montes Muñoz, Raquel).....	67
EL DIBUJO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Navarrete Martínez, María Dolores)	85
LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD EN LOS ESCOLARES (Obrero Rodríguez,Obdulia).....	100
EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN (Salcedo Hervás, Ana Belén)	116
LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Segovia García, Inmaculada)	126
LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, ELECCIÓN DE TAREAS Y FORMACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS EN LA EDUCACIÓN (Troyano Blanco, Ildefonso).....	143
LA IDENTIDAD DEL ALUMNO/A COMO MEDIO SOCIALIZADOR (Trujillo Serrano, Guillermo Antonio)	155
LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN LAS AULAS: PIZARRAS DIGITALES (Vallejo López, Fernando).....	165
DEFICIENCIA AUDITIVA: ASPECTOS CLÍNICOS Y EDUCATIVOS (Villegas López, M ^a Victoria)	177

LA GRAFOMOTRICIDAD

Aldana Mena, Josefa María

74909737-W

Diplomada en educación infantil y primaria

RESUMEN

Veremos a lo largo de éste documento, cómo llamamos y de qué se ocupa, la ciencia que estudia las expresiones que desde principios de los siglos han ayudado a las personas a exteriorizar y plasmar las ideas, vivencias, deseos, necesidades etc... Pero esta capacidad va evolucionando con la edad, veremos también esa evolución en edades y los requisitos motrices para que llegue a realizarse en su plenitud.

PALABRAS CLAVES

Origen y evolución de la grafomotricidad.

INTRODUCCIÓN

En la historia de la humanidad, nuestros antepasados del paleolítico superior, crearon un sistema de signos representativos de su mundo de ideas, a través de los que podemos interpretar sus experiencias e hipotetizar sus deseos, a pesar de los miles de años que nos separan, seguimos teniendo esa necesidad de expresarnos a través de las distintas expresiones.

1. ¿QUÉ ES LA GRAFOMOTRICIDAD?

La Grafomotricidad es una disciplina científica que forma parte de la lingüística aplicada y cuya finalidad es explicar las causas subyacentes por las que el sujeto, desde su primera infancia, crea un sistema de representaciones mentales, que proyecta sobre el papel, mediante creaciones gráficas, a las que adjudica significado y sentido y que constituye la primera escritura infantil.

La Grafomotricidad constituye desde este punto de mira un dominio, que forma parte de la ciencia lingüística cognitiva, desde donde podemos explorar

epistemológicamente la naturaleza de los signos que genera la propia mente humana y construir una teoría.

En consecuencia, los fines de la Grafomotricidad son: la indagación de los procesos perceptivos, vinculados especialmente, a la naturaleza humana; la búsqueda del nivel de conciencia vivencial del sujeto, en los primeros años de vida, que le permite activar el deseo y la necesidad de elaborar una comunicación tan peculiar, la constatación de las unidades de signos que aparecen en las producciones infantiles y su interpretación. En definitiva, la explicación de todos estos fenómenos, como un acto patente de lenguaje humano, punto de partida de la escritura, elaborado desde las estructuras subyacentes de la mente y creado en interacción con el propio contexto cultural.

Podemos concluir que Grafomotricidad es un triple proceso: de comunicación, de cognición y de inculcación, a la vez, y puede ser definido tanto desde el punto de vista de la biología y de las ciencias del conocimiento, como desde el ángulo de las ciencias de la educación.

2. GRAFOMOTRICIDAD COMO DISCIPLINA.

2.1 FUENTES Y NATURALEZA DE LAS UNIDADES GRÁFICAS.

La Grafomotricidad parte de las unidades gráficas que conforman el código del lenguaje infantil (CLI) llamadas “grafismos” y que aparecen en las producciones espontáneas de niños y niñas desde 18-24 meses. Los “grafismos” son esquemas de la primera representación del mundo infantil que ponen de manifiesto las experiencias internalizadas que el sujeto tiene con los objetos, donde capta e interpreta, desde los analizadores perceptivos, la linealidad, la angulosidad, la estructura curvilínea, la redondez. Sin embargo estas realizaciones no constituyen signos todavía y por tanto no existe una conservación cognitiva de sus formas porque no son conceptos, sólo son imágenes mentales o esquemas.

En definitiva, “grafías” y “grafismos” son elementos antitéticos: las grafías son unidades gráficas del código de la lengua del adulto (CLA), los grafismos son unidades gráficas del código del lenguaje infantil (CLI) y aparecen de forma evolutiva en los garabatos y trazos espontáneos de niños y niñas desde los dieciocho meses hasta los cinco y seis años.

2.2 EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO.

La Grafomotricidad, parte de los grafismos como unidades gráficas del lenguaje infantil, y desde ellos, proyecta su transformación paulatinamente para que puedan convertirse en grafías, es decir signos o representaciones de conceptos.

Las propuestas didácticas grafomotoras, respetando el proceso cognitivo, contextualizan el desarrollo de esta tarea en cuatro estadios:

a) Estadio manipulativo-vivencial, donde el sujeto está en contacto con los objetos reales generando descubrimientos sensoriales, interpretaciones perceptivas y relaciones vinculantes desde el espacio afectivo-emocional.

b) Estadio de la interiorización simbólica, en cuyo seno se transforman los objetos reales en objetos internos, cuando aquellos se internalizan y sustituyen por éstos y crean vínculos de deseo y necesidad desde un contexto significativo.

c) Estadio de la representación perceptivo, en el que se estructuran esquemas cognitivos que pueden ser reproducidos mediante figuras y formas gráficas que observamos desde fuera, pero que, como esquemas que son, no poseen la propiedad de la conservación permanente y, por tanto, desaparece paulatinamente la posibilidad de su reproducción, a voluntad, cuando el sujeto se aleja temporalmente de la experiencia.

d) Estadio de la conceptualización, por el que se fijan las conservaciones de los objetos y se generan los conceptos como signos. En consecuencia, la reproducción automática de los mismos en forma de grafías, cuya conservación es permanente, ya posible a partir de este momento.

El tratamiento didáctico de la Grafomotricidad no necesita, por tanto, cuadernos de ejercicios reiterativos sino diseños de tareas que constituyen procesos didácticos, conformando acciones complejas en cada uno de los niveles apuntados. Ahora bien, de los cuatro estadios mencionados, sólo podemos planificar y programar los tres primeros, puesto que el último es patrimonio exclusivo de cada sujeto, quien, en el momento adecuado, genera el signo como acto psíquico en su mente, que representa el concepto. La más admirable es que esto siempre sucede.

2.4 EL PAPEL DEL DOCENTE.

La Grafomotricidad, necesita de un docente con conocimiento de causa de los procesos internos que desarrolla el discente, porque él mismo es el factor más importante, en el aula, que hace posible la necesidad de “poner códigos en contacto”: el código del lenguaje infantil y el código del lenguaje adulto. A su vez el docente es el que dinamiza el proyecto didáctico, el que lo estructura a favor del proceso cognitivo, el que despierta el deseo y la necesidad de aprender, el que propicia, constantemente, la interacción, la intercomunicación y la interlocución, contextos necesarios para aprender.

2.5 LA NATURALEZA DE LAS PRODUCCIONES.

La finalidad de la Grafomotricidad es favorecer y posibilitar, en los niños y niñas, la génesis inédita de signos gráficos aculturales y universales, que constituyen la gramática gráfica infantil, para que mediante su transformación paulatina, en un proceso cognitivo, produzcan la creación y asimilación de los signos de la gramática particular de su comunidad lingüística. En esta trayectoria, aparecen una gran multiplicidad de variaciones: son los errores que no deben ser considerados faltas, sino permutaciones aleatorias necesarias para culminar un proceso de conocimiento, es decir, la creación del signo y su óptima representación gráfica, propiciada por la “ley de la economía del lenguaje”.

3. LA EDUCACIÓN GRAFOMOTRIZ COMO PROCESO DE MADURACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA.

3.1 LOS ELEMENTOS GRAFOMOTORES.

Fijada la posición definitoria de Grafomotricidad, es necesario abordar sus contenidos desde el punto de vista de la educación. En efecto, la Educación Grafomotriz debe ser considerada, en primer lugar, como efecto de maduraciones neurolingüísticas, altamente especializadas, que no sólo favorecen instrumentaciones necesarias para la escritura, sino que activan los mecanismos de los que se vale el sujeto para esquematizar, asimilar y conceptuar adecuadamente las representaciones cognitivas obtenidas en su contacto con los objetos del mundo real.

Sabemos que la bipedestación ha proporcionado al bebé el dominio locomotor y la vivencia psicomotriz que le permiten estructurar la consciencia de su propio “yo corporal”. A partir de este momento el desarrollo madurativo de los mecanismos

neurológicos que producen la especialización de los segmentos superiores del cuerpo, generando las funciones de “prensión” como un quehacer de hominización paulatina va a constituir el aliado fundamento para poner en marcha propuestas educativas.

En efecto, lo más importante para el docente, en la Educación Grafomotriz no es “hacer”, sino “dejar hacer”, desde cada una de las variables de desarrollo que debemos descubrir investigando a fondo todos y cada uno de los pasos que el sujeto da y analizando desde el marco de la psicolingüística cognitiva, todos y cada uno de los signos que el sujeto produce.

Esta actitud es fundamental y supone un giro en el tratamiento de la primera escritura, porque exige un cambio sustancial de actitud en el educador que comporta pasar de dar órdenes y consignas a crear el contexto adecuado al sujeto. Esta tarea consiste en organizar, desde fuera, las condiciones que la mente de los niños y niñas ya están estructurando desde dentro, para que se produzca un efecto multiplicador en las realizaciones de los cometidos propuestos.

En este sentido, es necesario conocer y tener en cuenta todos y cada uno de los Elementos Grafomotores, puesto que son los que explican el papel que tiene el cerebro, el ojo, el cuerpo y la mano en la primera creación de la escritura. Equivocadamente pensamos que el acto de escribir es fruto de un buen dominio de la mano, y el acto de copiar fruto de una buena visión del ojo, sin embargo, nada tan erróneo, porque el ojo no ve, es ciego y la mano no escribe, es torpe. En realidad es el cerebro quien lo hace todo.

Los Elementos Grafomotores son:

3.1.1 EL SUJETO

Son los niños y niñas, maduros para la escritura desde muy tempranamente: 18-24 meses. Constituyen el elemento básico, sin ellos no existe la escritura. Sabemos que, salvo la especie humana, ninguna otra especie animal, ha podido generar pensamientos y mucho menos representarlo mediante producciones gráficas.

Cada uno de los pasos que condujeron filogenéticamente a nuestra especie a la creación del primer lenguaje escrito, se repiten, ontogenéticamente en los niños y niñas, con un paralelismo asombroso. Podemos afirmar que las producciones grafomotoras son al sujeto actual como las pinturas rupestres son a nuestros antepasados de las cuevas del Paleolítico.

La naturaleza del sujeto regula, desde la actividad neurológica, las leyes que conducirán a la escritura grafomotora:

a) Ley Cefalocaudal: que organiza el crecimiento de la cabeza a los pies y, partiendo de un ser yacente, lo conduce a la bipedestación, condición de posibilidad de la escritura.

b) Ley Proximodistal: que estructura el movimiento de extensión, desde la parte más cercana al tronco hasta la más lejana y regula las etapas de prensión, necesarias para generar mecanismos de representación a través de los brazos, las manos, los dedos.

c) Ley de Independencia de los segmentos: que desarrollan la tonicidad necesaria en cada uno de los segmentos superiores del cuerpo para generar el movimiento pendular alternante en el acto de escribir: inhibición-desinhibición.

3.1.2 EL SOPORTE Y LA POSICIÓN

El Soporte y la Posición son, en segundo lugar, los elementos más vinculados al sujeto y el conocimiento de los mismos es imprescindible para planificar y programar las situaciones de contexto adecuadas a la escritura desde la misma realización del acto gráfico. Podemos diferenciar tres posiciones y tres soportes cuya aparición es gradual:

- a) Soporte Horizontal-Posición Tendido Prono en el Suelo: este soporte de grandes dimensiones, contiene el cuerpo del sujeto en su totalidad, es todo su cuerpo el que escribe. A su vez, permite pasar de las situaciones iniciales de máxima inhibición a las terminales de completa desinhibición.
- b) Soporte Vertical-Posición de Pie: el soporte vertical permite el primer distanciamiento del sujeto respecto a su escritura. Comienza siendo un soporte de grandes dimensiones, mural, ocupando todas las paredes de un espacio, que varía paulatinamente reduciendo el plano y propiciando límites que introducen el efecto inhibitor hasta la pizarra o el caballete.
- c) Soporte Horizontal-Posición Sedente frente a la Mesa: este soporte inmoviliza medio cuerpo y supone la primera traslación desde el plano vertical del sujeto al plano horizontal en el que se encuentra el soporte.

He aquí el inicio del desarrollo paulatino de las independencias segmentarias para la escritura.

Todos los soportes deben tener una condición básica que consiste en propiciar el mayor contraste representacional y para ello son imprescindibles soportes sin pautas, para que las producciones cumplan la primera ley perceptiva de la discriminación fondo-figura cuya óptima representación se traduce en el “negro sobre blanco”.

Hay que tener en cuenta que la presencia de pautas: líneas, doble líneas, cuadros, constituyen una perversa transgresión de la actividad neurolingüística, en un momento donde el sujeto está organizando todavía las figuras sobre el plano. Si en el plano existen ya pautas es más difícil, para los niños y niñas, distinguir sus propias realizaciones de las ya trazadas.

3.1.3. LOS INSTRUMENTOS:

Los instrumentos, como elementos grafomotores permiten la realización de los trazos con fluidez y personalidad. A mayor número de instrumentos utilizados mayor registro de posibilidades conseguidas. Existen dos clases de instrumentos: los naturales y los artificiales, según pertenezcan o no al propio cuerpo y, dentro de cada una de ellas, es necesario distinguir todavía diferentes tipos de instrumentos según la función que aportan al desarrollo progresivo de la escritura.

- a) Instrumentos Naturales: son los que pertenecen al propio cuerpo de los niños y niñas: manos, dedos, pies.
- b) Instrumentos Artificiales: son exógenos al cuerpo y permiten la consecución de los grafismos propiamente dichos. Su tipología nos muestra detalladamente el desarrollo de la prensión:
 - Prensión Palmar como prolongación de la mano: esponjas, algodones.
 - Prensión Radio-Palmar: brochas, pinceles, rodillos.
 - Prensión Digital: tizas, tampones.
 - Prensión Tridigital Índice-Pulgar-Medio: punzones, tijeras.
 - Prensión de “pinzas digital”, en la que el dedo medio se usa como soporte y los dedos índice y pulgar, como instrumentos: ceras blandas, ceras duras, rotuladores, lápiz blando.

3.1.4. LOS TRAZOS

Los Trazos son el resultado de la actividad grafomotora y no obedecen a una programación didáctica intencionada por parte del docente, sino a la planificación y programación del contexto en el que se tengan en cuenta todos los elementos anteriores y su adecuado tratamiento.

La aparición de los trazos en las producciones infantiles nos obliga a analizar e interpretar su tipología en el marco del despliegue de los elementos desarrollados por cada sujeto y a la vez inducir, a través de los mismos, su nivel perceptivo, grafomotor, cognitivo y semiótico. Para ello es necesario conocer, por orden de aparición las diferentes realizaciones:

- a) Trazos Sincréticos
 - Tensos: garabatos lineales y manchas.
 - Distendidos: garabatos ondulantes.
- b) Trazos Lineales
 - Tensos: líneas con angulaciones.
 - Distendidos: líneas con ondulaciones.
- c) Trazos Iconográficos.
 - Figuras abiertas.
 - Figuras cerradas.
 - Transparencias.
 - Opacidades.

Los trazos deben ser observados en su ejecución, puesto que sus propiedades respecto a la forma, posicionalidad, direccionalidad, giro, sentido y representación perceptivo-visual, no aparecen desde el principio, sino que constituyen transformaciones, construidas de una en una, y sus conservaciones fijan de cada uno de sus procesos, independientemente de los demás.

Tener en cuenta estos estadios obliga a respetar el desarrollo neuro-cognitivo en el diseño de las propuestas didácticas y a no exigir, desde el principio, una

conservación que no es pertinente, de lo contrario estaríamos anatematizando la naturaleza.

He aquí la secuencia natural, teniendo en cuenta que cada uno de los parámetros admite variables que van desde los 18-24 meses a los 5-6 años:

- Conservación de la Forma: abierta, cerrada. (2-3 años)
- Conservación de la Posicionalidad: vertical, horizontal, inclinada. (3-4 años)
- Conservación de la Direccionalidad: A-B, B-A, I-D, D-I. (4-5 años)
- Conservación del giro: falso giro, dextrógiro, sinistrógiro. (5-6 años)
- Conservación del Sentido: discontinuo, continuo, cambio de sentido. (6-7 años)
- Conservación del Fondo-Figura: transparencias, desviaciones, perceptiva, alternancias coluntarias. (6-7 años)

4. EVOLUCIÓN GRAFOMOTRIZ.

4.1 ETAPA DE EXPANSIÓN CINESTÉSICA NO CONTROLADA (18 MESES-2 AÑOS).

Alrededor del año y medio aparecen las primeras manifestaciones. El niño comienza a autoexpresarse realizando sus primeros garabatos que en un principio carecen de sentido y son desordenados. Es un movimiento impulsivo, rápido y sin control.

Alrededor de los veinte meses ya entra en juego la articulación del codo y como resultado aparece un garabato de vaivén, denominado “barrido”. El pequeño no observa aún lo que hace. Posteriormente el garabato se hace circular.

Sobre los dos años es capaz de hacer trazos independientes debido al mayor control de la muñeca y del movimiento de pinza. Ya sí sigue los movimientos de la mano con su mirada.

4.2. ETAPA DEL GARABATEO O DEL CONTROL VISOMOTRIZ (2-3 AÑOS).

Luçar distingue tres tipos de trazos:

Complementarios: retorno al punto de partida de un trazado rectilíneo ya realizado.

Proyección: Segmentos oblicuos y ortogonales en torno a una forma circular fortuita.

Segmento sucesivo: Pequeños trazos rectilíneos o curvos encadenados unos con otros.

Para Lowenfield esta etapa se puede dividir en tres estadios de desarrollo motriz:

- B) Garabato desordenado: en este estadio los primeros trazos no tienen sentido, y varían en longitud y dirección.
- C) Garabato controlado: el niño comienza a descubrir que existe una relación entre sus movimientos y los trazos que realiza sobre el papel. Esto supone el inicio del control visual sobre sus propios trazos.
- D) Garabato con nombre: el niño comienza a dar nombre a sus garabatos. Los identifican con aquello que quiere representar, aunque el dibujo no permita reconocerlo.

4.3. ETAPA CELULAR O CONSTRUCTIVA (3-4 AÑOS).

Debido a una motricidad manual cada vez más fina y al entrenamiento visual, el niño y la niña adquiere el control doble; es decir, es capaz de iniciar un trazo en un punto elegido y conducirlo voluntariamente hasta otro lugar, decidiendo su dirección.

Con esta adquisición, el niño/a va a ser capaz de completar y cerrar sus primeras unidades formales (diagramas).

Debido a una mayor organización perceptiva y maduración psicomotriz, estos diagramas van a ir evolucionando, dando lugar otras formas más elaboradas: (MANDALAS Y SOLES).

Los **mandalas** son estructuras cerradas, generalmente ovals o rectangulares, sin carácter figurativo.

Los soles son estructuras constituidas por diagramas ovals o rectangulares cortados en su perímetro por trazos longitudinales que no se cruzan en su interior. Tienen ya sentido figurativo, es decir, que representa objetos y personas reales.

A lo largo de esta etapa y de forma espontánea, el niño va a ir dando nombre al dibujo que realiza (IDEOGRAMAS).

En cuanto al color, no existe relación entre éste y el objeto que dibuja. La elección del color, hasta los cinco años aproximadamente, va a tener un origen emocional.

4.4. ETAPA PREESQUEMÁTICA (4-6 AÑOS).

Hacia el cuarto año, el/la niño/a dice antes lo que va a dibujar. Aquí se aprecia claramente la intencionalidad y el sentido de representación que tiene el dibujo. En este primer nivel de representación comienza a elaborar esquemas, siendo la **figura humano** la primera que consigue desarrollar en el papel, dando una importancia máxima a la cabeza (los llamados “cabezones o renacuajos”).

Estas producciones gráficas irán evolucionando y perfeccionándose a medida que evolucionen otras áreas como la cognitiva, la afectiva, la social, etc. Este desarrollo se da de forma continua pero no uniforme ni igual en todos los/as niños/as: hay diferencias individuales.

Otro elemento característico de esta etapa es **la distribución espacial**. El niño/a distribuye el espacio de manera anárquica. El tamaño de las personas, objetos, etc. Están en función de la importancia que el/la niño/a les dé, y aparecen como flotando.

En un primer momento, los objetos son colocados alrededor de una figura que generalmente suele ser la del niño (periodo de egocentrismo), hacia los cinco años, realizará dibujos en “serie”.

Entre los cinco y los seis años, el niño/a sitúa sus representaciones cerca del borde del papel o apoyados en una línea base.

De 5 a 8/9 años, entraría en la etapa siguiente que coincide con el acceso al pre-escolar para algunos niños y para otros niños será el ingreso a 1º grado de la E.G.B. Aparecen paulatinamente los monigotes, las transparencias (se puede observar el interior de una casa, los órganos del cuerpo, etc.), representaciones planas, condensaciones de frente y de perfil (en el rostro es más común). Es una etapa de esquematismo donde el niño busca que lo que dibuja represente lo que sabe de ese objeto. Es la fase del realismo intelectual.

De 8/9 a 12 años se encamina hacia la fase del realismo visual, según Luçat. El deseo de objetividad provoca que el niño busque representar igual al objeto real en su dibujo. Desaparecen las transparencias de los objetos opacos. Su intento por lograr proporciones y coordenadas en sus representaciones es logrado.

De 12 a 14 años hay una regresión en el dibujo espontáneo debido a la importancia que el niño presenta de no poder imitar de manera idéntica al objeto por

medio del dibujo y porque cuenta con otras herramientas de expresión, el lenguaje oral por un lado y el lenguaje escrito por otro, además de la gran autonomía que lleva ganada para esta edad y el cúmulo de sus relaciones sociales.

A partir de los 14 años aparece en el dibujo la singularidad de cada sujeto, en cuanto a su evolución individual y, capacidad inventiva y creadora. Se observan magníficos dibujantes o lo contrario, la caída o desfallecimiento de esta actividad.

Dividimos esta evolución gráfica en cuatro niveles: Nivel I “Garabateo” de 2 a 3 años, nivel II “Esquematismo” de 3 a 9 años, nivel III de 9 a 13 años “Realismo convencional” y nivel IV en la pubertad y la adolescencia “Diferenciación de la evolución individual y agotamiento de la actividad gráfica”.

CONCLUSIÓN

A grandes rasgos se han expuesto las características de la evolución del grafismo desde la primera infancia y hasta el inicio de la adolescencia, son los aspectos a considerar como parámetros a la hora de realizar valoraciones en los trabajos de nuestros niños.

A través de las apreciaciones realizadas a lo largo del artículo debemos aceptar que el objeto gráfico, en la mente del niño que realiza su primera actividad grafomotora, no es una representación del mundo exterior, sino un objeto epistemológico, es decir de conocimiento, mediante el cual filtra e interpreta el mundo desde el plano de lo simbólico.

BIBLIOGRAFÍA

- Luçar, L (1986). *Pintar, dibujar, escribir, pensar. El grafismo en el preescolar*. Madrid:Cincel.
- Calvet, L.J (2001). *Historia de la escritura*. Barcelona: Piados.
- Chomsky, N (2002). *El lenguaje y la mente humana*. Barcelona: Ariel.
- Ruis,M (2003). *Educación de la grafomotricidad: un proceso natural*. Málaga: Aljibe.
- Chomsky,N (1992). *El lenguaje y el problema del conocimiento*. Madrid: Visor Lingüística.
- Lowenfeld,V. (1995). *Desarrollo de la capacidad creadora*”. Buenos Aires: Kapelusz.

**FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL PERIODO DE
ADAPTACIÓN A LA ESCUELA INFANTIL**

Bautista Salido, Inmaculada

D.N.I 75.126.938-Z

Licenciada en Psicopedagogía

RESUMEN.

El ingreso en la escuela infantil supone un cambio muy importante para el niño/a, pues le supone pasar del entorno familiar, donde siempre se le ha proporcionado seguridad y protección, a un ambiente nuevo y desconocido con otros niños/as y adultos. Como consecuencia pueden surgir conductas particulares en las primeras semanas (llanto, pataletas, retraimiento...) pero se debe tener presente que una adecuada planificación le ayudará a superar este proceso.

PALABRAS CLAVE: escuela infantil, adaptación, manifestaciones, planificación, fases.

1. INTRODUCCIÓN.

A lo largo de este artículo pondremos de manifiesto la importancia de la adecuada planificación del periodo de adaptación a la escuela infantil, dada su repercusión en la posterior socialización y aprendizaje del niño/a. Es por ello, por lo que se hace necesaria en primer lugar una *breve definición de lo que entendemos por periodo de adaptación.*

Cuando el niño/a de 3 años, se incorpora a la escuela, sufre una separación importante que supone la ruptura de su lazo afectivo con la figura de apego, lo que origina un conflicto. La forma en que se soluciona este conflicto, el tiempo que se emplea para que el niño/a asimile felizmente la ruptura de este lazo, de este impulso natural de unión con su figura de apego, es a lo que llamamos período de adaptación.

En otras palabras, según **Conde (89)**, el periodo de adaptación es *"el camino o proceso mediante el cual el niño/a va elaborando desde el punto de vista de los sentimientos, la pérdida y la ganancia que le supone la separación, hasta llegar voluntariamente a una aceptación de la misma"*.

El centro infantil, durante el inicio del período escolar, es un gran desconocido para el niño/a, tanto en su estructura como en su funcionamiento, y ésta es la razón por la cual el trabajo de adaptación y comprensión es fundamental en el currículum de Educación Infantil.

Es por ello, por lo que el **Decreto 428/2008**, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, establece que *durante el periodo de adaptación podrá modificarse el horario de permanencia en el centro para favorecer la incorporación de los niños/as*.

Los maestros/as de Educación Infantil, conjuntamente con la familia, han de establecer las pautas de actuación necesarias para que el período de adaptación se resuelva de forma satisfactoria y los niños/as se beneficien de las **ventajas que supone su incorporación a la escuela de Educación Infantil**.

Entre estas ventajas, según **García (96)**, podemos destacar las siguientes:

- La escuela de Educación Infantil se presenta como el principal elemento de socialización para los niños/as que van a aprender a compartir, a esperar y a respetar. Por ello, la escuela se presenta como la estructura intermedia entre la propia familia y la integración del niño/a en los demás estamentos sociales.
- La escuela de Educación Infantil nos posibilita el seguir paso a paso el proceso de aprendizaje y maduración de cada niño/a. Así, podemos detectar los posibles desequilibrios, desajustes o déficits que se vayan produciendo. Esta posibilidad de actuación preventiva va a ser determinante y fundamental para el encauzamiento de los niños/as.
- La estructura de la escuela está concebida en función de las necesidades de los alumnos/as ofreciendo mayores posibilidades para la manipulación y exploración de los objetos y el espacio, lo que favorece su desarrollo. En el marco familiar, los espacios suelen ser limitados, produciéndose continuas

prohibiciones, para que no cojan determinados objetos o alcancen o se suban a diversos lugares, lo que limita sus posibilidades de experimentación.

- El ver, observar y admirar a otros compañeros/as sirve de gran motivación en determinadas actividades y aprendizajes, dadas las enormes posibilidades que ofrece la imitación (control de esfínteres, comida, aspectos psicomotores...)
- A través del juego se verá favorecido el desarrollo del niño/a, generando afecto, amistad, compañerismo, ternura y, en general, contribuyendo a una mayor sensibilidad con los otros/as.

2. MANIFESTACIONES MÁS FRECUENTES DEL NIÑO/A DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN.

De acuerdo con **Ibáñez Sandín (98)**, el ingreso en la escuela supone para el niño/a un gran cambio. Sale de su mundo familiar donde se relaciona con conocidos en un espacio seguro y en el que hay unos roles determinados conocidos por él/ella, y se introduce en la escuela, donde se le contempla desde otro punto de vista, como niño/a de grupo en el que se tiene que relacionar, en un espacio diferente, con otros niños/as diferentes y con otros adultos que, de momento, no son de su confianza.

El niño/a en este período no puede distinguir entre un abandono definitivo y otro temporal, se encuentra con una situación tan desconocida como amenazante para él/ella, lo que en algunos casos vivencia como un abandono. Es lógico que, en tales circunstancias, el niño/a emplee todos sus recursos para defenderse y oponerse a este hecho.

Así, las **manifestaciones más frecuentes del niño/a durante el periodo de adaptación** podemos resumirlas en las siguientes:

- Algunos niños/as lloran, patalean, intentan escaparse, pegar a los adultos o a los compañeros/as, no quieren comer, se niegan a dormir e incluso puede aparecer de nuevo la enuresis. Todo esto va encaminado a mostrar su rechazo, llamando constantemente la atención de los adultos.

- Otros niños/as experimentan una reacción depresiva: se sentarán en un rincón, evitando la relación con los otros niños/as y con el adulto, refugiándose en su soledad o en el objeto que haya traído de su casa.

Es importante tener presente este tipo de reacciones para no caer en el error de considerar que el niño/a se ha adaptado porque no llora, ni reclama la atención del medio. Es evidente que este tipo de reacción requiere por parte del adulto una gran atención, sensibilidad, cuidado, apoyo y afecto para que supere esta situación y no caiga en una actitud apática que detenga su capacidad de relación si esta experiencia se prolonga.

Para realizar el logro que supone su adaptación a la escuela, el niño/a necesita tiempo pero hay que tener en cuenta que todos los niños/as no son iguales, por lo tanto la adaptación de unos y de otros también será distinta. Debemos evitar comparaciones, ya que esto no beneficiaría a nadie y menos a los propios niños/as.

En definitiva, casi todos los niños/as pasarán por un período de adaptación más o menos largo hasta que recobren la seguridad en sí mismos y la confianza en el afecto y cariño que sus padres y madres le profesan.

3. PLANIFICACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Los maestros/as deben fomentar la relación con las familias. Es fundamental explicarles en qué consiste el periodo de adaptación y su justificación, buscando su colaboración y confianza en que este proceso se llevará a cabo de la mejor manera posible para los niños/as.

La planificación del período de adaptación se desarrolla en las siguientes **fases**:

3.1. ANTES DE QUE COMIENZE EL CURSO ESCOLAR.

1. Los padres y madres entran y conocen la escuela antes que sus hijos/as.

El primer contacto que tiene el padre o la madre con el centro educativo se efectúa al solicitar la plaza de ingreso para su hijo/a. En este momento se mantiene una conversación personal, en un clima de confianza con un doble objetivo:

- evitar la angustia de los padres y madres, en caso necesario, por la decisión tomada de enviar a su hijo/a a la escuela
- sensibilizarles y requerir su colaboración y participación en la vida en la escuela.

2. La primera reunión.

La confirmación de la admisión de los alumnos/as se realiza mediante una reunión en el centro con los padres y madres de todos los niños/as de nuevo ingreso en educación infantil. En ella se entrega por escrito, de forma clara y concisa, un resumen de todo lo tratado en esta reunión y un plano de la escuela con la situación de los espacios y aulas que ocuparán sus hijos/as.

En esta primera reunión se explica el proyecto educativo del centro. Se aborda la importancia de un equilibrado proceso de adaptación, que tiene que superar el niño/a y se implica a las familias en la planificación de los primeros días de escuela.

Se señalan fechas para que acudan a visitar el colegio con su hijo/a durante el mes de mayo o junio, permaneciendo en la escuela una jornada, o parte de ella, participando de las actividades que en ese momento se realicen, utilizando los espacios y materiales... con el fin de que el niño/a tengan un primer contacto con todo lo nuevo, observe, juegue con los futuros compañeros/as, conozca al profesorado que cariñosamente y en un clima de confianza le van a recibir al comienzo del curso.

Los padres, a su vez, conocerán el centro, su espacio físico, los recursos disponibles y las necesidades y obligaciones que se derivan del proyecto educativo.

En esta primera reunión, se organizan contactos entre las familias que viven cerca y cuyos hijos/as no se conocen, a fin de establecer relaciones entre ellos, antes del comienzo del curso de manera que todos conozcan a algún niño/a que va a acudir, igualmente, por primera vez a la escuela, se acompañen y no se sientan solos ante otros desconocidos.

En esta reunión se apuntan una serie **de sugerencias a llevar a cabo durante el verano para preparar psicológicamente al hijo/a que ingresa en la escuela infantil:**

- Una buena mentalización, en el sentido de que no deben idealizar la escuela como un lugar donde todo va a ser maravilloso para el niño/a, puesto que la realidad será que se separa de su hogar, dejando de ser el centro de su entorno, y normalmente esto le produce un sufrimiento que no siempre manifiesta.
- Tampoco amenazar con la escuela haciéndole pensar que cuando vaya al colegio todo cambiará y no tendrá más remedio que acatar órdenes.
- Simplemente, comentar aquello que durante la visita a la escuela observaron, recordarles las cosas diferentes que hay en la escuela, las actividades que se realizan, que tiene un patio grande para jugar, una clase bonita con juegos, colores, plastilina... los amiguitos/as nuevos con los que jugaron, los materiales y juguetes que utilizaron.
- Hacer que adquieran en casa los hábitos mínimos de autonomía: ir al servicio, beber agua, recoger en su lugar los materiales una vez utilizados, orden y reconocimiento de sus ropas, limpieza personal, ponerle ropa cómoda que facilite su autonomía a la hora de ir al baño para no tener que depender excesivamente del educador en sus necesidades más íntimas (ya que es una persona a la cual no tiene todavía cariño y algunos niños/as por timidez no solicitan estas ayudas).
- Se recomienda que los padres, madres y niños/as preparen con cariño aquellos objetos que deberán aportar el primer día que acuda a la escuela. Estos materiales, que tendrá que dejar en la clase, son importantes para el niño/a, le acercan al hogar porque antes los han visto y utilizado en casa.
- Un objetivo fundamental es conseguir un ambiente educativo en la no agresividad, en la tranquilidad y el cariño. Una de las características de los niños/as de esta edad es mostrar agresividad, como defensa, ante el conflicto o la inseguridad. Por esto, desde la escuela y el hogar, se tienen que fomentar momentos que suavicen o eliminen esta tendencia agresiva y de ataque físico o verbal a los iguales. Por ello, otra sugerencia del centro educativo a las familias es no inducir a los niños/as a que se mantengan siempre a la defensiva cuando se vean agredidos, (ya que ellos no distinguen si una acción accidental es agresión o no, con lo que se generaría mucha agresividad en la escuela), y por otro lado

pensarán que a la escuela se acude como a un campo de batalla. Es decir, se trata de eliminar las frases como “si te pegan, defiéndete” y sustituirlas por “quiere a todos tus amigos/as, van a ser tus amigos”.

Esta actitud de los padres/madres, cuando es generalizada, propicia seguridad a los niños/as y contribuye muy positivamente a que supere de modo feliz la separación del hogar, en los primeros días de escolaridad.

3.2. CUANDO COMIENZA EL CURSO ESCOLAR.

En el mes de septiembre se realiza la preparación para recibir a los nuevos alumnos/as mediante:

1. Entrevista personal.

Los padres/madres mantienen una entrevista con el maestro/a en la que se recopilan datos interesantes del niño/a y se cumplimenta una ficha de informe previo.

2. Reunión general de la etapa.

Pocos días antes de que, de acuerdo con el calendario escolar oficial, comience el curso para los alumnos/as, se convoca una reunión de padres y madres cuyos objetivos son:

- Organizar la entrada escalonada de los alumnos/as a la escuela durante los primeros días de clase.
- Señalar las normas de organización y funcionamiento de la escuela infantil o del nivel de educación infantil insertada en el proyecto educativo. Los padres/madres deberán respetar las normas del centro y las propias de la etapa.

Por ejemplo:

- o La asistencia debe ser regular para facilitar la organización de sus esquemas mentales.
- o La puntualidad es un hábito que se debe adquirir desde pequeño/a.
- o Ante cualquier enfermedad contagiosa que contraiga el niño/a, no deberán traerlo al colegio.
- o Comunicar, siempre que puedan, las ausencias de su hijo/a.

- Planificar las alternativas de implicación familiar y colaboración en las actividades y necesidades del centro.
- Fomentar la participación de la familia en la comunidad educativa a través del Consejo Escolar y las Asociaciones de Padres y Madres.
- Favorecer el intercambio entre los maestros/as y la familia de todo tipo de información que facilite un mayor conocimiento de los niños/as.

3. Primer día de clase de los alumnos/as.

Es importante que la madre, el padre o cualquier persona muy vinculada al niño/a, acudan a la escuela y permanezcan con él/ella durante el tiempo asignado para ver, observar y jugar con su hijo/a y con los otros niños/as del aula. La persona que lo acompañe en sus primeros días se irá alejando poco a poco, hasta que en un plazo determinado el niño/a pueda permanecer en la escuela sin conflicto.

Lógicamente, no siempre es necesaria la presencia diaria de los padres, bien porque es un niño/a sin problemas o porque consideran (maestros/as y padres) que deben separarse durante una parte de la jornada escolar, aunque el conflicto no se haya superado totalmente.

Para organizar de forma coherente los primeros días de asistencia a clase de cada niño/a cada día entrará un pequeño grupo de tres o cuatro niños/as:

- Los niños/as en los que se prevean más dificultades de adaptación, socialización... accederán los primeros días.
- Los niños/as que se conozcan, ingresarán el mismo día.

No es necesario que estén la jornada escolar completa, es conveniente combinar los tiempos de permanencia de forma que vayan coincidiendo los alumnos/as de una misma clase poco a poco.

El niño/a tiene que asumir lo que supone un período de tiempo determinado fuera de su familia, el cual se irá ampliando hasta completar toda la jornada. El niño/a pequeño no tiene un concepto claro de la duración del tiempo. Para él/ella, cuando vive con ansiedad la espera de la madre, los 30 minutos que faltan para que regrese a buscarle se

le pueden hacer interminables. Es un período de confusión en cuanto al tiempo que irá estructurando internamente, a través de las actividades y rutinas que vive en el centro.

4. Dinámica escolar de los primeros días de la escuela.

Es un período en el que los adultos de la escuela deben permanecer muy atentos al niño/a, contactar con sus familias, conocer como es su vida fuera de la escuela, cuáles son sus necesidades y sus intereses.

Habrà que observar, detectar, analizar, intervenir sin esperar pasivamente a que el tiempo transcurra, procurar que la inadaptación se supere lo antes posible, organizar y orientar la actividad en un clima de respeto, afecto y tranquilidad, de forma que el niño/a perciba al educador/a muy cerca.

Se trata ante todo de una actitud del equipo educativo que facilite la acomodación del niño/a al nuevo ambiente escolar.

En este ciclo es imprescindible la creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro, en el que el niño/a se sienta querido y capaz de poder afrontar los retos que le plantea el conocimiento progresivo de su medio y de adquirir los instrumentos que le permiten acceder a él.

Los niños/as llegan a la escuela, a un nuevo espacio bien estructurado, bien decorado, con buena disposición del mobiliario en las aulas.

Se tienen que habituar a moverse por estos espacios. Es frecuente que cuando no lo conoce se quede en un lugar, no lo recorra y no lo ocupe todo, pero con una adecuada motivación, ofreciendo materiales y juegos atractivos, el niño/a tendrá que conquistar el territorio escolar.

Algunos **objetivos** que los docentes podemos plantearnos con los niños/as durante los primeros días del periodo de adaptación son:

- Conocer a los niños/as.
- Crear un ambiente motivador para que vengan contentos/as al colegio.
- Ofrecerles un clima de afectividad y seguridad.
- Favorecer que los niños/as identifiquen y conozcan:

- ✓ el entorno escolar, su aula y algunas dependencias del centro
 - ✓ a su maestro/a y compañeros/as
 - ✓ los rincones de juego
- Conseguir que los niños/as conozcan, manipulen y disfruten con los diferentes materiales.
 - Iniciarlos en la práctica de algunos hábitos: saludar, hacer filas, recoger el material...

Resulta fundamental para la motivación a la asistencia al colegio, el programar actividades adecuadas y estimulantes para los niños/as, de forma que se vaya creando en ellos/as la necesidad de volver al día siguiente e incluso de permanecer más tiempo en un lugar que les satisface.

Al niño/a pequeño/a le gusta mostrar sus obras y busca la valoración de su trabajo. En los primeros días es conveniente que todo lo que realiza en el aula lo lleve a su casa, por lo que se preparan cuidadosamente algunas actividades relacionadas con él y que pueda plasmar en el papel.

Este trabajo elaborado por el niño/a permite al maestro/a, después analizarlo, valorarlo y detectar aspectos que conforman una evaluación inicial.

El tiempo girará en torno a un horario flexible en el cual las actividades, que estarán adaptadas a sus intereses, pueden durar más o menos en función del ritmo de cada niño/a.

En cuanto a los recursos personales, habrá momentos de gran grupo (en los que participa todo el ciclo), momentos de grupo de clase, en pequeño grupo y momentos de trabajo personal en solitario.

Finalmente no podemos olvidar que aún finalizado este periodo de adaptación, tendremos niños/as que seguirán necesitando una atención más personalizada y mayor tiempo de adaptación tanto al espacio, como a las personas.

4. INDICADORES DE QUE EL NIÑO/A ESTÁ ADAPTADO A LA ESCUELA INFANTIL.

Podremos considerar que **el niño/a de la escuela infantil asimila sin dificultad la separación de su familia cuando:**

- Es capaz de relacionarse con el grupo de iguales y con el adulto, expresando su afecto y su mundo emocional sin temores.
- Habla de las experiencias vividas en los diferentes medios sociales en los que se desenvuelve.
- Adopta conductas relajadas social e individualmente.
- Abandona la agresividad o el aislamiento y utiliza de forma coherente el egocentrismo característico de su edad.
- No espera a sus figuras de apego con ansiedad durante su permanencia en el centro.
- Utiliza todo el espacio del aula y se mueve con soltura por el resto de la escuela.

Aporta objetos caseros al aula y lleva los de la clase a su casa devolviéndolos una vez utilizados.

5. CONCLUSIONES.

El periodo de adaptación responde a un proceso de cambio en la dinámica habitual del niño/a, que puede dejar una huella profunda en su proceso de socialización y escolarización. La entrada en la Escuela Infantil, supone una separación de su ambiente que puede provocar sentimientos de angustia e inseguridad. Las reacciones de los niños/as pueden ser distintas en cada caso y la escuela ha de estar atenta para ofrecer la respuesta adecuada a cada caso (que un niño/a no llore no significa, a veces, que ya está adaptado).

Además, hemos de tener en cuenta que a pesar de haber permanecido en una guardería o centro infantil anteriormente, el cambio de compañeros/as, espacios, dinámica de actividades y adulto a su cargo, entre otras circunstancias, supone para el niño/a un esfuerzo adaptativo importante que habrá que tener en cuenta siempre. Se trata de un

trabajo activo tanto por parte de los niños/as como por la de sus padres y también del Centro.

El objetivo primordial de este período de adaptación es que el niño/a se familiarice con su nuevo mundo, para lo cual le proporcionaremos un ambiente adecuado mostrando paciencia, inventiva y atracción, creando con los alumnos/as complicidad y compenetración, al tiempo que fortaleceremos su confianza y desarrollaremos su afectividad hacia nosotros/as, para su posterior relación con los compañeros/as.

Lo normal es que si se ha planificado pedagógicamente y llevado a cabo un adecuado período de adaptación, el niño/a consiga ser feliz y pueda llevar a cabo un buen proceso de enseñanza/aprendizaje.

La colaboración de los padres va a ser fundamental para que juntos ayudemos a que los niños/as vean el colegio como una casa que les da seguridad, confianza, que les ofrece la satisfacción de sus necesidades, que les estimula, en definitiva, una casa donde desarrollarse y crecer felices.

6. BIBLIOGRAFÍA.

Burman, E. (1999). *La deconstrucción de la Psicología evolutiva*. Madrid: Aprendizaje Visor.

Coll, C; Marchesi, A y Palacios, J. (1999). *Psicología evolutiva y de la educación*. Madrid: Santillana.

Conde, M. (1989). *Periodo de adaptación a la Escuela Infantil*. Madrid: MEC.

García Rodríguez, M.L. (1996). *Organización de la escuela infantil*. Madrid: Escuela Española.

Ibáñez Sandín, C. (1998). *El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula*. Madrid: La Muralla.

Lebrero Baena, M.P. (1995). *Especialización del profesorado de Educación Infantil (0-6 años)*. Madrid: UNED.

7. REFERENCIAS LEGISLATIVAS.

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.

**HACIA UNA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA INTEGRAL,
REFLEXIVA Y CRÍTICA: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS**

Elena Rodríguez, Milagros

Doctora en Innovaciones Educativas

Magister Scientiarum en Matemáticas

Universidad de Oriente

Departamento de Matemáticas

República Bolivariana de Venezuela

Resumen

La educación es uno de los sistemas más afectados por la racionalidad occidental impuesta por años; la enseñanza de la matemática decadente y en crisis es consecuencia de ello. En ésta investigación se trata de resaltar la importancia de la formación integral, crítica - reflexiva y ética del docente de matemática en consonancia con una educación humanizadora.

Palabras clave

Enseñanza de la matemática, integral, reflexión, formación filosófica.

Abstract

The educational system is one of the most affected by the western rationality imposed through years, and the teaching of Mathematics, in decline and immersed in crisis is a consequence of that. In this paper, it is attempted to highlight the importance of one integral, critical - reflexive and ethical education of the Mathematics teacher being in tune with the humanizing education.

Key words

Teaching mathematics, integral, reflection, philosophical education.

1. Introducción

Desde el periodo neolítico hasta nuestra época los cambios a los que hemos sido testigos son de tan gran proporción que han conllevado en muchos casos a la desesperanza al ser testigos y copartícipe de la destrucción del planeta, las guerras, la crisis de valores, la incertidumbre; entre otros. Que desde luego se pudiera generalizar diciendo que son consecuencias de una educación tecnocrática, mecánica; donde el individuo se prepara, en la mayoría de los casos, para un empleo que conlleve a la obtención de un capital y al enriquecimiento cada día más de las grandes potencias.

De ésta manera es innegable la gran complejidad de problemas propios de una racionalidad moderna impuesta de occidente y que deja secuelas innegables en nuestras vidas. El planteamiento de soluciones serias y sustentables es de importancia capital para los venideros tiempos y que el clima cultural del momento reclama. El paradigma racionalista nos ha conllevado a una profunda crisis. De allí que hay un fuerte debate entre la modernidad y postmodernidad que da lugar a nuevas ideas de cómo encarar la problemática.

Si la principal causa de tal problemática es la educación alienante y opresora, es menester elevar nuestros deseos, acciones, pensamientos y todas las fuerzas hacia la liberación del ser humano de la opresión. Desde luego analizando el predominio de la racionalidad impuesta para entender de donde proviene la problemática. La crisis en el sistema educativo tiene que ver con amplias aristas como por ejemplo: la crisis de los fundamentos de la ciencia y el despojo de la filosofía en las aulas de clases que le da sentido en la vida del ser humano.

En cuanto a la enseñanza de la matemática, esta ha sido reducida a un conjunto de reglas fijas, algorítmicas sin sentido en la vida y contexto del discente. Se ha despojado también particularmente a la ciencia formal de su historia y filosofía, se desperdicia el conocimiento matemático previo que el estudiante posee. Y se consideran las mentes como “capsulas inyectables” de teorías. De aquí que la deshumanización del ser humano y de la misma ciencia ha conllevado al rechazo que termina en una predisposición del estudio y desconocimiento de su necesidades y utilidad.

La deshumanización del educando en la enseñanza tradicional de la matemática se observa cuando la enseñanza dominante desde hace más de treinta años en

universidades y colegios, en el “gremio”, ha contribuido también a la crisis: una matemática fría, sobrecargada de lenguaje abstracto innecesario y muchos formalismos, una matemática vacía separada de la acción constructiva por el estudiante, y ajena a los planos más intuitivos. (Ruiz, 2003: 2).

Como consecuencia de ésta perspectiva, se ha utilizado la matemática para formar personas autómatas, y profesores que operan en funciones de transmisión de un legado vacío de sentido; sin historia y sentido práctico. De allí que la condición impuesta desde la matemática es su función de operación y tecnocracia; en vez de contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, de la conformación de un ser pensante, crítico, reflexivo que actué en valores.

Es hora de reconocer que la educación tradicional tecnocrática, ha caducado; según Martínez (2006: 65) los hechos y crisis educativa lo confirman y entender que “cuando un paradigma científico va agotando su capacidad de explicar la realidad, su poder de generar conocimientos útiles, en el área para la cual se creó, lo más sabio es pensar en concebir otro, cambiar el “modo de pensar””. Para ello proponemos el paradigma humanista integral en la enseñanza de la matemática, con miras a una educación humanizadora.

2. De la Educación Matemática tradicional a la educación humanizadora

En la enseñanza de la matemática se está en presencia de una subversión paradigmática que significa una emergencia de reivindicar dicha ciencia formal ante la vida del ser humano e interpelar a éste su carácter de hombre como individuo pensante, creador de la matemática; que ahora irónicamente no domina o cree no poder hacerlo y se ve oprimido.

Es menester dirigir, a través de la educación humanizadora, la matemática al servicio del desarrollo integral del ser humano, que lo reconozca como un individuo multidimensional, complejo, capaz de entender las teorías matemáticas, de construir las suyas, desde el desarrollo de su pensamiento crítico, el uso de las innovaciones, los ambientes de aprendizaje y los estilos de aprendizaje; desarrollando paulatinamente las inteligencias de múltiples descubiertas por Gardner (1993); es decir, la inteligencia lingüística, la lógico matemática, espacial, corporal - cinestésica, música, interpersonal, intrapersonal y naturalista.

Con la educación humanizadora se propende la reivindicación de los valores de la matemática, frente a la deshumanización producida por la educación mecanicista, donde la enseñanza de la matemática se remite a aprender algoritmos en vez de hacer notable la característica principal que es la contribución a un ser humano pensante, crítico, más allá de un ser que solo resuelve problemas; es así como

La educación humanista es aquella en la cual todas las facetas del proceso de desarrollo humano dan un énfasis especial a las siguientes realidades: unicidad de cada ser humano, tendencia natural hacia su autorrealización, libertad y autodeterminación, integración de los aspectos cognoscitivos con el área afectiva, conciencia y apertura solidaria con los demás seres humanos, capacidad de originalidad y creatividad, y jerarquía de valores y dignidad personales. (Martínez, 2009, 127).

Cobra sentido así una Educación Matemática humanista definida como forma de desarrollo humano en un ser que se autodetermina y autorrealiza, según Villarini (1987). Éste individuo debe involucrar su mente cuerpo y corazón en el aprendizaje de la matemática, su parte cognitiva y afectiva, su conciencia y apertura a otras visiones y formas de mirar un problema.

El desarrollo humano al cual hacemos referencia es abordado más allá, desde otro epísteme y otra forma de pensar de las tradicionales explicaciones científicas que centraron al ser humano en la racionalidad de la modernidad. Aquí el desarrollo humano tiene una interpretación transformadora que piensa en la formación integral, compleja y ecológica. Educándose el hombre en comunión de ideas que conlleven al bien común y la autorrealización.

En dicho epísteme es menester la formación de un profesional con nuevas visiones científicas de lo que es la matemática y la educación; se trata de construir relaciones intersubjetivas y reconocer el papel que juega la ciencia formal en la construcción y desarrollo del ser humano, en todas sus facetas y necesidades y la relación transdisciplinaria con las otras ciencias.

De todo esto es menester la formación de los docentes de matemática con condiciones teóricas, epistemológica de individuos integrales, solidarios, comprometidos con hacer trascender el legado de la matemática en su entorno, para ello

es necesario la formación en historia y filosofía de dicha ciencia formal y es necesaria enseñar no solo desde el aspecto cognitivo, sino desde la parte afectiva en la conciencia que la Educación Matemática es un práctica esencialmente humana, y hacia humanos.

De allí que es menester ejercer la relación epistemológica sujeto - sujeto en el aula de clases donde ambos actores (discente y docente) se reeducan en un proceso, dialectico, donde la condición humana está ante todo; de esta manera el docente deja de ejercer su relación de poder en el aula como único poseedor del conocimiento y pasa a considerar los conocimientos previos y el contexto de los estudiante y propende entonces ejerce una educación como un convencimiento, donde el profesional para a ser un facilitador y principal crítico de su praxis.

Admitiendo para ello el dialogo como acto creativo y humano como factor esencial en la enseñanza, en palabras de Freire (2003: 104) “los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”. De lo contrario se seguirá perpetuando la educación autoritaria e impositiva que pretende formar mente adiestradas para el trabajo o alineadas a conveniencia de otros.

La educación humanista en la enseñanza de la matemática es una propuesta antiautoritaria en contraposición con el mecanicismo frustrante. De ésta manera frente al discurso capitalista de que la matemática sirve para aportar teorías en la fábrica y desarrollo de avances científicos que llegan a solo unos pocos y a la concepción misma de que la ciencia solo la pueden aprenden unos pocos ermitaños denominados inteligentes. Se trata de considerar al otro como humano, aquel que aprende y también al docente que se reeduca cada día.

Es así como la enseñanza de la matemática humanizadora comprende las dimensiones crítica – reflexiva - cognitivo – afectivo – integral - ético; desde donde los estudiantes dejan de ser pasivos y median su propio aprendizaje, en la medida que el profesional reconstruye críticamente su praxis. Es así, como la educación humanista es emancipadora, liberadora de la opresión de la matemática en la mirada equivocada y del discente que se considera incapaz de aprehenderla. Se convierte así el proceso educativo en un medio que regresa la condición humana a sus actores, mediante el diálogo entre los involucrados que se reeducan mutuamente.

3. Del docente de matemática experto como único poseedor del conocimiento al docente integral, reflexivo y crítico

La función del docente de matemática, como ya se ha dicho en el contexto de la educación tradicional, ha sido la de reproducir y vaciar una serie de teorías técnicas y algoritmos fijos, esta es la educación que consolidado en la escuela; considerándose a esta como un accionar político dominante, según Giroux (1990), y en el contexto de ésta investigación a las instituciones educativas en general.

De acuerdo a este tipo de educación racionalista e instrumental y todos sus supuestos, donde se ha concebido al enseñanza de la matemática como un aprendizaje de unas técnicas y destrezas, el papel del docente se ha reducido a un especialista en la aplicación de un conjunto de reglas para imponerlas a los estudiantes y de esta manera permitir el aprendizaje.

Nótese como la enseñanza desde esta perspectiva ha quedada reducida a un desnudo proceso instruccional, descuidando la historia y filosofía de la ciencia lenguaje del universo, según Galileo (1981); más aún omitiendo la predisposición y afectividad hacia la ciencia, la dimensión ética y la bandera o característica principal de la matemática el desarrollo del pensamiento crítico.

Pese a las necesidades del clima cultural del presente, a los estudios desde diferentes dimensiones de la matemática como: la etnomatemática con su máximo representante Ubiratan D'Ambrosio, la socio epistemología con investigadores como Cantoral Ricardo, la matemática afectiva con Gómez Inés; entre tantos otros; la tendencia deshumanizante de la enseñanza de la matemática continua con la constante desvirtualización de la Educación Matemática como proceso humano.

En el contexto de éste escrito, se vislumbra una noción de Educación Matemática más crítica, reflexiva; pero para ello es menester la deconstrucción de las prácticas educativas de denominación; construir nuestras propias prácticas educativas y crear nuevas, desde el sentir de voces que claman por una nueva manera de mostrar la matemática en las aulas de clases; es así como

El nuevo profesor será un animador, un experto en la mayéutica, que buscará situaciones problemáticas de la vida y las propondrá a sus alumnos, situaciones que tengan en cuenta todas las dimensiones del ser humano:

inteligencia, sensibilidad y cuerpo, ya que la neurociencia actual nos demuestra que existe una relación estrecha entre la inteligencia y la afectividad; esto le permitirá llevar a sus alumnos a lo que pueden llegar a ser. Los nuevos alumnos buscarán las soluciones trabajando con la información que está por todas partes en su ambiente. La creatividad deberá presentarse como un proceso lúdico colectivo. (Martínez, 2009, 130).

De tal manera que es necesario redimensionar la formación del docente de matemática y del matemático, que la mayoría de las veces ejerce la docencia en las universidades, como condición necesaria hacia el logro de una Educación Matemática más humana, crítica y reflexiva. Se trata de la construcción de una perspectiva filosófica teórica que de las bases para un punto de vista alternativo, no un paliativo, que proporcione los fundamentos de una formación del profesional en el contexto de una educación humanizadora que tiene como función primordial de formar ciudadanos que en efecto participen de la con-formación de la sociedad.

Esto es dar un viraje a la formación de dicho profesional a fin de tener en el aula de clases, según Carmona (2008:134) un “enfoque pedagógico crítico, reflexivo y creativo que presenta un énfasis en el desarrollo integral de la persona, de un tipo de ciudadano capaz de tomar en cuenta el punto de vista de otros”. Es así como el papel de las instituciones educativas es clave y

la escuela debe formar docentes entendidos como un proceso de desarrollo integral ayudando a extraer de sí sus mejores capacidades y el amor infinito por la matemática y su enseñanza, no un ser mecánico lleno de fórmulas y procesos alejados de sus vidas y la de sus futuros estudiantes, esta formación debe formar parte de un continuo de crecimiento intelectual, de actitudes. (Rodríguez, 2010b: 227).

La función de Educación Matemática humanizadora que se propende con este tipo de profesionales es, según Rodríguez (2010b: 107) “la formación y desarrollo integral de las personas, procurando que se involucren profundamente en su propia formación, motivándolas y estimulándolas con el propósito de que se eduquen como tales”.

Mientras que la reflexión a la que nos referimos en dicha formación nos remite al escenario epistemológico enraizada en el positivismo y la Educación Matemática excesivamente formalista que ha abandonado el desarrollo del pensamiento crítico desde el aprendizaje de la ciencia formal. Además las teorías matemáticas se han transmitido como verdades universales e irrefutables.

Sabemos que han surgido otras teorías o tendencias en la Educación Matemática, que confrontan fuertemente la tradicionalidad impuesta, como la socio epistemología, Cantoral (1999) la denomina como la reconstrucción del conocimiento en las aulas de clase a fin de hacerlo socializable, entendible en la diversidad de educandos y maneras de pensar o significados, donde interviene la semiótica. De acuerdo a este autor los conocimientos matemáticos tienen un origen y una función social que tienen que ver con las prácticas humanas. También la matemática emocional y la etnomatemática que ya hemos mencionado.

Estas tendencias o teorías de la Educación Matemática enfrentan la educación mecanicista u orientan reflexiones críticas con la finalidad de conectar el conocimiento matemático con los intereses humanos. Vale la pena mencionar la teoría crítica en la enseñanza de la matemática.

La teoría crítica, en el caso particular de la matemática tiene como propósito el desarrollo de esta y según Carmona (2008: 135) “emancipar la sociedad de la dominación del pensamiento positivista y para ello es fundamental el concepto de praxis crítica, la praxis como acción humana que tiene un carácter liberador y ético más que dominador y técnico”.

Es así como en la formación del docente es menester la actualización continua de la epistemología de cómo se desarrolla el proceso de enseñanza y la autocritica de su praxis, a fin de liberar al discente de la práctica opresiva tradicional de la matemática en el aula de clases y entender que esta actividad debe ser humanizadora ante todo. Para ello según Guerrero (2007: 27) “la teoría crítica intenta desenmascarar todas las opresiones”.

Desde luego se necesita la reflexión como estrategia metodológica, porque esta hace del proceso educativo confronte el pensamiento rutinario y la memorización estricta, sino que permite mediante la criticidad la toma de decisiones a favor de la

humanidad del ser. Es así como Carr y Kemmis (1988) plantean una teoría crítica en la educación que cumpla con el principio de rechazar el positivismo, suministrando la formas de interpretar las ideologías que llevan a la denominación.

En general la teoría crítica en la Educación Matemática influye en la praxis del docente de matemática y la construcción de constructos y

se destacan: la educación dialógica y problematizadora, la reflexión y acción, la emancipación, la competencia democrática, el conocimiento reflexivo matemático, la relación cultura y matemática, la matemática como construcción humana y social, docente y alumna (o) como sujetos políticos y no sólo cognitivos. (Guerrero, 2007: 39).

Es así como la reflexión y la teoría crítica va de la mano en la con-formación del nuevo docente de matemática. Hay que tener presente que según Villalobos y Cabrera (2009: 142) que “cuando la enseñanza se hace tan rutinaria hasta el punto de convertirse en el equivalente de un acto mecánico, puede conducir al agotamiento y al desgaste mental, físico y emocional”. Y eso ha pasado en la enseñanza tradicional de la matemática; pero mediante la reflexión y criticidad se deben proponer acciones para mejorar y responsabilizarse por la acción educativa.

Se necesitan planteamientos filosóficos que den categorías para reconstruir un conocimiento de la matemática en el aula de clases y superar el reduccionismo en el que se ha mostrado la matemática y construir el hábito de la práctica reflexiva que

permite a los docentes desenvolverse con facilidad en el ambiente dinámico del aula de clases. Los que practican la reflexión se manejan en una espiral de aprendizaje permanente en el cual emergen los dilemas, iniciando constantemente un nuevo ciclo de observación, planificación, acción, reflexión, y adaptación, para luego continuar con el ciclo. (Villalobos y Cabrera, 2009: 143).

Es de hacer notar que pese a todas las propuestas por cambiar y estudios recientes para cambiar la enseñanza de la matemática, se contacta cambios no muy significativos y sigue predominando posturas tradicionales, que conllevan a no superarse las consecuencias de la educación instrumental. Esta situación se debe porque

no se toca el trasfondo del problema en el centro epistemológico del currículum para la formación de docente de matemática y matemáticos.

El currículum para la formación de dichos profesionales debe considerar que la finalidad de la Educación Matemática es formar ciudadanos críticos y reflexivos. Por ello Giroux (1990) cree que los profesores en su aula, a través de hacerse consciente de su función deben crear en la mentes de los estudiantes una conciencia crítica.

Desde esta perspectiva, de acuerdo a diversas investigaciones se coincide que la crisis de la enseñanza de la matemática tiene un trasfondo filosófico en la formación del docente y desde ese punto se deben abordar propuestas serias y no superficiales. Cualquiera de estas que no pase por la preparación del docente llevara una vez más a agudizar la crisis.

El docente de matemática debe comportarse como un profesional intelectual crítico de su praxis y según Giroux (1990: 175) “si los profesores han de educar a los estudiantes para ser ciudadanos activos y críticos, deberían convertirse ellos mismos en intelectuales transformativos”. Aporta así éste investigador de la teoría crítica la categoría de intelectualidad, que le da legitimidad al docente desde diversos aspectos, como el político, económico, científico, intelectual, entre otros.

Por otro lado en cuanto a la formación integral del docente de matemática, éste debe prepararse desde varios campos disciplinario; es menester una formación en las categorías citadas por Godino y Batanero (1988); es decir, el sistema complejo formado por los componentes: semiótica, epistemología, matemática, pedagogía, psicología, sociología y didáctica.

Las categorías formativas del docente de matemática cobran sentido en la formación del nuevo matemático, es cuanto a un ser sensible, con conocimiento de historia y filosofía de la matemática y que visiona la matemática desde un punto de vista innovador y no solo desde la abstracción. Es un cambio de paradigma hacia donde la formación del individuo; la educación del ser humano integral desde la matemática: esto es no solo la parte cognitiva, sino afectiva, estética, entre otras. En el ejercicio de la docencia según Ernest (1994: 7) “las matemáticas no están selladas herméticamente y separadas de otras áreas del conocimiento y la actividad humanos”.

El docente debe estar formado en todas estas categorías a fin de poder innovar en el aula de clases, estar preparado para usar todos los medios tecnológicos al alcance y los ambientes de aprendizaje, es así como Rodríguez (2009) afirma que el proceso de innovación debe estar presente en la reflexión educativa porque va dirigido a la mejora de las acciones educativas. Este proceso reflexivo es complejo e interminable y se debe retroalimentar de las posibles soluciones que se proponen y la investigación es el camino para la resignificación de la práctica docente y transformarse en acciones que hagan visible los avances.

La formación integral se hace realidad en la praxis de las instituciones educativas cuando ella permea e inspira los criterios y principios con los cuales se planean programas y acciones educativas, se puede decir que el currículo es el medio que hace posible que este propósito sea una realidad, es menester que este sea lo suficientemente flexible para no formar al individuo desde una sola visión y desde una única unidad del conocimiento, por ejemplo desde solo la matemática; como se verá más adelante aquí interviene la transdisciplinariedad, los valores, la ética, entre otras.

La formación integral incluye las dos formaciones que hace referencia, Hegel (1991), así como se hacía desde la paideía, la formación práctica y la teórica, es un devenir del espíritu hacia la libertad y otros niveles de sensibilidad a que hace referencia Gadamer (1991). La formación integral hace recurrir a la historia de los conocimientos en su enseñanza, con su cultura, ética y estética; tal cual debería poseer el docente de matemática.

Es conclusiva en esta parte la pertinencia de la formación integral, reflexiva y crítica del docente de matemática para regresarle a su praxis la condición humanizante que tanto necesita. Es menester entonces defender el legado de la matemática en las aulas de clases, y usarla en el desarrollo del pensamiento crítico y no en la opresión dominante de los discentes; según Freire (1972: 9) “la educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la liberación dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal”. Esta es la idea en la cual está enmarcada la praxis diaria: en una palabra atinente al hombre.

4. Hacia la formación filosófica del docente de matemática

La formación filosófica que se propende en el docente de matemática para que ponga en el escenario una educación humanizadora va en dos sentidos: una que conlleve a acciones reflexivas, críticas y liberadora de la opresión de una matemática impuesta en el aula de clases y la preparación en la filosófica de la matemática a fin de darle sentido a la ciencia que les permita usarla en su vida y entender las funciones de cada una de sus creaciones y el porqué de su existencia.

La filosofía le da sentido a la educación en general; pero para ello es necesario una formación apropiada del docente; que tome posturas sobre la educación: ¿para qué?, ¿y cómo?; que conlleven a un desenvolvimiento libre del discente en un marco de armonía, de compañerismo, de valores y de justicia que asuma el problema del otro.

En cuanto a los valores, la matemática colabora en el desarrollo de aptitudes para aplicar estrategias de pensamiento lógico y creativo con las que se enfrenta a cualquier situación, el fortalecimiento de la voluntad y el ejercicio de la toma de decisiones, la cooperación y la reafirmación de la autoestima, entre otros valores humanos. Pero para ello el docente debe adquirir un vínculo entre la filosofía y la educación para discernir en como involucrarse en la construcción del conocimiento.

La base que da la formación filosófica en el docente de matemática es tan importante como su formación profesional, pues de esta manera podría formarse crítica, reflexiva y éticamente. La filosofía junto a la matemática proveen de excelentes instrumentos al ser humano que desarrollan su pensamiento crítico y reflexivo.

Además es de justicia regresar la filosofía en la enseñanza de la matemática pues esta forma parte de la ciencia formal desde los orígenes de la humanidad. Es así como, La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 15, numeral 9 que expresa que uno de los fines de la educación es “desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico mediante la formación en filosofía, lógica y matemática, con métodos innovadores que privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y la experiencia”. Estos ideales de educación son imposibles de alcanzar con la formación en una sola disciplina y por lo tanto la enseñanza bajo un solo enfoque.

Las posturas filosóficas y las teorías epistemológicas relativas al conocimiento, deben estar en la formación del docente, puesto que ejercen una influencia determinante sobre la Educación Matemática, ya que no sólo la perciben como la labor que realiza el profesor dentro del escenario de clase, sino que también incluye aquellos otros factores que intervienen sobre manera y hacen posible que se enseñe y se aprenda, es decir; el diseño y el desarrollo de planes y programas de estudio, los libros de textos, las metodologías de enseñanza - aprendizaje, las teorías del currículo, la construcción de marcos teóricos epistemológicos para viabilizar la investigación educativa.

La filosofía y la Educación Matemática nos inducen a reflexionar sobre la enseñanza de las matemáticas y sobre la calidad de la misma, su intencionalidad y funciones en la sociedad; nos invitan a indagar sobre mejores opciones didácticas y pedagógicas, nos instan a buscar enfoques educativos más apropiados entre la diversidad de estudios existentes que intentan dar un viraje a la educación deshumanizadora hasta ahora impuesta.

5. Reflexiones finales

Es menester una renovación de la formación del docente de matemática, que éste tenga una formación humanista y no en una sola disciplina. El nuevo educador debe tender hacia una nueva sensibilidad que haga que esta ciencia sea visible en el pensamiento y sentir, con una formación humana, intelectual, social y profesional; promoviendo el legado de ciencia, su historia y filosofía y su contextualización en la vida del estudiante.

El docente debe desarrollar capacidades para apreciar las variadas formas de acercamiento y a la aprobación de los saberes de la matemática. Esto incluye el reconocimiento de diferentes concepciones sobre el conocimiento de la ciencia, el entendimiento de las diferentes formas de trabajar y lograr este conocimiento y experiencia en sus estudiantes.

También el docente debe crear una conducta generalizada para formularse interrogantes sobre lo deseable y lo valioso, el hecho de educar requiere hacer juicios de valoración y enseñar a los estudiantes a hacer lo mismo con dignidad. Desde luego, la ética como valor aprendido del docente permite orientar su conducta teniendo como referente la moral de la educación.

Se debe fortalecer el pensamiento crítico y constructivo del docente, esto incluye la capacidad para comprender, reestructurar, analizar, esquematizar, proponer y adherirse al conocimiento; facilitando experiencias enriquecedoras con los estudiantes. Todas estas características se adquieren con un aprendizaje de la matemática desde el desarrollo del pensamiento crítico. Queremos manifestar que es menester que:

el docente, en general, y el de matemática en particular, deben problematizar la práctica docente, de manera de poder explicitar lo obvio desde la propia mirada de la práctica. La reflexión en y sobre la práctica docente hace emerger relaciones dialécticas entre la práctica y la teoría, permitiendo así, la formación de un estudiante que pueda trascender el aquí y el ahora y proyectarse como un ser autónomo y transformador y constructor de su mundo de vida. (Guerrero, 2008: 77).

Finalmente es menester que el binomio matemática - filosofía esté en escena en el aula, creando y recreando una vez más la ciencia para la vida; pero también para el progreso de la humanidad en cada una de sus creaciones con la ética responsable de que cada descubrimiento sea en beneficio del ser humano y no en contra de este o de intereses fuera de este orden. Se aboga por el regreso de la historia y la filosofía a las aulas de clases, a la formación de un nuevo matemático profundamente humano y de un docente sensibilizado y que ame la ciencia y no la use como objeto de poder en la docencia.

6. Referencias bibliográficas

Cantoral R. (1999). Approccio socioepistemologico alla ricerca in Matematica Educativa: un programma emergente. *La matematica e la sua didattica*, 3, 258 – 270.

Carmona Granero, María. (2008). Hacia una formación docente reflexiva y crítica: fundamentos filosóficos. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 13, 125-146.

Carr, W. y Kemmis, S. (1988). *Teoría crítica de la enseñanza*. Barcelona: Martínez Roca.

- Ernest, Paul. (1994). In response to Professor Zheng. *Philosophy of Mathematics Education Newsletter*, 7, 6-10.
- Freire, P. (1972). *La educación como práctica de la libertad*. México. Siglo XXI.
- Gadamer, H. (1991). *Verdad y Método I*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Galileo, G. (1981). *El ensayador (IL Saggiatore)*. Buenos Aires: Ediciones Aguilar.
- Gardner, H. (1995). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Giroux, H. (1990). *Los profesores como intelectuales: Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje*. Barcelona: Ediciones Piados.
- Godino Díaz, Juan y Batanero, Carmen. (1998). The dialectic relationships among theory, development and practice in Mathematics Education: A meta análisis of three investigations. *Malara, N. A*, 13-22.
- Guerrero, Oscar. (2007). Teoría Crítica y Educación Matemática. *Revista Evaluación e Investigación*, 2(1), 24-41.
- Guerrero, Oscar. (2008). Educación Matemática crítica: Influencias teóricas y aportes. *Revista Evaluación e Investigación*, 3(1), 63-78.
- Hegel, G. (1991). *Rasgos Fundamentales de la Filosofía del Derecho*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Martínez Miguelez, M. (2006). *La Nueva Ciencia*. México: Editorial Trillas.
- Martínez Miguelez, Miguel. (2009). Dimensiones Básicas de un Desarrollo Humano Integral. *Revista de la Universidad Bolivariana*, 8, (23), 119-138.
- Rodríguez Milagros. (2009). Matemática y vida cotidiana: Un binomio emergente en las nuevas prácticas pedagógicas. *Revista Investigación y Educación*, 10, 68-76.
- Rodríguez, Milagros. (2010a). El papel de la escuela y el docente en el contexto de los cambios devenidos de la praxis del binomio matemática-cotidianidad. *UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación Matemática*, 21, 113-125.

Rodríguez, Milagros. (2010b). *Matemática, Cotidianidad y Pedagogía Integral: Elementos Epistemológicos en la Relación Ciencia-Vida, en el Clima Cultural del Presente*. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, Caracas.

Ruiz, Á. (2003). *Historia y filosofía de las matemáticas*. San José: EUNED.

Villalobos, Juan y Cabrera De Caballero. (2009). Los docentes y su necesidad de ejercer una práctica reflexiva. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 14, 139-166.

Villarini, Á. (1987). *Principios para la integración del currículo*. San Juan. Puerto Rico: Departamento de Instrucción Pública.

Referencia legislativa

Constitución Nacional. (1999). *Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Decreto 5.453*, Caracas. Venezuela.

**LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DESDE NUESTRA
PRÁCTICA DOCENTE**

Gil Sedeño, María José

D.N.I 74.895.915-A

Maestra de Educación Primaria

RESUMEN

En este trabajo nos acercamos a las Competencias Básicas, reflejamos la importancia de las mismas para el adecuado desarrollo cognitivo, social y afectivo de nuestro alumnado. Nos centramos en la competencia de Comunicación Lingüística y ofrecemos las claves para llevar a cabo charlas y discursos exitosos en nuestras aulas y centros.

PALABRAS CLAVES

Lengua Castellana y Literatura, Competencia en Comunicación Lingüística, Charla, Discurso, Comunicación no verbal.

- 1- INTRODUCCIÓN**
- 2- EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN EL CURRÍCULO**
- 3- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA**
- 4- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE UNA CHARLA (MARTÍNEZ SELVA, 2003)**
- 5- LA PREPARACIÓN DE UNA CHARLA (MARTÍNEZ SELVA, 2003)**
- 6- LA COMUNICACIÓN NO VERBAL (MARTÍNEZ SELVA, 2003)**
- 7- APLICACIÓN DIDÁCTICA: REGLAS DE ORO PARA UN BUEN DISCURSO (STUDER, 1996 y 1999)**
- 8- CONCLUSIONES**
- 9- BIBLIOGRAFÍA**
- 10-REFERENCIAS LEGISLATIVAS**

1- INTRODUCCIÓN

Actualmente, nos encontramos en la sociedad de la información y del conocimiento, lo que está provocando que el trato cara a cara con nuestros alumnos y nuestras alumnas esté disminuyendo y sólo nos dirijamos a ellos/as para “ordenar” una serie de tareas a realizar, sin tener en cuenta la gran cantidad de señales que nos envían con sus gestos, expresiones, etc. en definitiva, a través del lenguaje corporal.

Del mismo modo, olvidamos que nuestra forma de actuar, de movernos en el aula, de mirar a nuestro alumnado y de dirigirnos a ellos/as también influye de forma decisiva sobre sus pensamientos y emociones. Por ello, el lenguaje corporal cumple un rol primordial en nuestras intervenciones educativas.

Sabemos además que cuantos más sentidos intervengan, mayor será el aprendizaje y que cuanto mejor esté preparada nuestra intervención, mayor participación obtendremos por parte de nuestra audiencia, en este caso, de nuestros niños y niñas.

Por otro lado, la nueva configuración del currículo escolar fruto de la reforma educativa iniciada con la LOE (*Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo*) y concretada mediante el *Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre*, y en Andalucía gracias al *Decreto 230/2007, de 31 de julio* y la *Orden del 10 de agosto de 2007*, establece la adquisición de determinadas **competencias básicas** que el niño/a ha de adquirir. Con ello se pretende y permite poner más énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, de ahí la consideran básicas.

Entre estas competencias se encuentra la **Competencia en Comunicación Lingüística**, por lo que nuestra actuación didáctica también debe estar enfocada a la consecución de la misma.

Por tanto, pensamos que el éxito de nuestros discursos y nuestras charlas en clase favorecerá que nuestro alumnado vaya adquiriendo una serie de herramientas lingüísticas que le ayudarán a desenvolverse en diferentes situaciones de la vida

cotidiana, es decir, a integrar sus aprendizajes en los diferentes contextos en los que se desarrolla su vida.

Tal como indica el Anexo I del R. Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, las competencias básicas:

- Nos permiten integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales como los informales y no formales.
- Permiten a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes para que los utilicen en diferentes contextos cuando les sean necesarios.
- Orientan la enseñanza e inspiran las decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje.

De este modo, en este trabajo nos acercamos a la competencia básica de Comunicación Lingüística y a los bloques de contenidos y núcleos de destrezas básicas del área de Lengua Castellana y Literatura, hablaremos de la organización y estructura de la charla, apoyándonos en Martínez Selva (2003), de su adecuada preparación, haremos hincapié en el lenguaje corporal y daremos una serie de pautas para que nuestros discursos sean exitosos en nuestras aulas y con nuestros compañeros/as de trabajo.

2- EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN EL CURRÍCULO

Los contenidos para el área de Lengua Castellana y Literatura son los establecidos por el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, aunque la Orden de 10 de agosto de 2007, los organiza en cuatro núcleos de destrezas básicas que coinciden con los dos primeros bloques temáticos del Real Decreto.

Estos núcleos de destrezas básicas para nuestra Comunidad Autónoma Andaluza son los siguientes:

- *¿Qué y cómo escuchar?*
- *¿Qué y cómo hablar?*
- *¿Qué y cómo leer?*
- *¿Qué y cómo escribir?*

En el Real Decreto de 1513/2006, de 7 de diciembre, y también concretado en la Orden de 10 de agosto de 2007, el área de Lengua y Literatura viene dividida en cuatro bloques de contenidos:

- **Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar.** Pretende fomentar la mejora de las habilidades básicas orales. Se hace una referencia explícita a la importancia del diálogo y a las situaciones comunicativas orales que se trabajarán en textos del registro formal.
- **Bloque 2: Leer y escribir.** Pretende el desarrollo de la adquisición de la habilidad lectora y de las gráficas y las convenciones del código escrito.
- **Bloque 3: Educación literaria.** Se concibe como un acercamiento a la Literatura desde sus expresiones más sencillas y cercanas al alumnado.
- **Bloque 4: Conocimiento de la lengua.** Hace referencia a la reflexión sistemática sobre los distintos contenidos relacionados con la lengua.

3- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

De acuerdo con la normativa citada anteriormente, es decir, LOE, Real Decreto 1513, Decreto 230/2007 y Orden de 10 de agosto, las competencias básicas quedan definidas como:

Las capacidades que han de ser desarrolladas por un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria, al objeto de poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Aunque pudiera existir una cierta vinculación entre determinadas áreas y competencias básicas, no existe una relación unívoca entre ellas; cada una de las áreas contribuye al desarrollo de todas las competencias.

El *Real Decreto 1513/2006*, establece ocho competencias básicas que a continuación exponemos teniendo en cuenta que nuestro trabajo se fundamenta principalmente en la primera de ellas:

- ✓ **Competencia en Comunicación Lingüística.**
- ✓ Competencia Matemática.
- ✓ Competencia del Conocimiento e Interacción con el mundo físico.
- ✓ Tratamiento de la Información y Competencia Digital.
- ✓ Competencia Social y Ciudadana.
- ✓ Competencia Cultural y Artística.
- ✓ Competencia para Aprender a Aprender.
- ✓ Autonomía e Iniciativa personal.

La Competencia en Comunicación Lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

4- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE UNA CHARLA **(MARTÍNEZ SELVA, 2003)**

Las charlas son discursos organizados, con tres partes bien diferenciadas: introducción, cuerpo y conclusión; división tripartita que tiene sus orígenes en los cánones clásicos de la oratoria griega y latina y que encierra las claves para lograr un buen discurso, que interesa y que deja huella.

El público no sólo espera que digamos algo interesante, sino también que aquello que decimos siga una secuencia lógica y ordenada. Siempre puede hablarse de

un “plan o esquema general” que rige el discurso. De esta forma el oyente puede seguir el flujo de ideas de forma natural, sin que su atención decaiga o se sienta perdido, es decir:

- El mensaje organizado se transmite y se capta mejor. Permite seguir con facilidad el discurso y recuperar el hilo del mismo si uno se distrae.
- Es más fácil recordarlo con posterioridad.

Distinguiremos también tres elementos de entrada: título, tema, objetivo.

- **Título:** parte importante de la intervención, muchas veces es lo único que los asistentes saben sobre de la charla y lo único que puede atraerles o incitarles a acudir o no al acto. Un título atractivo proporciona un “valor añadido”, realzando siempre el papel de quien realiza la exposición. El título está, por tanto, en función de los asistentes y contiene e indica el tema de la charla.
- **Tema:** Dice clara e inequívocamente de qué va la charla, a qué “ámbito” pertenece y debe ponerse, siempre que se pueda, en relación con los intereses del público. Es necesario esforzarse por una parte en ser precisos en la descripción del contenido, y por otra en ser creativos para atraer al mayor número de personas que estén o puedan estar interesadas.
- **Objetivo:** Es el mensaje de la charla. Aquello que se quiere conseguir en términos o desde el punto de vista del público; por qué desea alcanzar ese objetivo, y por qué quiere que los demás le sigan. Una charla puede tener uno o varios objetivos, pero siempre pocos.
Existe un objetivo general: siempre buscamos persuadir e influir. Como mínimo se persuade al público para que nos escuche.

Hacemos referencia de nuevo a la estructura básica de un discurso, sin la cuál nunca se podrá decir que un discurso está organizado:

- **Introducción o apertura:** Sirve para captar la atención del público, interesarlo y seducirlo. Sólo se dispone de los primeros minutos, tres como máximo, para captar la atención de los asistentes. Las primeras palabras nos sirven también

para relajarnos, aclarar y encontrar el tono de voz adecuado. Los mejores sistemas son:

- Ir directamente al grano, decir el objetivo, anticipar qué se va a exponer.
 - Agradecer la presencia.
 - Hacer referencias al lugar (ciudad, país) o entorno del acto.
 - Resumir experiencias o rasgos que se comparten con los asistentes: nacionalidad, lengua, intereses, pasado común.
 - Atraer la atención desde el comienzo.
- **Cuerpo:** contiene los objetivos o puntos principales, “tres” si es posible, o hasta “cinco” como máximo. De hecho se construye alrededor de los objetivos, si la intervención es breve (15 a 20 minutos) no debe pasarse de tres puntos principales. El material recogido durante la fase de “preparación” se organiza de la forma más eficaz posible en función del objetivo de la charla.
- El lenguaje ha de ser rico y variado, nunca vago, con frases no muy largas. Hay que poner especial cuidado con evitar frases hechas (“en conclusión”, “en resumen”...) y los verbos que se emplean deben ser activos, contundentes.
- Todos los puntos del mensaje han de apoyarse en datos, cifras y referencias históricas o geográficas. Esto es algo trabajoso, pero si no se hace la impresión que se causaría es de vaguedad y poca consistencia.
- **Conclusión:** Es la parte que recordarán los oyentes, debe ser por tanto, memorable. No es sólo una de las partes más importantes, sino la esencial. La conclusión se relaciona con el objetivo general, y siempre con los intereses del público. Nunca es neutra o débil, el final debe ser fuerte; se prepara al público con una pausa y se eleva el tono de voz.
- Debe terminarse pidiendo algo, invitando a la acción. No debería darse nunca una charla sólo para informar de algo. Su objetivo es siempre, mucho más que informar, es, como mínimo, persuadir, prometer, que aprueben o estén de acuerdo con algo.

5- LA PREPARACIÓN DE UNA CHARLA (MARTÍNEZ SELVA, 2003)

La buena preparación es la clave de la profesionalidad, y no es posible alcanzar un resultado de calidad sin una preparación previa. Además, cada intervención en público es un acontecimiento individual que exige un estudio adecuado de cada caso: el objetivo y el mensaje pueden variar de una situación a otra y, consecuentemente, los demás elementos del discurso. La charla es una conferencia reducida, requiere menos preparación que ésta última.

En esta ocasión habrá también que distinguir distintos momentos claves:

- ☆ **Tomarnos el tiempo necesario** para la preparación, dependiendo de la familiaridad que se tenga con el tema, la duración de la charla, el tipo de intervención, el contexto o situación en la que se imparte y el público que asistirá. No porque sea una charla breve tiene que tener menor preparación, sería al contrario, porque es más difícil resumir la información en pocos puntos principales. Para ponerse delante del público hay que estar preparado concienzudamente y sentirse cómodo con el material que se presenta.
- ☆ **Lo primero de todo: concentrarse en el “tema”**. Habrá que preparar un abanico de temas pensando en el público y en nuestra experiencia personal, así será más fácil.
- ☆ **Lo más importante: EL PÚBLICO**. El discurso debe actuar sobre el oyente. El público es el rey. Es un cliente al que hay que darle calidad total. Será necesario reflexionar y detenernos a pensar en las características de la audiencia, en sus preocupaciones y motivaciones para “combinar la información relevante con los intereses del público”.
- ☆ **El contexto de la intervención:**
 - *Contextos informales* → reuniones de amigos y familia.
 - *Contextos formales* → de carácter provisional, como congresos, conferencias, reuniones de trabajo, etc.

- *Contextos evaluativos* → como los exámenes y las oposiciones. Los contextos evaluativos son formales pero éstos esperan además una calificación relacionada con la intervención.

☆ **El contenido.** Si a la hora de redactar el contenido no se nos ocurre nada, podemos escribir las ideas sueltas que se nos vayan viniendo a la mente. Después habrá que ir organizándolas, evidentemente.

6- LA COMUNICACIÓN NO VERBAL (MARTÍNEZ SELVA, 2003)

Gran parte de la comunicación es eminentemente visual y no verbal. El lenguaje no es sólo la articulación de palabras, sino mucho más: cómo las emitimos, qué aspecto tenemos, qué postura adoptamos al hablar, qué gestos desplegamos. El lenguaje es, por tanto, muchas veces más visual que auditivo. El lenguaje no verbal se utiliza constantemente en situaciones sociales, de forma espontánea, y es muy difícil de controlar o esconder.

La primera impresión se basa en mensajes visuales: apariencia, vestimenta, postura, movimiento y sonrisa. Nuestro aspecto físico es la única característica personal que es obvia y accesible a los demás en la mayor parte de las situaciones sociales, y, por tanto, al ponernos delante del público. Dado que la impresión que se formará de nosotros se crea antes de empezar a hablar, antes de emitir una sola palabra.

Por tanto, para crear una buena impresión:

- Sonreír mucho.
- Mirar al público.
- Mantener el contacto visual.
- Mostrar energía en los gestos.
- El porte sereno, pero desenvuelto y cómodo.

Aunque la primera impresión es siempre importante, lo decisivo es lo que decimos y cómo lo decimos. Para dominar esto hay que practicar con convicción. Hay que creérselo.

Especialmente al inicio de la charla:

- Breve pausa y exploración visual de la sala con la vista.
 - Iniciar el contacto visual.
- Empezar sonriendo y continuar así durante la exposición.

Especialmente al terminar:

- El discurso no termina con la última palabra pronunciada, sino con la imagen y el lenguaje no verbal que dejamos y que debe ser congruente con el principio y con el final.

7- APLICACIÓN DIDÁCTICA: REGLAS DE ORO PARA UN BUEN DISCURSO (STUDER, 1996 y 1999)

A continuación, aparecen una serie de **REGLAS DE ORO** (Studer, 1996 y 1999) para realizar un buen discurso, son una serie de consejos con los que “engancharemos” a nuestro público que es de lo que se trata:

- **Limitarse a lo esencial:** “Mejor contar mucho sobre pocas cosas, que poco sobre muchas cosas”. No hay que abusar del tiempo y paciencia del público.
- **Un discurso no es escrito:** Los discursos leídos cansan enseguida al público. El lenguaje escrito tiende a las frases complicadas y largas con numerosas oraciones secundarias y explicaciones excesivamente pormenorizadas. Por ello es conveniente insistir en la afirmación de que un discurso no es un escrito.
- **Humor y capacidad de respuesta:** El orador con humor tendrá mejor acogida entre el público que uno serio. El humor es el mejor de los remedios para relajar situaciones tensas y dejar ver al ser humano que se esconde tras el orador.
- **Calor humano:** Mostrar sentimiento es lícito, pues un orador no es un autómatas. Mostrar sentimientos es mostrar humanidad, y el que sepa hacerlo triunfa también como persona. “La razón es la sirvienta del sentimiento”.

- **Resultar provechoso.**
- **Hablar con un objetivo claro:** No hay que perder nunca de vista el propósito del discurso. Hay que pensar siempre en el objetivo. Todo lo demás estará supeditado a lo mismo.
- **Utilizar el lenguaje adecuado:** Conviene que el orador conozca el tipo de público al que se dirige. Utilizar los extranjerismos o las palabras técnicas únicamente si se cree realmente necesario, escoger un vocabulario con mucho cuidado e insertarlo en un contexto en el que resulte comprensible.
- **El “nosotros”:** No podemos pretender predicar o moralizar desde una actitud de superioridad, que hoy en día no suele gustar a nadie, sino, por el contrario, tendremos que incluirnos en lo que digamos. De este modo, conseguiremos crear una sensación de comunicación entre los oyentes y se identificarán más fácilmente con lo dicho.
- **Lenguaje vivo y expresivo:** Utilizar un lenguaje vivo y expresivo dando preferencia a los verbos frente a los sustantivos. Las formulaciones activas son mejores que las construcciones pasivas.

8- CONCLUSIONES

Sabemos que la comunicación es imprescindible para desarrollarnos en nuestra vida cotidiana; sin embargo, cuando utilizamos el término comunicación lingüística debemos recordar que hacemos mención tanto al lenguaje verbal como al no verbal y que desde nuestra práctica docente tenemos que favorecer que nuestros niños y nuestras niñas aprendan a comunicarse.

El mejor modo de aprender algo es poniéndolo en práctica y que mejor forma de hacerlo efectivo que acostumbrando al alumnado a desenvolverse en diferentes situaciones y contextos.

Por tanto, nosotros/as, los maestros y las maestras, como guías del aprendizaje de nuestros/as niños/as tenemos que dar ejemplo de buenos oradores y para ello debemos seguir las reglas de oro que hemos facilitado. Así, si el niño ve que nos

expresamos adecuadamente, con seguridad, en un futuro éste también se expresará de forma correcta.

9- BIBLIOGRAFÍA

STUDER, JÜRIG (1996) *Oratoria. El arte de hablar, disertar, convencer*. Madrid: El Drac.

STUDER, JÜRIG (1999) *Guía práctica de oratoria. Hablar, exponer, convencer*. Madrid: Drac.

MARTÍNEZ SELVA, JOSÉ MARÍA (2003) *Aprender a comunicarse en público*. Barcelona: Paidós.

10- REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, *de Educación*. (BOE 4/5/2006).

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, *por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria*. (BOE 8/12/2006).

Orden de 10 de agosto de 2007, *por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía*. (BOJA 30/8/2007).

Decreto 230/2007, de 31 de Julio, *por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía* (BOJA 8/8/2007).

LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

Gómez Cocera, Elena

75106935-k

Diplomada en Magisterio, Educación primaria

1. INTRODUCCIÓN.

2. LA PSICOMOTRICIDAD EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.

2.1. PSICOMOTRICIDAD DE OBJETIVOS.

2.2. PSICOMOTRICIDAD DE CONTENIDOS.

2.3. PSICOMOTRICIDAD EN LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

2.4. PSICOMOTRICIDAD EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

3. EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE 3-6 AÑOS.

3.1. EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE 0-3 AÑOS.

3.2. EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE 3-6 AÑOS.

4. EL MOVIMIENTO Y ACTIVIDAD FÍSICA.

5. ACTIVIDADES PSICOMOTORAS.

6. CONCLUSIONES.

7. BIBLIOGRAFÍA.

8. REFERENCIAS LEGISLATIVAS.

1. INTRODUCCIÓN.

La psicomotricidad tiene una especial importancia en la educación infantil ya que pretende desarrollar las capacidades y potencialidades del niño y la niña a través del movimiento, la acción y la interacción con el medio...

La psicomotricidad desarrollará, a partir del cuerpo y del movimiento, las posibilidades motrices, expresivas y creativas de los niños y niñas. Favorece la comunicación, el conocimiento y la creatividad.

Los maestros por medio de la psicomotricidad pretendemos que los alumnos y alumnas adquieran el conocimiento del propio cuerpo, el dominio del equilibrio, el control y la eficacia de las coordinaciones globales, el control de la inhibición y de la respiración, la organización del esquema corporal, la orientación espacial y una adecuada estructuración espacio-temporal.

Por último destacar que es muy importante que los maestros de educación infantil conozcan el proceso de desarrollo motor y la influencia de la educación psicomotriz sobre la inteligencia, la afectividad y el rendimiento.

2. LA PSICOMOTRICIDAD EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.

La mayor parte de los autores (Defontaine, 1978; Le Boulch 1990...) definen la psicomotricidad como la íntima relación entre la actividad psíquica y la motora.

Teniendo en cuenta el currículo de educación infantil establecido en el **Decreto 428/2008** y la **Orden 5/8/2008** vamos a estudiar la psicomotricidad a través del análisis de 4 elementos fundamentales:

2.1. PSICOMOTRICIDAD DE OBJETIVOS.

El **Decreto 428/ 2008** y la **Orden 5/8/2008**, plantean dos objetivos que hacen referencia al desarrollo de la psicomotricidad:

- Construir su propia identidad e ir formando una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y limitaciones.

- Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades Habituales y su capacidad de iniciativa.

2.2 PSICOMOTRICIDAD DE CONTENIDOS.

En la educación infantil los contenidos se estructuran en 3 áreas de conocimiento y experiencia:

1. Conocimiento del sí mismo y autonomía personal
2. Conocimiento del entorno.
3. Lenguajes: Comunicación y representación.

Los contenidos que se relacionan con la psicomotricidad están relacionados con el área del conocimiento del sí mismo y autonomía personal y se agrupan en dos bloques:

Bloque 1. Identidad personal, el cuerpo y los demás.

Los contenidos a trabajar en este bloque serían:

- El cuerpo y la propia imagen
- El esquema corporal.
- El cuerpo y el movimiento.
- Coordinación y control del movimiento del cuerpo.

- Adaptación del tono y postura
- Coordinación de habilidades óculo-manuales.
- Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones motrices.

Bloque 2. Vida cotidiana, autonomía y juego.

Los contenidos a trabajar en este bloque serían:

- Realización autónoma de hábitos de higiene corporal.
- Colaboración en alguna tarea sin discriminación por razón de sexo.
- Adquisición de hábitos en los momentos de la comida.
- El juego.

2.3. PSICOMOTRICIDAD EN LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

El trabajo de la psicomotricidad en la educación infantil debe realizarse de manera globalizada con el resto de las áreas.

Esta metodología globalizadora debe ser activa, constructivista, lúdica, significativa, investigativa, por lo tanto las actividades que se planteen deben potenciar en los niños el desarrollo de sus capacidades de explorar, manipular, observar, experimentar, construir...

2.4. PSICOMOTRICIDAD EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Teniendo en cuenta la **Orden 5/8/2008**, los criterios de evaluación a evaluar en el desarrollo de la psicomotricidad son:

- El conocimiento progresivo del niño sobre su propio cuerpo.
- Su participación en juegos.
- El progresivo control sobre su cuerpo.
- La expresión de sentimientos y emociones.
- La realización autónoma en actividades habituales.
- La formación de una imagen personal positiva.

3. EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE 3-6 AÑOS.

3.1. EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE 0-3 AÑOS.

Teniendo en cuenta a autores como (Gassier 1990; Palacios 2008...) podemos exponer que el desarrollo psicomotor de los niños desde el nacimiento a los 3 años es el siguiente:

1. PRIMER AÑO.

Durante el primer año el desarrollo psicomotor de los niños se caracteriza por:

- El niño intenta movilizar la cabeza y cierra la mano ante estímulos.
- Inicia la fijación ocular y seguimientos de objetos.
- Hace movimientos voluntarios.
- Se incorpora ayudándose de los antebrazos
- Balbucea algunas vocales y ríe.
- Se mantiene sentado
- Gatea y puede sostenerse algo en pie.

2. SEGUNDO AÑO.

Durante el segundo año el desarrollo psicomotor de los niños se caracteriza por:

- Desarrollo de la motricidad gruesa: juega, corre, sube escaleras...
- Incipiente de la motricidad fina: pasa páginas de los libros, coge el lápiz...
- Controla esfínteres sobre todo de día.

3. TERCER AÑO.

En el tercer año el niño adquiere:

- Desarrollo progresivo de la motricidad gruesa: salta con los pies juntos, baja escaleras ...
- Desarrollo progresivo de la motricidad fina: copia un círculo.
- Desarrollo progresivo del control de esfínteres.

3.2 EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE 3-6 AÑOS.

Teniendo en cuenta los autores anteriores, el desarrollo psicomotor en estas edades es el siguiente:

1. CUATRO AÑOS.

- El niño desarrolla la motricidad gruesa: anda de puntillas, da patadas a un balón Con soltura...
- Inicia la lateralización de la mano (3-4 años).Comienza a vestirse y lavarse solo.
- Desarrolla la motricidad fina: picado, repasado con el lápiz, ensartado...

2. CINCO AÑOS.

- Afianzamiento de la motricidad gruesa: equilibrio y ritmo.
- Inicia la lateralización del ojo (4-5 años).
- Desarrollo progresivo de la motricidad fina. Escribe algunas letras y dibuja Figuras.

3. SEIS AÑOS.

- Desarrollo completo de la motricidad gruesa
- Afianzamiento de la motricidad fina.
- Inicio de la lateralización del pie (5-6 años).
- Construcción del esquema corporal.

4. EL MOVIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA.

El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, que constituye el proceso de desarrollo integral de la persona. La palabra motriz se refiere al movimiento, mientras el psiquismo determina la actividad psíquica en dos fases: el socio afectivo y cognitivo. En otras palabras, en las acciones de los niños se articula toda su afectividad y sus deseos, pero también todas sus posibilidades de comunicación y conceptualización.

La teoría genética de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los niños. En los primeros años de vida, hasta los siete años aproximadamente, la educación del niño es psicomotriz. Todo, el conocimiento y el aprendizaje, se centra en la acción del niño sobre el medio, los demás y las experiencias, a través de su acción y movimiento.

5. ACTIVIDADES PSICOMOTORAS.

Las actividades psicomotoras que podemos realizar con los niños pueden ser:

1. Actividades de esquema corporal.

- Los niños tocarán las diferentes partes del cuerpo, primero sin nombrarlas y después nombrándolas.
- Identificar las partes del cuerpo de su compañero.
- Memorizar poesías, adivinanzas y canciones relacionadas con el cuerpo.
- Delante de un espejo nombrar las partes de su cuerpo.
- Comparar las dimensiones de su cuerpo con el de otros compañeros.
- Seguir consignas.
- Etc.

2. Actividades de control tónico, postural y del equilibrio.

- Permanecer inmóvil durante unos segundos.

- Sostener el equilibrio del cuerpo de puntillas, con los talones...
- Andar sobre trayectorias marcadas
- Andar como determinados animales.
- Andar sobre colchonetas blandas.
- Andar sorteando obstáculos.
- Lanzar objetos de distintos tamaños.
- Juegos de mantener el equilibrio

3. Actividades de coordinación dinámica general.

- Caminar por el espacio a distintas posiciones, direcciones y velocidades.
- Correr por el espacio siguiendo las consignas del maestro.
- Dar saltos sin moverse y moviéndose por el mismo sitio.
- Etc.

4. Actividades de estructuración espacial.

- Nos localizamos a nosotros mismos en el espacio.
- Nos desplazamos por el espacio
- Recorremos el espacio con los objetos.
- Situamos los aros, pelotas, cuerdas...
- Juego de yo te dirijo.
- Me situé en dirección de los objetos.
- Etc.

5. Actividades de estructuración temporal.

- Identificar las nociones ayer, hoy, mañana
- Identificar sonidos largos y cortos.
- Realizar ritmos rápidos y lentos.
- Realizar actividades de día y de noche.
- Ordenamos secuencias temporales.

6. Actividades de desarrollo del ritmo.

- Realizar movimientos a distinta velocidad según el ritmo.
- Bailar con los compañeros al ritmo de una música.
- Realizar movimientos y gestos rítmicos mientras se escucha una canción.
- Etc.

7. Actividades de coordinación visomanual.

- Juegos de pescar.
- Juegos de lanzar y recibir un balón con las manos.
- Juegos de botar pelotas.
- Juegos de bolos
- Etc.

8. Actividades de dominio de respiración.

- Soplar sobre bolas de algodón.
- Juegos con pajitas, agua y jabón.
- Inflar un globo.
- Tomar aire por la nariz y expulsarlo por la boca.
- Etc.

9. Actividades de relajación.

- Juegos de relajar las distintas partes del cuerpo.
- Juegos del muñeco de nieve que se derrite.
- Dramatizar la caída de hojas de los árboles.

6. CONCLUSIONES.

La psicomotricidad es uno de los aspectos fundamentales a trabajar en la educación infantil de los niños ya que a través de ella vamos consiguiendo un mayor desarrollo y afianzamiento de la motricidad gruesa y fina.

Los maestros deben programar sus actividades psicomotoras partiendo de las capacidades y posibilidades motrices de sus alumnos.

La **LOE (2/2006)** y la **LEA (17/2007)** posibilita a los centros y los maestros desarrollar sus intenciones educativas a través de los proyectos educativos y las programaciones didácticas en el marco de su autonomía pedagógica y en colaboración con la familia.

La educación psicomotriz constituye la base de numerosos aprendizajes escolares, estimula el desarrollo de la percepción temporal y espacial y el aprendizaje de la lectoescritura.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Gassier, J. (1990). *Manual del desarrollo psicomotor del niño*. Mason. Barcelona.

Le Boulch, J. (1990). *Educación para el movimiento*. Buenos Aires. Paidós.

Palacios, Marchesi y Coll (2008). *Desarrollo psicológico y educación*. Madrid. Alianza Editorial.

8. REFERENCIAS LEGISLATIVAS.

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, *de educación* (L.O.E.).

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, *de educación de Andalucía*.

DECRETO 428/2008, de 29 de julio, *por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía*.

ORDEN DE 5 de agosto de 2008, *por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación infantil en Andalucía*.

¿SOY SUPERDOTADO?

ANÁLISIS DE UN NIÑO EXCEPCIONAL EN EL AULA ORDINARIA

Montes Muñoz, Raquel

26.978.449 R.

Diplomada en Magisterio de Educación Musical

RESUMEN:

A través del análisis de un caso práctico, vamos a detectar las características y peculiaridades de un niño superdotado, teniendo en cuenta el modo para detectarlo, los criterios de evaluación que debe seguir el docente, así como la intervención educativa, fruto de un trabajo cooperativo entre FAMILIA y ESCUELA.

PALABRAS CLAVE:

1. Superdotación.
2. Modelos básicos.
3. Estrategias educativas.
4. Identificación y detección.
5. Evaluación y análisis.

1º.- Introducción:

Para explicar el tema de la superdotación vamos a desarrollar un caso práctico con el que pretendemos concretar el perfil de un niño superdotado llamado Christian. Con este caso identificamos cuáles son los elementos que nos ayudan a valorar su evolución personal y escolar.

Hasta el siglo XIX, no se tienen antecedentes históricos del estudio de la superdotación, ya que anteriormente las únicas referencias que poseemos, son simples anécdotas que no poseen ninguna significación científica.

Hoy día, estos alumnos excepcionales, dadas sus peculiares características y la problemática que pueden suscitar en el ámbito educativo, deben enmarcarse dentro del principio de Atención a la Diversidad. Es por tanto un tema bastante importante y delicado.

1. Datos Personales.:**Apellidos:** Q. Z.**Nombre:** C. C.**Fecha de nacimiento:** 12-9-97**Edad Cronológica:** 12 años y 1 mes**Nivel:** 6º de Primaria**Centro escolar:** CP. Cristo Rey**Valoraciones anteriores (profesionales/organismo).**

Ninguna.

Tratamientos recibidos, desde diferentes ámbitos.

Ninguno.

Tratamiento médico actual.

Ninguno.

2. Motivo de la Valoración.:

Sujeto remitido a este Equipo para valorar si se trata de un alumno superdotado, basándose en sus especiales características intelectuales y creativas observadas en el contexto educativo por sus profesores.

¿Qué se entiende por superdotado?

Lo primero que debemos saber al definir el término superdotado es que no existe unanimidad entre los diferentes autores que han tratado el tema. Uno de los principales motivos es que su definición está en continua evolución. Otro motivo que la dificulta es la ambigüedad procedente de la psicología de la inteligencia, que no dispone de una definición concreta sobre la misma.

Una de las definiciones que nos encontramos entre tanta ambigüedad es la siguiente:

“Se refiere a la dotación, potencial o actual, que caracteriza de forma sobresaliente y prioritaria a cierto individuos de ambos sexos, generalmente procedentes de la capacidad intelectual.”

Si bien es cierto, el término superdotado se confunde frecuentemente con el término talentoso, como se puede observar en la tabla que se presenta a continuación:

SUPERDOTADO	TALENTOSO
Competente en cualquier ámbito	Destaca en algún área concreta
Aprende con rapidez y facilidad cuando está interesado.	Sufre problemas emocionales y de personalidad.

Destreza superior para resolver problemas.	Es líder.
Comprensión excepcional de ideas complejas-abstractas.	Muy maduro para su edad.
Aburridos, pues ya conocen las respuestas.	Enormemente perseverante.
Autocríticos y perfeccionistas.	Suele tener una elevada intuición.
Deseo de conocer y entender.	Suele tener ideas originales.

Se ha definido la excepcionalidad según tres tipos de modelos:

a) **MODELOS BASADOS EN CAPACIDADES:**

a.1. El modelo de los tres anillos de Renzulli.

En él se distinguen tres tipos de características conectadas:

- **Capacidad intelectual.**
- **Creatividad elevada.**
- **Implicación en la tarea.**

Cualquier sujeto que se sitúe por encima del 75% en estos tres aspectos, se debe incluir como superdotado. La capacidad intelectual se combina con las capacidades creativas, interviniendo también la motivación, que garantizaría el rendimiento superior del superdotado.

b) MODELOS COGNITIVOS :

b.1. La teoría triárquica de talento intelectual de Stenberg.

Compone a su vez tres subteorías, que se corresponden con los tres niveles de capacidades superiores que existen:

- **Subteoría componencial:** relaciona inteligencia y mundo interno.
- **Subteoría experiencial:** Se encarga de ver el comportamiento de la inteligencia cuando se enfrenta a nuevas tareas.
- **Subteoría contextual:** Se refiere al ambiente que mejor encaje con el contexto.

En 1993, Stenberg, propone la teoría pentagonal, por la cuál considera la existencia de cinco criterios necesarios en los superdotados:

1.
 1. **Criterio de excelencia:** El superdotado es superior a los demás.
 2. **Criterio de validez:** Esa superioridad debe ser valiosa para sí y para los demás.
 3. **Criterio de frecuencia:** La superioridad debe hacerle diferente a los demás.
 4. **Criterio de productividad:** Debe ser capaz de producir algo en alguna área.
 5. **Criterio de demostrabilidad:** Su superioridad debe ser demostrable.

Como dijimos anteriormente, vamos a desarrollar un caso aplicado en el que nos hemos basado para explicar el tema de la superdotación.

“Christian, es un niño de 12 años, que está terminando la Educación Primaria en el CEIP: “Manuel de Falla” (Granada).

*Su familia tiene un nivel de estudios y una cualificación profesional de tipo medio. Sus padres buscan una posible respuesta a los **desajustes** que desde pequeño han visto en su hijo”*

¿A qué desajustes nos referimos?

- Christian sabía leer desde que tenía poco más de un año.
- Christian se expresaba oralmente utilizando un vocabulario impropio para su edad.
- Christian no era capaz de relacionarse con otros niños ni en un parque ni en el aula.
- Christian huía de las caricias o el contacto físico.
- Christian jugaba solo en el patio corriendo desordenadamente de un sitio para otro.
- Christian pasaba horas leyendo libros y diccionarios.
- Christian tenía una letra ininteligible.
- Christian tenía aspecto desgarrado y era un poco torpe.
- Christian era incapaz de realizar coordinadamente los ejercicios de la clase de Educación física y salía huyendo angustiado por la presión y la ansiedad que le producía no saber qué hacer.
- Christian necesitaba la ayuda de sus padres para asearse, comer y vestirse.
- Christian apenas contaba con suficiente nivel de autonomía.
- Christian desconectaba en el aula realizando las tareas sin interés.

Hoy día aun no se han encontrado causas específicas para la superdotación, ya que las características de cada niño son diferentes y por tanto no se ha llegado a un consenso unánime entre los diferentes autores.

3º.- Caracterización:

Viendo las características y desajustes que presentaba Christian tanto en su entorno educativo como familiar, llegamos a la siguiente conclusión:

“Reconocemos que se trata de un niño excepcional, que se expresa mejor que un adulto, que escribe correctamente y cuyo nivel de conocimientos es superior, en ocasiones, al del maestro. Además, domina los idiomas prácticamente sin estudiarlos en clase. Sin embargo, es difícil saber qué hacer con él en el aula. El trabajo extra no soluciona los problemas de Christian, que se dedica a enredar o escaparse cuando no se siente atendido. Christian, se niega a trabajar con el maestro de apoyo con quien hace ejercicios para mejorar su coordinación grafomotriz.

El cansancio y la ansiedad que le crean estas actividades, hace que los padres soliciten que el niño no reciba atención individualizada fuera del aula.”

Llegados a este punto y ampliando lo que se ha descrito anteriormente del caso de Christian, adjuntamos una tabla con las características de la superdotación y posibles problemas asociados.

<i>Características</i>	<i>Posibles problemas asociados</i>
1. Aprenden rápido y fácilmente.	*Llegan a aburrirse y a frustrarse.
2. Tienen una gran capacidad para la abstracción y el razonamiento crítico.	*Oodian las repeticiones. Ocultan sus altas capacidades para ser aceptados.
3. Ven relaciones entre ideas y sucesos.	*Toman negativamente las actitudes de los adultos.
4. Exhiben una gran habilidad verbal.	* Dominan el discurso, de manera que discutir con ellos se torna dificultoso. * Tienen dificultad para escuchar a los demás. * Muestran conductas manipulativas hacia otros.

5. Poseen un alto nivel de energía.	<p>* Generalmente, necesitan menos horas de sueño.</p> <p>* Llegan a frustrarse con la calma, la carencia de desafíos y la falta de actividad.</p>
6. Muestran una enorme curiosidad.	<p>* Asumen demasiadas responsabilidades y actividades al mismo tiempo.</p>
<p>7. Son sumamente persistentes.</p> <p>8. Son capaces de concentrarse durante extensos períodos de tiempo en aquellas tareas que les interesan.</p> <p>9. Pueden mostrar diferentes estilos de aprendizaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acelerados: encaminado al logro rápido. - Enriquecidos: deseando profundidad de conocimiento, necesidad de experimentar, involucrándose emocionalmente en un tema específico. 	<p>* Pueden desorganizar una clase rutinaria.</p> <p>* Les desespera las restricciones.</p> <p>* No soportan los horarios programados.</p> <p>* Pueden ser percibidos por los demás como tercos y poco cooperativos.</p> <p>* Llegan a frustrarse con la ausencia de progreso.</p> <p>* Pueden no estar motivados por los resultados.</p> <p>* Se resisten a las interrupciones.</p> <p>* Los demás lo ven como un perfeccionista.</p>
10. Exhiben una intensidad y una profundidad emocional inusitada.	<p>* Son extraordinariamente vulnerables.</p>
11. Son excesivamente sensibles.	<p>* Tratan de enmascarar sus sentimientos, creando sus propias máscaras y barreras para protegerse.</p>
12. Son muy idealistas y están enormemente preocupados por temas como la justicia, la libertad.	<p>* Intentan reformas del mundo y de su entorno poco realista.</p> <p>* Desarrollan una actitud cínica.</p>
13. Son perfeccionistas.	<p>* Se ponen a sí mismos metas muy elevadas.</p>

14. Poseen un agudo sentido del humor.	* Pueden usar inapropiadamente su humor para atacar a los demás.
15. Poseen una imaginación inusitada.	* Llegan a sentirse ahogados por la falta de oportunidades creativas.

“Tras un tiempo, nos dimos cuenta que las relaciones de Christian en el grupo-clase habían mejorado debido, en parte, a la adecuada mediación de su tutor y de algunos compañeros que habían sabido comprenderlo hablando más con él. Esto le hacía mejorar su autoestima y las relaciones con los demás.

Sin embargo, con frecuencia, Christian desconectaba en clase jugando con datos y haciendo múltiples preguntas. Cuando se producían situaciones que le irritaban o se ponía nervioso, intentaba escapar de las mismas.”.

No es fácil identificar y evaluar el caso de Christian. El primer problema que surge, consiste en el hecho de que las diferencias entre superdotados y normales son tanto cualitativas como cuantitativas, difíciles de medir de forma simultánea, ya que ninguna escala existente permite esa posibilidad; otro de los problemas es que las pruebas están diseñadas para ser utilizadas con sujetos normales, dado que la principal diferencia entre los superdotados y los niños normales está en los procesos cognitivos y estrategias de aprendizaje.

Los principales procesos y estrategias utilizadas por los superdotados son:

1.- De adquisición de información: Para atender información, fragmentándola, memorizándola y almacenando más cantidad que los sujetos normales.

2.- Decodificación de la información: Razonamiento analógico.

3.- **De recuperación de información:** Generación espontánea de estrategias complejas de aprendizajes.

4.- **De apoyo al procesamiento de la información:** Supervisión y evaluación.

Sabiendo que el proceso de identificación formal no se lleva a cabo hasta 3º y 4º de primaria, nos remitimos al caso de Christian para comprobarlo, a quién se le está detectando cuando ya ha cumplido los 12 años, suponiendo para ello un retraso bastante importante en su desarrollo intelectual.

4.- Evaluación e Identificación:

Entre un superdotado y otro pueden existir tantas diferencias como entre una persona normal y otra. Podemos establecer, no obstante, una serie de criterios que ayudan a padres y educadores a la identificación temprana.

Pautas de identificación temprana de los superdotados

Área	Identificadores
Desarrollo motor	<ul style="list-style-type: none"> - Sostienen bien la cabeza desde el 1º día de vida - Se sostienen de pie a los 6 meses y anda sin ayuda a los 9 meses
Desarrollo del lenguaje	<ul style="list-style-type: none"> - Dicen la primera palabra a los 6 meses y la primera frase a los 12. - Preguntan, a los 3 años, por palabras nuevas que no conocen. Tienen una gran riqueza de vocabulario.
Aprendizaje de la lectura y la escritura	<ul style="list-style-type: none"> - Aprenden a leer antes de ir a la escuela - Aprende el abecedario a los 2 años

Concepto de número	- Cuentan hasta 10 a los 2 años. - Con 3 años resuelven problemas de suma y resta con números hasta el 10.
Medida del tiempo	- Aprenden a contar el tiempo con 5 años
Intereses, juegos y actividades	- Sus aficiones preferidas son: lectura, escritura, dibujo, hacer puzzles... - Se relacionan mejor con niños más pequeños o más mayores.

La identificación de superdotados incluye procedimientos relacionados con la detección y los relacionados con las medidas de sus capacidades y destrezas.

DETECCIÓN

Principales estrategias:

- **Basada en medidas informales:** Tomando como base cuestionarios o autoinformes. Economía de tiempo.

- **Basada en aspectos formales:** Se evalúa directamente los diferentes componentes implicados en la excepcionalidad. Costosos y requiere mucho tiempo.
- **Análisis individualizado:** analiza las características específicas de los sujetos. Abarcan los datos formales e informales de los procedimientos anteriores y obtiene datos de tipo biográfico.

“Tras una primera toma de contacto con los padres y profesores de Christian, se inicia la evaluación y asesoramiento, para ello seleccionamos los instrumentos para la identificación de las características referidas a la superdotación.

La exploración individual proporcionó datos como los siguientes:

- a) En inteligencia, Christian obtenía en el STAT de Sternberg un cociente intelectual de 120 con puntuaciones superiores en la modalidad verbal de los 3 tipos de inteligencia. Las puntuaciones obtenidas en diferentes tests indicaban unos porcentajes altos.*
- b) En creatividad, los datos obtenidos en el Test de Torrance indicaban, que se trataba de un alumno con un alto grado de flexibilidad, fluidez y originalidad.*

La identificación y la evaluación de los alumnos superdotados, ha de considerarse como un proceso orientado a recoger toda la información que nos ayude a entender la conducta de estos alumnos, y lo que es más importante, a diseñar la respuesta educativa adecuada a su diversidad.

Actualmente es necesario un enfoque multifactorial de su evaluación que integre: los tests de inteligencias, creatividad, sus propios trabajos, informes de profesores, padres y compañeros.

Veamos ahora estos instrumentos de forma más detallada:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Pruebas Objetivas	Pruebas subjetivas
<p>Test de inteligencia general (Son las pruebas más utilizadas):</p> <ul style="list-style-type: none"> - WISC –R (individual) - LORGE-THORNDIKE (colectivo) - Test de factor G. 	<p>Informe de los maestros:</p> <p>Son los métodos más usados y más antiguos, aunque suele estar enmascarado por criterios de rendimiento escolar.</p>
<p>Test de aptitudes específicas:</p> <p>Basados en los modelos factoriales y jerárquicos. Se utilizan para medir talentos específicos. Algunos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAT y PMA 	<p>Informe de los padres:</p> <p>Resulta bastante fiable sobre todo a edades tempranas.</p>
<p>Test de creatividad:</p> <p>Mide la capacidad de inventar e innovar del niño superdotado. Algunos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torrance tests of creative thinking - Test de Getzels y Jackson. - Test de ejecución: basados en el rendimiento del sujeto. Algunos son SAT y Metropolitan Achievement test 	<p>Autonomizaciones e inventarios biográficos</p>
	<p>Nominaciones de los compañeros de clase</p>
	<p>Test de personalidad e intereses</p>

5º.- INTERVENCIÓN

La intervención deberá ser diferente para poder responder a las necesidades particulares de los niños superdotados, lo que le proporcionará oportunidades para mostrar sus características excepcionales, sin aislarlos de sus compañeros.

Para llevar a cabo la intervención, abordaremos las estrategias de intervención educativa más utilizadas en el ámbito de la enseñanza para alumnos superdotados:

Estrategias	Características	Ventajas/inconvenientes
ACELERACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Pueden adelantarse 1 ó 2 años los cursos de escolaridad obligatoria. - Sitúa al alumno en el contexto educativo más adecuado a su nivel de conocimiento y su capacidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumenta la motivación intrínseca al aumentar la dificultad de la tarea. - Es rápido y económico.
		<ul style="list-style-type: none"> - El niño no está con sus compañeros de edad - Es más apropiado para niños con talento académico
AGRUPAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Agrupa a los niños excepcionales en grupos o escuelas especiales - Los grupos pueden ser fijos o temporales y homogéneos en nivel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumenta la motivación y el rendimiento. - La separación temporal del grupo de referencia es positiva.
		<ul style="list-style-type: none"> - Discrimina, aísla y descontextualiza socialmente
ENRIQUECIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Es una forma de agrupamiento en cubierta. - Se basa en la individualización de la enseñanza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Es la más efectiva - El niño está integrado con sus compañeros. - Evita la segregación.
		<ul style="list-style-type: none"> - Costosa. - Necesita una organización escolar muy flexible.

“Una vez desestimada la posible flexibilización curricular debido a las características personales de Christian y su necesidad de integración en el grupo, trabajamos en colaboración con sus maestros para establecer un plan de trabajo que le permitiera aprovechar su potencial verbal y su alto cociente intelectual.

Pretendemos favorecer su trabajo en las áreas que no le interesan.

Así, en primer lugar, establecemos unos puntos básicos de partida:

- a) **Reorganizar y seleccionar contenidos curriculares esenciales.***
- b) **Utilizar un planteamiento interdisciplinar de los contenidos** que favorezcan un aprendizaje global conectando distintas materias del currículum.*
- c) **Negociar con el niño** los aprendizajes para establecer un equilibrio entre sus intereses inmediatos, los desfases y algunas lagunas producidas por desajustes.*
- d) Su manifiesta independencia en el trabajo, hay que **compensarla con actividades en pequeño y gran grupo** que le permitan compartir su inteligencia y beneficiarse de la colaboración de otros compañeros.*

En segundo lugar, constituimos las pautas que deben seguir en casa:

- 1. **Orientación a los padres**, hacia la participación de su hijo en actividades deportivas del barrio, donde tenga que utilizar sus recursos de inteligencia práctica, con la finalidad de insertarse en un grupo.*
- 2. **Aconsejar a los padres** para favorecer el desarrollo autónomo de su hijo.*

6º.- Conclusiones:

¿Qué necesitaba Christian?

“A partir de los datos obtenidos anteriormente podemos concluir que se trata de un alumno que presenta los 3 rasgos principales de superdotación:

- A) *Una gran capacidad intelectual*
- B) *Persistencia y motivación en las áreas que le interesan*
- C) *Creatividad*

En consecuencia, se establece un plan de trabajo con sus maestros en el centro y con su familia en casa. En los dos contextos existen unas orientaciones generales y comunes que resumimos en:

*1º Con Christian se debe trabajar **hábitos de conducta**, referidos a aceptar y respetar las reglas y normas para convivir en grupo. Christian necesita ajustarse a muchas reglas en casa, en el colegio y con los amigos. Todo ello le ayudaría a ser más tolerante.*

*2º Es conveniente crear **hábitos de trabajo**. El logro de Christian requiere persistencia y concentración en todas las áreas, incluso en las que no le gustan. Necesita aprender a ser paciente.*

*3º Es importante que Christian asista a alguna **actividad física o deportiva**, por las siguientes razones:*

- a) Aumentar la interacción con el grupo.*
- b) Proponer, recibir y aceptar reglas y normas.*

Todo ello, potenciará sus habilidades referidas a la inteligencia social.

*4º Es necesario enseñar **estrategias de autonomía e independencia**. Para ello, los padres y profesores deben exigir a Christian ciertas tareas que impliquen responsabilidad, para dar cuenta del cumplimiento o no de las mismas.”*

Quisiéramos destacar algunas ideas claves del tema:

1. La respuesta educativa de estos alumnos exige identificar y evaluar de forma temprana y precisa sus necesidades.
2. La respuesta educativa ha de darse desde la escuela ordinaria, con lo cuál se deberían hacer algunos ajustes del curriculum según las características y el potencial cognitivo del alumno.
3. En el proceso de evaluación, han de participar padres y profesores de los niños superdotados, porque todos pueden ser una aportación sustanciosa y objetiva.
4. Tenemos que tener en cuenta la propia personalidad del alumno para tomar decisiones precisas, ya que no todos los superdotados son iguales.

Con este trabajo, hemos aprendido a conocer más a fondo a los alumnos excepcionales, sus características, problemas asociados, así como las estrategias de evaluación e intervención que necesitamos emplear con ellos.

7º. Bibliografía.

- Prieto, M.D. y Castejón, J.L.(2000). *Los superdotados. Esos alumnos excepcionales*. Archidona (Málaga): Aljibe.
- Acereda, A. (2000). *Niños superdotados*. Madrid: Pirámide.
- Martín, C. (1997). *Superdotados. Problemática e intervención*. Valladolid: Servicio de Apoyo a la enseñanza. (Universidad de Valladolid).

EL DIBUJO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Navarrete Martínez, María Dolores

26.496.320-K

Diplomada en Educación Infantil

RESUMEN

El dibujo forma parte de la vida del niño desde sus primeros años. A través de él, el niño puede expresar y comunicar experiencias, hechos, emociones, sentimientos y vivencias. Es por ello que la escuela deberá prestar atención al momento de la expresión plástica y, por tanto, deberá conocer la importancia y las características del dibujo infantil.

Así, en el siguiente artículo queda recogida una pequeña investigación sobre el dibujo infantil, su importancia, etapas y características del mismo.

PALABRAS CLAVES

Dibujo infantil, características, etapas, temática, importancia.

1. INTRODUCCIÓN.

El dibujo, en la etapa de Educación Infantil, es un aspecto de gran importancia que se debe tener en cuenta a la hora de trabajar con los niños en el aula.

Esto es debido a que mucho antes de que los niños lleguen a dominar el lenguaje hablado y escrito son capaces de hacer dibujos bastantes explícitos. Es por ello que este

tema se ha convertido en un instrumento utilísimo de investigación del mundo infantil, como podemos ver reflejado en los siguientes autores.

Según Luquet (1978), el dibujo es una manifestación del individuo a través de la cual puede evidenciarse su manera de pensar y comprender lo que le rodea, así como reflejar su propia personalidad, sentimientos, intereses y problemas.

Según Lowenfeld (1995), el dibujo infantil es un medio de comunicación visual desarrollado a través de un conjunto de técnicas, que, mediante ejercicios de autoexpresión, colaboran en la formación integral del niño, potenciando su personalidad y desarrollando su capacidad creadora.

2. DESARROLLO DEL TEMA.

2.1 CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL DIBUJO INFANTIL.

Desde que comenzó a considerarse el dibujo infantil como una forma de expresión propia del niño, se ha tratado de investigar cuáles eran los rasgos que definían y caracterizaban ese lenguaje. Así, siguiendo las investigaciones de Wallon (1999) los rasgos más comunes en los dibujos infantiles son los siguientes:

- **ABATIMIENTO.**

El principio de abatimiento se caracteriza porque los elementos verticales (personas, casas, etc.) se dibujan frontalmente y los elementos horizontales (campos cultivados, piscinas, mesas, carreteras, etc.) aparecen “a vista de pájaro”.

enfoques@enfoqueseducativos.es

www.enfoqueseducativos.es

- ***AISLAMIENTO DE LAS PARTES.***

En este principio el niño preferirá dibujar los elementos de forma aislada en vez de dibujarlos de forma conjunta. Este principio podemos encontrarlo, por ejemplo, en la representación de una mano y de los dedos, del cabello y de cada uno de los pelos, en los rayos del sol, la lluvia, ...etc.

- ***ANTROPOMORFISMO O ANIMISMO.***

Consiste en la tendencia de atribuir características o cualidades humanas a los objetos inanimados. Por ejemplo: ponerle ojos, nariz y boca al sol.

- ***APLICACIÓN MÚLTIPLE DE UNA MISMA FORMA.***

Este principio es aquel mediante el cual una misma forma puede servir para representar muchas cosas diferentes. Así, con un reducido repertorio de

formas se puede dibujar cualquier cosa. Por ejemplo: un círculo puede servir para dibujar la cabeza, un sol, las manos, los ojos, la copa de un árbol, etc.

- **DIBUJOS DE RAYOS X.**

Por este principio se dibuja todo lo que sea necesario describir explícitamente en la imagen. El niño siente el deseo de dar a conocer todo lo que sabe de los objetos y hace visibles elementos aún cuando estén ocultos. De este modo, se podrá contemplar tanto el interior como el exterior de los edificios y vehículos.

- **ESTEREOTIPIA.**

Es la representación de un objeto en forma de cliché. Es el mismo modelo de algo de forma automática que van a ser diferentes según las edades y va a desaparecer con el tiempo. Por ejemplo: el niño tiene un mismo modelo a la hora de dibujar una casa o un pájaro (en forma de v) y siempre que lo manden dibujar esos objetos lo hará de la misma forma.

- **FORMA EJEMPLAR O EJEMPLARIDAD.**

Según este principio, de entre los posibles modos de representación de un objeto se preferirá aquel que mejor describe sus principales cualidades. Así los caballos aparecen normalmente de perfil, las manos con todos los dedos extendidos y los aviones mostrarán toda la superficie de sus alas.

- **IMPERATIVO TERRITORIAL O YUSTAPOSICIÓN.**

Cada cosa dispone de su espacio propio inviolable, por lo que será muy difícil que aparezcan solapamientos, ocultamientos o superposiciones. Por ello, los sombreros son tangentes a la cabeza, o las pistolas tangentes a los dedos de la mano.

- **LÍNEA DE BASE.**

Los personajes y los objetos necesitan un punto de apoyo explícito sobre la que situarse, una línea de suelo o base, que tendrá su contrapartida en la línea del cielo. Así, por ejemplo:

- A los 3 años: los dibujos todavía carecen de línea de base o punto de apoyo.
- A los 4 años: apoyan sus figuras justo en el borde inferior del papel.
- A los 6 años: dibujan una línea de base alejada unos centímetros del papel.

- **PERPENDICULARIDAD.**

La relación entre un objeto y la base en la que se apoya es preferentemente perpendicular. Con ello siempre que esa línea de base se aparte de la horizontal (el tejado de una casa, la ladera de una montaña, etc.) los objetos o personajes que sobre ella se dibujan son perpendiculares a su base propia, aunque en el conjunto de la escena parezcan inclinados o torcidos.

- **RIGIDEZ.**

Por ella se está más ocupado en obtener un parecido con el objeto real y no se pone atención a los movimientos.

- **SIMULTANEIDAD DE PUNTOS DE VISTA.**

Cada parte de la figura se dibujará de acuerdo con el punto de vista que más se aproxime a la “forma ejemplar” de esa parte. Por consiguiente las orejas y los ojos se presentarán habitualmente de frente, ya esté el conjunto de la cabeza de frente o de perfil, mientras que las manos y los pies tenderán a girar hasta mostrar su cara interior completa.

- **TAMAÑO.**

Lo más importante para el niño, ya sea desde un punto de vista emocional, funcional o semántico, debe tener un tamaño mayor que lo secundario. Por ello, el brazo que ejecuta una acción se dibujará más grande que el que no hace nada, o las partes del cuerpo de mayor importancia expresiva, como los ojos y la boca, adquirirán unas proporciones desmesuradas.

- **UTILIDAD O FINALIDAD.**

El niño elimina las partes o detalles que considera sin importancia destacando lo más significativo para ellos.

2.2 TEMAS DEL DIBUJO INFANTIL.

Hay un conjunto de temas y motivos que aparecen con mayor regularidad en los dibujos infantiles. Entre ellos el primero es la figura humana.

Para comprobar lo dicho y para constatar la presencia de otros muchos temas, podemos fijarnos en el estudio realizado por Estrada (1991):

2-3 AÑOS	%	4-5-6 AÑOS	%
FIGURA HUMANA	22.93	FIGURA HUMANA	69.61
SOL	17.17	SOL	65.25
COCHES	8.22	CASA	55.87
CASAS	7.60	NUBES	43.90
ÁRBOLES	5.68	ÁRBOLES	41.02
LLUVIA	2.30	PÁJAROS	30.34
NUBES	2.00	FLORES	24.20
FLORES	1.40	COCHES	9.77

PATOS	0.56	AVIONES	9.58
PÁJAROS	0.28	CÉSPED	8.13
AVIONES	0.28	ESTRELLAS	7.78
CÉSPED	0.28	BANDERAS	7.77
TRENES	0.28	LLUVIA	7.06
CAMIONES	0.28	CASTILLOS	6.51
FRUTAS	0.28	BARCOS	6.50
PELOTAS	0.28	NIEVE	5.61
SEÑAL DE TÁFICO	0.20	MARIPOSAS	5.41
ANTENAS TV.	-	FRUTAS	5.23
ARCO IRIS	-	MONTAÑAS	4.33
BALCONES	-	CERCAS	4.15

2.3 ETAPAS DE DESARROLLO EN EL DIBUJO INFANTIL.

Según Piaget (1973), en la evolución del lenguaje gráfico influyen tanto el desarrollo motor como las actitudes de curiosidad, exploración y experimentación del propio niño. Por lo tanto, la expresión plástica enlaza el nivel motórico con la representación siendo las emociones el elemento mediador.

Siguiendo las investigaciones de Lowenfeld (1995) podemos establecer la siguiente clasificación en el dibujo infantil:

- **Etapa del garabato (2-4 años):**

- Características: Garabato desordenado sin control motor. Garabato longitudinal con coordinación motril. Garabato circular con variación de control. Garabato con nombre que supone el paso del pensamiento kinestésico al imaginativo.
- Representación de la figura humana: Sólo hay representación de la figura humana imaginativamente.

- Representación del espacio: No hay representación del espacio.
 - Representación del color: El color no se usa conscientemente. Se utiliza para diferenciar los garabatos únicamente.
 - Diseño: Ninguno.
 - Temas para la estimulación: El estímulo se logra incitando. Realizado en la misma dirección que el pensamiento infantil.
 - Técnica: Lápices grandes y de color negro. Papel liso. Pintar con los dedos para los niños mal adaptados. Lápices de colores. Tempera. Arcilla.
- **Etapa preesquemática (4-7 años):**
 - Características: Descubrimiento de relaciones entre la representación y la cosa representada.
 - Representación de la figura humana: Búsqueda de un concepto. Constante cambio de los símbolos.
 - Representación del espacio: No hay orden en el espacio. Se establecen relaciones por su significado emocional.
 - Representación del color: Uso emocional del color de acuerdo con los deseos, no con la realidad.
 - Diseño: No se aborda conscientemente.
 - Temas para la estimulación: Por activación del conocimiento pasivo vinculado principalmente al yo. Etapa del yo.
 - Técnica: Lápices. Arcilla. Témpera. Pinceles de pelo largo. Hojas grandes de papel.

2.4 EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.

La expresión plástica favorece el desarrollo de la creatividad en el niño. Hay que dejar que sea éste el que construya sus propios dibujos. Por ello debemos fomentar el dibujo libre y no ser el maestro el que establezca un mismo modelo de dibujo para todos los niños, para evitar así caer en modelos o estereotipos.

La Orden 5/8/2008 establece que “los niños serán los verdaderos autores y propietarios de sus obras plásticas, por lo que las personas adultas deberán valorarlas

como tales, proponiendo mejoras, absteniéndose de hacer correcciones, escribir marcas,...etc., sobre ellas”.

El papel del maestro es fundamental, para evitar los modelos y estereotipos, sobre todo en los inicios de las actividades plásticas. Así el maestro debe de:

- Estimular y motivar la autorización de procedimientos libres y creativos de expresión, sin imponer sus propios esquemas de colores, proporciones y forma de pintar.
- Apoyar al niño en la búsqueda de nuevos recursos expresivos e introducirles en técnicas que desarrollen la imaginación y la libre expresión.
- Proporcionar a los niños situaciones y recursos necesarios para que puedan experimentar y conocer sus posibilidades expresivas.
- Favorecer la abstracción progresiva de las producciones plásticas a través de la discusión y la reflexión acerca de ellas.
- Despertar al mismo tiempo, la sensibilidad ante la diversidad de composiciones plásticas causales que nos ofrece los paisajes del entorno y la curiosidad y el interés por la diversidad de producciones posibles y desarrollar una actitud de respeto hacia las formas de expresión de los demás.

3. IMPLICACIONES EDUCATIVAS.

La LOE (2/2006) establece que una de las funciones básicas del maestro es la programación de la enseñanza. Uno de los aspectos que el maestro debe programar es la enseñanza de la Expresión Plástica, donde unas de las técnicas que se trabaja es el dibujo.

El decreto 428/2008 establece que una de las áreas del currículo de la Educación Infantil es “Lenguajes: Comunicación y representación”. Dentro de esta área uno de los bloques que se ha de trabajar es la Expresión Plástica. Esta área se debe trabajar de manera globalizada a través de las tres áreas.

El artículo 4 del Decreto 428/2008 y en el Anexo de la Orden 5/8/2008 por la que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía, incorpora un objetivo general de la etapa que hace referencia explícita a la educación plástica. El objetivo es el siguiente:

f) Representar aspectos de la realidad vivida e imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

Teniendo en cuenta la Orden 5/8/2008 por el que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía, los contenidos a trabajar en el lenguaje plástico, en síntesis, serán los siguientes.

- Uso de diferentes instrumentos específicos (pinceles, lápices, rotuladores,...) y otros menos específicos como materiales de la naturaleza (hojas, flores,...).
- Exploración y descubrimiento de los elementos que configuran el lenguaje plástico: línea, forma, color, textura y espacio.
- Producción de elaboraciones plásticas para expresar hechos, sucesos, vivencias, emociones, sentimientos, deseos.
- Utilización y potenciación del dibujo con distinta intencionalidad: ilustración de cuentos, comunicar información, representar una situación de la realidad,...etc.
- Uso de los distintos tipos de pintura y exploración del color.
- Potenciación de la creatividad y pensamiento divergente en las elaboraciones plásticas.
- Cuidado de los materiales que se utilizan en las producciones plásticas.

4 CONCLUSIONES.

La Orden 5/8/2008 establece que la expresión plástica es un lenguaje que, trabajándose de forma globalizada junto a los lenguajes corporal, verbal, musical y audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación, contribuye a la educación integral del niño.

Los maestros deben conocer la evolución de la expresión plástica en los niños para adecuar las actividades a dicho desarrollo evolutivo.

Las actividades de educación plástica deben trabajarse, desde la perspectiva constructivista del aprendizaje, teniendo en cuenta varias metodologías en la que el juego sea la base del desarrollo de todas las actividades.

Por último, destacar que la imaginación y la creatividad se enriquecen evitando los modelos y estereotipos y estimulando la utilización de procedimientos libres y creativos de expresión.

5. BIBLIOGRAFÍA.

Estrada Díez, E. (1991). *Génesis y evolución del lenguaje plástico de los niños*. Zaragoza: Mira Editores.

Lowenfeld, V. y Lambert, W. (1995). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapeluz.

Luquet, G. H. (1978). *El dibujo infantil*. Madrid: Médica- Técnica.

Piaget, J. (1973). *La representación del mundo en el niño*. Madrid: Morata.

Wallon, H. (1999). *El dibujo del niño*. Madrid: Siglo XXI.

6. REFERENCIAS LEGISLATIVAS.

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE).

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.

LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD EN LOS ESCOLARES

*Obrero Rodríguez, Obdulia
D.N.I.:75.707.701G
Licenciada en Pedagogía.*

RESUMEN

Trabajar la responsabilidad personal en nuestros niños/as se hace necesario entre padres, madres y educadores para facilitar el desarrollo de la autonomía y la personalidad, pero, en numerosos casos se hace preciso abordar esta enseñanza-aprendizaje de manera explícita y coordinada entre familia y profesorado; por ello, este artículo pretende aportar estrategias a ambos colectivos para facilitar la adquisición e interiorización de esta habilidad en nuestros jóvenes.

PALABRAS CLAVES

Responsabilidad, puesta de límites, madurez personal, toma de decisiones, colaboración familia-escuela.

JUSTIFICACIÓN

- ¡No puedo con este niño/a! ¡No hace caso a nadie!
- ¡Este chico/a es muy despistado, no se hace cargo de nada!
- ¿Como le exijo a mi hijo/a si parece que le da igual todo?
- ¿Qué puede hacer para que mi hijo o hija se responsabilice de sus tareas?

No afrontar responsabilidades en el hogar y/o en los estudios, no saber atender a las obligaciones que a medida que se va creciendo se van adquiriendo, exigir que se respeten todos sus derechos sin cumplir obligaciones y desentenderse de todo tipo de peticiones o reglas comportándose según sus intereses es una conducta habitual de jóvenes que no han ido adquiriendo habilidades de responsabilidad y autonomía adecuadas y; encontrar a familias que solicitan asesoramiento sobre cómo hacer responsables a sus hijos e hijas es una circunstancia habitual en nuestra práctica docente. Todos encontramos a madres o padres que acuden a nuestras aulas preguntando cómo hacer responsables a los menores, cómo inculcarles obligaciones y hacerles partícipes del funcionamiento escolar y familiar.

Para abordar estas solicitudes debemos comprender que nuestra labor docente no sólo consiste en aportar formación al alumnado que asiste a nuestras aulas, concebir la educación como la aportación de conocimientos académicos conlleva a una visión reduccionista del hecho educativo, si de verdad queremos educar hemos de saber que la labor de orientación personal y vocacional al alumnado y la cooperación con la familia para ello, es un eje fundamental de nuestra función.

También hemos de entender que la formación personal de nuestro alumnado y la contribución al desarrollo máximo de sus capacidades personales es la finalidad que se plantea el sistema educativo para la enseñanza obligatoria; además, en la práctica docente diaria se convierte en una necesidad real abordar la formación explícita de estas capacidades para hacer competentes a nuestros alumnos y alumnas para todas las situaciones en que vayan a desenvolverse.

Entre estas capacidades personales que hemos de desarrollar en el aula, se encuentra la iniciativa y la responsabilidad personal, pero hemos de ser conscientes que será la colaboración escuela-familia en la educación de los jóvenes la que consiga la conquista de esta habilidad, ya que será en el seno familiar donde el estudiante pondrá en práctica los aprendizajes escolares y donde adquirirá conocimientos que no se dan en la escuela y que se necesitan para su desarrollo personal.

LA RESPONSABILIDAD

Un niño/a es responsable si:

- Realiza sus tareas normales sin que haya que recordárselo en todo momento.
- Puede razonar lo que hace.
- No echa la culpa a los demás sistemáticamente.
- Es capaz de escoger entre diferentes alternativas.
- Puede jugar y trabajar a solas sin angustia.
- Puede tomar decisiones que difieran de las que otros toman en el grupo en que se mueve (amigos, pandilla, familia, etc.).
- Posee diferentes objetivos e intereses que pueden absorber su atención.
- Respeta y reconoce los límites impuestos por adultos sin discusiones inútiles.
- Puede concentrar su atención en tareas complicadas (dependiendo de su edad) durante cierto tiempo, sin llegar a situaciones de frustración.
- Lleva a cabo lo que dice que va a hacer.
- Reconoce sus errores.

Enseñar a los niños a ser responsables no es enseñarles a sentirse culpables, los que tengan sentido de la responsabilidad poseerán los medios, las actitudes y los recursos necesarios para valorar con eficacia las diferentes situaciones y decidir de forma consecuente para ellos y para los que se encuentran a su alrededor. Debemos entender que la responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuencias de las acciones y decisiones buscando el bien propio junto al de los demás, es la habilidad para responder, de decidir apropiadamente y con eficacia dentro de los límites de las normas sociales y de las expectativas comúnmente aceptadas alcanzando así objetivos que reforzarán sus sentimientos de autoestima.

La responsabilidad conlleva, en cierta forma, ser autosuficiente y saber defenderse, tener seguridad y confianza, ser responsable implica saber elegir, llegar a conocerse a uno mismo y adquirir y utilizar el poder en las propias relaciones y en la vida. Un niño es responsable cuando sus actos coordinan, de forma creativa, sus propios objetivos con las necesidades de los demás.

Lo correcto es desarrollar la conciencia del niño y la niña sobre la existencia de límites que progresivamente se irán conquistando conforme va madurando y comprendiendo las consecuencias de cada acción. La puesta de límites claros, estables y congruentes al menor es algo básico que maestro/as y familias han de hacer, el respeto y progresiva negociación democrática de estos límites se facilitará si tomamos en cuenta las siguientes estrategias:

- Dejar explicado claramente lo que esperamos de ellos.
- Establecer costumbres lo más regulares posible. Cuando las cosas ocurren de forma predecible y regular, se incrementa la capacidad de recordar.
- Exponer expectativas de manera que se entiendan, incluyendo la asignación de responsabilidad acerca de tareas y deberes.
- Averiguar si el niño entiende estas expectativas, bien haciéndolas repetir o bien guiándole mientras las cumple.
- Establecer claramente los límites de tiempo razonables para realizar tareas o deberes escolares, sin ambigüedades.
- Explicar al niño las consecuencias de no hacer las cosas. Estas consecuencias deben aplicarse de manera coherente, sin sentimientos de culpabilidad o remordimientos y sin hacer sufrir al niño. La coherencia es más importante que la severidad.
- Redactar y colocar en un cartel todas las reglas y obligaciones, de modo que no pueda alegarse como excusa "el olvido".
- Participar maestro/as, madres y padres en la explicación de las reglas al niño. Así sabrá que ambos las apoyan y mantienen.

- Conseguir que todos los niños de la familia o de la clase tengan responsabilidades equiparables, con los ajustes necesarios en función de su edad y de sus habilidades particulares.

ASPECTOS EVOLUTIVOS DEL DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD

Cierto es que, no es fácil definir qué se puede exigir a un niño o niña y hasta dónde es capaz de actuar de manera responsable conforme a su edad, pero si observamos el comportamiento de nuestros menores y tomamos como referencia criterios de desarrollo psicoevolutivo, podemos detectar cómo el niño/a va conquistando áreas cognitivas y de socialización a la par que adquiere conductas más autónomas y responsables.

- Entre dos y tres años de edad, el niño/a todavía no comprende lo que hace mal o bien, actúa de acuerdo a prohibiciones y mandatos pudiendo a la vez realizar tareas sencillas (colaborar en recoger, ordenar o colocar objetos) pero sin poseer autocontrol.
- Entre los tres y cuatro años el menor observa la conducta del adulto y la imita, es el momento del aprendizaje por imitación y actúa en función del premio o castigo que prevé que recibirá, necesita mucho orden y rutina. Durante esta edad es capaz de controlarse y de mantener en orden sus cosas, colaborar en ordenar cosas fáciles en la casa, desnudarse solo, vestirse con ayuda, desvestirse solo. A esta edad también aprende a compartir objetos, juegos y turnos mostrando interés por jugar con otros y puede aplazar decisiones si se le dan razones.
- Entre los cuatro y cinco años sigue observando e imitando al adulto, tiene deseos de agradar y servir y por eso suele tener iniciativas responsables como vestirse, recoger sus juguetes, controlarse en salidas, acepta los turnos en un juego aunque no siempre los respeta, busca asociarse y hacer amistades. A esta edad puede adquirir una responsabilidad propia tal como cuidar algún animal, realizar alguna tarea doméstica sencilla, además, debe dejar ordenados los objetos que usa, comer sólo, calzarse, lavarse e ir al baño. Comienza a comprender que hay normas y reglas para hacer las tareas, interesándose por lo que está bien y mal y mostrando gran sensibilidad a las alabanzas.
- Entre los cinco y seis años ha adquirido bastante autonomía en sus conductas aunque necesita que el adulto le supervise y señale lo que puede o no hacer, le gusta agradar y sentirse autónomos; juega con otros y tiene iniciativa, le gusta mandar y proteger a los hermanos menores. En estos momentos es importante prestarle posibilidades para elegir entre dos opciones, hacer encargos sencillos, ser responsable de tareas domésticas

sencillas (limpiar el polvo, recoger la mesa, prepara su ropa para vestirse, preparar lo que necesita para realizar alguna actividad). A partir de esta edad se despierta la intencionalidad, asimila normas y se comporta de acuerdo a ella, entiende y respeta reglas sencillas, le agrada ayudar en casa y solicita control y valoración de la persona adulta, necesita instrucciones claras porque quiere hacer las cosas bien.

- Entre los seis y los siete años debe ser responsable y autónomo para prepara sus materiales (aunque precise supervisión del adulto), comienza a controlar los desplazamientos muy próximos y ser capaz de realizarlos solo o sola, puede controlar algún dinero semanal sabiendo que si lo gasta ha de esperar a la próxima semana; aprenderá costumbres sociales y acciones responsables si se le brindan momentos para ello, no obstante, todavía se guía por las normas del adulto, identificando el bien con lo mandado y el mal con la prohibición, cumple las órdenes al pie de la letra y por ello necesita instrucciones claras y sencillas para realizar las tareas. Es capaz de ordenar y cuidar sus ropas, le agrada que le alaben cuando es autónomo y puede hacer muchas actividades diarias solo (vestirse, ir al baño, hacer recados cerca) aunque tiende a retardar la obediencia.
- A los ocho años se inicia la autonomía del niño y la niña, es capaz de controlar sus impulsos, de organizarse en la distribución del tiempo, del dinero y de los juegos; a esta edad se empieza a independizar de la voluntad del adulto respecto a la norma y es consecuente con su conducta, sabe cuándo y cómo debe obrar en situaciones habituales de su vida, obedece pero hay que insistirle, es responsable para las tareas escolares, respeta las normas de forma rígida, no es veraz en asuntos de importancia. En esta adquisición, la actuación de los adultos que interactúan con él o ella es vital ya que si se tiene actitud autoritaria se hará al niño dependiente y falto de iniciativa y si se actúa de manera permisiva y sin exigencias se hará al niño caprichoso e irresponsable, hay que darle oportunidades para que obre con autonomía en situaciones habituales.
- A los nueve años el menor es autónomo en acciones e intenciones, suele tener una organización propia de materiales y pertenencias, puede tener encomendada alguna tarea doméstica y realizarla con cierta perfección, aunque aparezcan rasgos de dependencia le gusta tomar decisiones y oponerse al adulto, se hace estricto, exigente y riguroso, reconoce lo que hace mal buscando excusas, reconoce sus posibilidades y reflexiona antes de obrar, le gusta decidir por sí mismo y afianzar su autoconcepto; se identifica con su grupo de amigos en que cada uno acata el rol o función que le ha asignado el jefe, le entusiasma la competencia y competir en juegos que tienen reglas que asume

como sagradas. Le encanta que depositen en él la confianza. Acepta la disciplina sin grandes dificultades, aprende a anteponer los intereses del grupo a los propios, es estricto y rígido, no admite otros planteamientos aunque intenta comprender.

- A partir de los once años la influencia de los amigos comienza a ser decisiva y su conducta estará dirigida en parte por la de su pandilla, en esta etapa aparece crítica frecuente y sobre todo hacia los padres y profesores pues no le gusta que le traten de manera autoritaria, trata de cumplir sus obligaciones y actuar de manera responsable aunque mejora su conducta fuera del ámbito familiar. Tiene capacidad para valorar lo bueno y lo malo de sus acciones, pensar en las consecuencias pero desea obrar por iniciativa aunque se equivoque. Planifica sus actividades sin necesidad de control, se distribuye el tiempo, toma decisiones razonadas. Necesita habitación propia, poco inclinado a realizar trabajos domésticos. Cumple los compromisos que asume, piensa por su cuenta y no se queda satisfecho con cualquier respuesta, y desafiante. Realiza con autonomía las tareas que tiene señaladas.

IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA EN LA EDUCACIÓN DE LOS MENORES.

Escuela y familia constituyen los primeros contextos de relación para los niños y niñas, a través de múltiples enlaces y experiencias de convivencia se lleva a cabo la socialización de los más jóvenes. La familia tiene funciones de custodia, alimentación, apoyo y seguridad de hijos e hijas, pero, además tiene funciones educativas que la constituyen como agente fundamental de transmisión de valores y posturas, obviar estas funciones responsabilizando de manera exclusiva al centro educativo de esta formación supone un gran error que hemos de remediar a través de la información y cooperación entre familia y escuela.

La familia actual, se enfrenta al dilema de permisividad frente a autoridad y el tipo de comunicación o falta de ella que se tiene entre familias e hijos e hijas; todos sabemos que la convivencia y educación de jóvenes supone una continua lucha de conquista de libertades y asunción de responsabilidades, lucha en la que familias y educadores no siempre actuamos con consistencia, no confiriendo a nuestras exigencias toda la importancia que tiene y posteriormente justificamos los errores con adjetivos como “este niño/a es imposible”.

Posicionarse ante el menor y hacerle consciente de su obligación de adquirir progresivamente responsabilidad y madurez es una necesidad que viene justificada desde bases lógicas, sociales y psicológicas y que esto forme parte de nuestras funciones como educadores (docentes, madres o padres) viene reconocido en la ley. La misma Ley Orgánica de Educación

2/2006 establece en el preámbulo que la responsabilidad del éxito escolar no sólo recae sobre el alumnado, sino también en sus familias, al profesorado, los centros educativos y la sociedad en su conjunto; por ello, todos los agentes que interactuamos con el menor debemos concienciarnos del poder que tienen estas interacciones en el desarrollo personal del menor y de la responsabilidad que este hecho implica.

Para ir introduciendo pautas de madurez progresiva en responsabilización es preciso hacer un análisis del contexto y circunstancias en que el menor se desarrolla. La personalidad y maduración de un niño o niña va condicionada por el ambiente en que se desenvuelve (hogar, colegio, barrio, amistades...), entre estas variables vamos a encontrar que el estilo educativo parental es diferente de unas familias a otras y esto provoca consecuencias en la forma de interacción familiar según sea:

- El grado de control que los padres y madres ejercen con sus hijos e hijas, la forma de afirmarlo, de relacionarlos con el afecto, de inducirlo a través de afirmar el poder, de retirar afecto.
- La comunicación familia-joven, existen familias en que los padres mantienen alto nivel de comunicación con sus hijos, escuchan, razonan, dan explicaciones, modifican la decisión o el comportamiento según las justificaciones del menor; existen otras familiar en que el nivel de comunicación y confianza es menor, se actúa ante llantos y juegos del menor distraendo la atención de estos para eliminar esa conducta.
- Exigencia de madurez, altos niveles de exigencia de madurez suponen animar al menor a desempeñar el máximo sus posibilidades, bajos niveles de de exigencia suponen subestimar la capacidad del menor de responsabilizarse.
- El afecto en la relación, se corresponden altos niveles de afecto con familias que muestran su orgullo y alegría por los logros de sus hijos e hijas, famitas que están pendientes de los estados emocionales y necesidades de los menores.

Así, se pueden diferenciarse:

- Padres autoritarios que muestran altos niveles de control y exigencias de madures y bajos niveles de comunicación y afecto con sus hijos e hijas. Los menores crecidos entre estos estilos parentales suelen ser tímidos, poco tenaces al perseguir metas, con pobre interiorización de valores morales, con conductas dirigidas a la obtención de premios o la evasión de castigos antes que al aprendizaje en sí del significado de la conducta; suelen ser además, poco expresivos con el afecto y poco espontáneos en sus acciones, suelen demostrar una baja autoestima y alto nivel de dependencia.

- Padres permisivos, caracterizados por altos niveles de comunicación y afecto y bajos niveles de control y exigencia de madurez; sus hijos e hijas tienden a tener problemas de autocontrol, dificultades a la hora de asumir responsabilidades e inmadurez.
- Padres democráticos, se caracterizan por tener altos niveles de comunicación, afecto, control y exigencia de madurez; sus hijos e hijas demuestran autocontrol y autoestima positiva, confianza, iniciativa y persistencia en las tareas que realizan, son sociables, responsables y con valores morales interiorizados.

Debemos entender que educar es ayudar a la persona a alcanzar la capacidad de ser independiente, de valerse por sí misma, de tomar decisiones, de hacer uso de la libertad desde el conocimiento de sus posibilidades, y esto no se improvisa, es un largo proceso que se inicia en la familia y tiene su continuidad en la escuela y en los demás ambientes sociales en que el menor se relaciona. Aceptando esta premisa, sabemos que existen estructuras familiares y pautas educativas que van a contribuir en mayor frecuencia al desarrollo de la autonomía y responsabilidad en sus hijos/as y con ello a la formación personal equilibrada; familia y escuela han de cooperar para analizar las líneas de relación familiar y escolar y construir pautas coherentes que desde principios democráticos ayuden a desarrollar personas responsables.

Para lograr que los niños comprendan y pongan en práctica el sentido de responsabilidad, se requiere de información, orientación, paciencia, constancia, confianza; permitiéndole que participe en la toma de decisiones, darle oportunidad de asumir el resultado de sus acciones, comprender los fracasos y limitaciones y elogiar sus logros. Todo esto, haciéndole saber que cuenta con el afecto y apoyo incondicional de su padre y madre, pero también no debe de olvidar un aspecto esencial, enseñarle con el ejemplo; es más fácil que el niño aprenda este valor si sus padres los practican constantemente.

¿CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS/AS A SER RESPONSABLES?

Trabajar la enseñanza de la responsabilidad y la autonomía de nuestros menores exige que nos propongamos objetivos como:

- Estimular la comunicación fluida y la relación entre familias y escuela, estableciendo prácticas congruentes entre medio escolar y familiar.
- Sensibilizar a las familias de los alumnos/as de la importancia de una práctica educativa dirigida a desarrollar la responsabilidad de los hijos en el marco de las actividades cotidianas y escolares.

- Facilitar información básica sobre los aspectos esenciales de una educación de la responsabilidad en edades tempranas.
- Favorecer la adopción de hábitos y prácticas de crianza respetuosas con los principios y estrategias esenciales para una educación de la responsabilidad.
- Promover el intercambio de experiencias y reflexiones en relación a la educación de la responsabilidad, planteando ejemplos ante situaciones de la vida familiar y escolar.

Para la consecución de los mencionados objetivos debemos trazar actuaciones de cooperación familia centro, actuaciones que pueden coordinarse a través de la figura del tutor/a del alumno/a quien contactando con la familia propondrá tareas para realizar conjuntamente con los hijos/as en el ámbito familiar. Dichas actuaciones versarán sobre las prácticas familiares para la educación de la responsabilidad, el aprendizaje de la toma de decisiones y el establecimiento de límites en menores, cada sesión contará con la presentación de una tarea o información seguida de un debate de los participantes.

Pautas para padres y madres:

- Aprender a tomar decisiones. Aprender a tomar decisiones le ayudará a resolver sus necesidades y las de los demás.

La indecisión es una forma de irresponsabilidad; es dejar la carga para que otros resuelvan lo que uno se atreve o no quiere hacer.

Ser responsable no es cumplir debidamente lo que se manda. Eso sería obediencia, es algo más, es saber elegir y decidir por uno mismo, con eficacia, en aquello que es propio del nivel de madurez o experiencia.

En los niños pequeños es normal y frecuente que no decidan nada, aunque deberían presentárseles ocasiones para hacerlo; pero, hay que dar oportunidades, desde muy temprano, para que el niño/a elija juegos, ropa, qué libro quiere que se le lea, qué desea merendar, etc. Una vez hecha la elección, la debe llevar hasta el final y no se le deben permitir conductas caprichosas, tienen que experimentar las consecuencias de una elección equivocada (aburrimiento, constancia, malestar, etc.); esta elección le servirá para ser más reflexivo y valorar aspectos positivos y negativos de lo que vaya a elegir.

Al principio habrá que enseñarles dándoles dos posibilidades: ¿qué quieres para merendar chorizo o mortadela?, ¿qué jersey quieres ponerte el rojo o el azul?; después se puede pasar a presentarte tres o más alternativas y pedirle que explique el porqué de su elección.

- Pedir que se razonen las decisiones es el modo de enseñar a no obrar de un modo caprichoso o impulsivo.

Es muy importante que vayan participando en otras decisiones familiares mientras observan cómo los padres sopesen las ventajas e inconvenientes, el niño decidido será capaz de afrontar riesgos, siempre que no obre de modo impulsivo, por eso, es bueno que la familia pida sugerencias a los menores para resolver alguna situación problemática cotidiana.

Para ayudar a un hijo a tomar decisiones pueden seguirse estos pasos:

- Enseñar a aceptar una sola posibilidad gustosamente, con una visión positiva. “hoy tenemos visita y no podrás ver los dibujos animados de la tele, pero lo pasarás muy bien jugando con tus primos”.
- Enseñar a elegir entre pocas posibilidades; “vamos al parque con la bici o con los patines?”
- Ampliar el número de posibilidades de elección. A partir de los diez años se les pueden presentar diversas opciones. Por ejemplo elegir entre las posibilidades que presentan los centros escolares de actividades extraescolares, etc.
- Animar a los hijos/as a que hagan propuestas que posteriormente se valorarán entre todos los miembros de la familia de forma constructiva.
- Enseñar a tolerar cambios imprevistos y que suponen una alteración de un plan tras una decisión tomada.

- Establecimiento de límites.

A menudo, escuchamos a padres y madres “quiero que mi hijo/a sea feliz”, pensando que esto se logra evitándoles cualquier dificultad que encuentran, anticipándose a sus deseos, dándoles cuanto piden o cediendo ante cualquier resistencia o contrariedad.

Precisamente, estas actuaciones, aunque de momento suponen para el niño/a una satisfacción, a medio y largo plazo, van a ser obstáculos que irán creciendo como una bola de nieve y que van a impedir o dificultar el proceso o camino de adquisición de la responsabilidad. Librar a nuestras hijas e hijos de las dificultades o de los sin sabores, hacerles las cosas que por su edad debieran realizar, es una manera segura de hacerles débiles, indecisos e en definitiva, frenar su proceso natural de crecimiento personal.

Uno de los objetivos principales que deben plantearse a las madres y padres es que los hijos e hijas vayan integrándoles en los diversos ámbitos de la vida, conociendo sus deberes y derechos, dando paso a una madurez y responsabilidad progresivas.

Educar con este planteamiento va a evitar situaciones de dependencia, inmadurez social e inseguridad; pero, también es necesario desterrar toda forma de autoritarismo en el modo de

mandar. Las normas del hogar tienen que ser pocas, claras y bien comprendidas, el niño/a tiene que saber lo que debe o no hacer, así como las consecuencias de incumplir lo acordado, se deben evitar actitudes permisivas y educar gradualmente en las capacidades de esfuerzo y responsabilidad.

Es imprescindible dictar las normas desde el afecto y no dejarse llevar por el nerviosismo del momento, el capricho o el interés por dominar al niño/a. Deben formularse de manera positiva, no a modo de prohibiciones sino razonadas, que nuestros hijos e hijas comprendan los motivos de estas, que piensen y decidan por sí mismos sin necesidad de órdenes impositivas.

Es importante que estemos atentos a las conductas para reforzarlas y alabarlas con frecuencia. A veces, les reprendemos y nos olvidamos de reconocer las cosas bien hechas, motivo por el cual se encuentran con escasa ilusión por hacer nuevas tareas y se produce el consiguiente y lamentable descenso de su autoestima.

En los primeros años de la vida del niño/a la responsabilidad irá asociada al juego, paulatinamente, se irá incorporando a otras actividades menos placenteras, hasta dar el paso a la obligación. Este aprendizaje se produce por imitación y requiere exigencias, expectativas claras y tiempo de dedicación; todos los niños y niñas necesitan un equilibrio entre juegos y trabajos, el cuidado de uno mismo y las tareas del hogar pueden servir para que se ejercite en unas responsabilidades concretas.

Una vez que a los niños se les ha asignado ciertas obligaciones, no se les debe confundir ni fomentar la irresponsabilidad volviéndose a hacer cargo de las tareas encomendadas. No se deben hacer cosas como:

- Recordarles cosas cuando las olvidan. Escriba las cosas y colóquelas en lugar visible.
 - No les recuerde las cosas a los niños una vez esté seguro de que le han escuchado y entendido. Recordar las cosas se convierte en una mala costumbre de la cual los niños pasan a depender.
 - Hacer las cosas por ellos porque es más sencillo.
 - Subestimar la capacidad del menor.
 - Aceptar que el niño o niña se autodefinan como incompetente o irresponsable.
 - Hacer cosas por ellos para que les quieran o para que no se hieran sus sentimientos.
 - Creer que sólo una madre o padre es bueno/a si hacen un montón de cosas por sus hijos.
- Encargo de tareas:
 - Debe mostrarse confianza, hacerle saber qué está capacitado para realizarla bien y darle seguridad: “hoy te vas a vestir solo y sé qué lo vas a hacer bien”

- Explicaremos con claridad y con pocas palabras qué deseamos que haga y comprobar que lo ha entendido bien. Suele ser frecuente que el niño/a está concentrado en otra actividad y no nos preste atención.
- Evitaremos mensajes tales como “lo voy a hacer yo porque lo haces todo mal”. Con estos mensajes se desmotiva al niño y se resiente su autoestima.

¿Qué hacer una vez iniciada la tarea?

1. Nunca hagas tú lo que tu hijo/a es capaz de hacer por sí solo/a. Te equivocas si piensas que le ayudas facilitándole la tarea para evitarle un mal rato.
2. Observa las posibilidades y grado de evolución de tu hijo/a y vete adecuando el grado de exigencia y el tipo de responsabilidad a su crecimiento. Siempre hay que ayudarle a subir paso a paso por los escalones que le llevan a una responsabilidad personal.
3. En algunas ocasiones, conviene proponer la posibilidad de elegir entre dos opciones: juegos (parchís o naipes), ropa (falda o pantalón), ocio (fútbol o paseo). En el ejercicio de la elección se aprende a tomar decisiones. Cuando se elige, hay un compromiso y un riesgo; el compromiso de experimentar lo que elige y el riesgo de equivocarse. De este modo, el niño/a aprende a tolerar la frustración y a asumir las consecuencias de lo que realiza. No debe permitirse que se abandone la opción elegida porque se favorece la aparición de conductas caprichosas e impulsivas.
4. Debe atenderse a los progresos de autonomía personal y en hábitos de responsabilidad. Una palabra cariñosa, una muestra de afecto, ayuda a consolidar lo aprendido y motiva para intentarlo de nuevo. Refuerza las conductas que indiquen progreso manifestando tu aprobación.
5. Cuando mandes un recado, tarea, o des una orden, comprueba que el niño/a ha entendido lo que se espera de él y no repitas el mandato para que se acostumbre a prestar atención y controle su conducta. Si se acostumbra a que le repitas el mandato, se habitúa a ello y no presta atención; no se ha de tener reparos en castigar los olvidos frecuentes para educar la atención y la obediencia.
6. Se debe atender al desarrollo de la tarea, y, prestarle pequeñas ayudas a lo largo de la misma cuando sea necesario.
7. Las tareas largas y complejas es preciso dividir las en pasos más pequeños que le permitan hacer partes por sí solo.

¿Qué hacer una vez finalizada la tarea?

1. Controla en qué grado y modo ha cumplido la tarea.
2. En caso de incumplimiento por olvido, deberá asumir las consecuencias.
3. Valora lo que ha hecho, exprésalo con muestras de afecto y muestra tu satisfacción por su colaboración en el buen funcionamiento de la familia.
4. Si la tarea no se ha finalizado o no está bien hecha, ante todo y en primer lugar, valora su actitud, destaca los aspectos positivos e indícale en qué puede mejorar.
5. Dale muestras de confianza, permítele que pueda rectificar y anímale a que lo intente de nuevo.

¿Qué hacer cuando se niega a realizar una tarea?

Esta conducta puede obedecer a causas como:

- Conflicto personal, celos, oposicionismo propio de algunas edades o desobediencia patológica, en cuyo caso será prioritario resolver el problema afectivo.
- No haber sufrido habitualmente las consecuencias negativas de una conducta irresponsable (pasar hambre cuando ha olvidado el bocadillo), para aprender de los errores u olvidos es conveniente que no se impida que el hijo/a padezca las consecuencias de sus decisiones.
- Incumplimiento de amenazas o castigos. Antes de expresar una amenaza o castigo conviene pensar si se puede llevar a cabo y si es adecuada o proporcionada.
- El niño/a se manifiesta incompetente diciendo “no sé” o “no puedo”. Los padres consideran si es real esa incapacidad y animarán a que realice la tarea, aportando la ayuda si está es necesaria.
- Buscar excusas para no hacer algo. Conviene desmontar la excusa dando razones con actitud serena. Hay que mantener la exigencia sin hacer concesiones gratuitas.
- Rebelarse y decir “no quiero”. Puede tratarse de un proceso de desarrollo personal en el oposicionismo es un medio para forjar la personalidad; si se dan ocasiones y oportunidades para dialogar, es probable que no se llegue a esos extremos. En cualquier caso, conviene actuar con serenidad y coherencia. Serenidad para no crear tensión en el momento y proponer una consecuencia clara derivada de su acción. Deben mantenerse firmes padres y madre en la aplicación de esas consecuencias.

Medidas concretas a llevar a cabo en el aula:

Para enseñar a los niños a ser responsables tiene que existir un plan claro de recompensas y alabanzas que ofrezca respuesta a su comportamiento, el niño seguirá siendo irresponsable si la

respuesta que obtiene es la crítica excesiva, la exposición al ridículo o a la vergüenza. Los niños a los que se recompensa por ser responsables van desarrollando gradualmente la conciencia de que la responsabilidad y los buenos sentimientos están relacionados; y, con el tiempo, disminuye su necesidad de recompensas externas.

Muchos maestro/as creen que las recompensas por buen comportamiento son una especie de "soborno", pero las **recompensas** de orden material (dinero, juguetes...) sólo se convierten en sobornos si son la única técnica que se utiliza para motivar a un niño. Recompensas son aquellas cosas que el niño valora, cosas que desea o que necesita. Existen también recompensas que no son materiales que conviene recordar:

- Hacer saber al niño, de palabra, mediante elogios, qué cosas ha hecho bien: "has organizado muy bien tu cuaderno de clase".
- Proporcionar reconocimiento de forma espontánea, periódicamente, relacionándolo con los logros del niño: "¿Qué te parecería encargarte de...? La verdad es que has hecho un trabajo muy duro".
- Apoyar al niño cuando lo necesite: "Como me ayudaste ayer a limpiar el jardín del colegio, bien puedo yo ahora ayudarte a hacer el trabajo que tenías previsto".
- Mostrar interés por lo que hace el niño y animarlo: "Ya que tienes que ir a una reunión esta tarde, yo me ocupo de colocar la clase".
- Compartir con el niño algunas tareas de tanto en tanto, como reconocimiento a sus esfuerzos: "La verdad es que ayer dejaste el patio limpiísimo: ¿qué te parece si te ayudo a limpiarlo hoy?"

Consejo para los niños/as:

Ha de comenzarse valorando los resultados extraídos de los cuestionarios iniciales cumplimentados por padres, hijos/as y madres y se les facilitarán un conjunto de consejos que cada padre/madre y/o maestro deberá trabajar con los niños/as.

- Ser responsable es saber decidir razonadamente y asumir las consecuencias de tus actos, sea cual sea su resultado. También es importante que obres buscando el bien de los demás, por encima de tus propios gustos, aunque, a veces, sea muy costoso, si lo haces así tendrás más satisfacción que cuando obras de manera egoísta.
- No debes permitir que te hagan aquellas tareas para las que tú estás capacitado: aseo personal, cuides de tu ropa, limpieza y orden de tus materiales y juegos.
- Siempre que tengas que decidir algo, hazlo razonadamente, pensando por qué lo haces o por qué lo has elegido.

- Reconoce y sume el resultado de los que haces, aunque te equivoques; de las equivocaciones y errores también se aprende.
- Organiza tu vida diaria: estudios, horario, tiempo para jugar, tareas de casa, etc.
- Cada día debes revisar la agenda de tus obligaciones y proyectos y valórate cuando termines la jornada si has sido capaz de cumplir todo lo que te has propuesto. Si adquieres la costumbre de llevar la agenda con las actividades de cada día, verás qué fácil es organizarte y tendrás tiempo para todo.
- Intentar ser cuidadoso con los materiales escolares, objetos personales y procura no extraviar nada.
- Tienes la obligación de colaborar en alguna tarea para que todo funcione bien en casa y nadie se cargue todo el peso de los trabajos. Cumple bien lo que te manden porque de ti dependerá el que los demás estén mas a gusto.
- Las normas y horarios de casa son para cumplirlas; además mejoran las relaciones y todas están más alegres cuando no hay que reñir o llamar la atención.
- A tus amigos trátalos y ayúdales como te gustaría que ellos hicieran contigo.
- Participa en juegos y actividades aunque no sean de tu agrado.

Los repasos diarios evitan mucho esfuerzo; no se olvida lo aprendido y no tendrás que memorizar en un día todos los temas que se te han dado.

CONCLUSIÓN

Los adultos tenemos que ayudar al niño a definir sus propios valores y resolver las dificultades en función de sus propios sentimientos; para ello, debemos crear ambientes que ofrezcan información sobre las opciones entre las que pueden escoger y las consecuencias de cada una de ellas, hemos de proporcionar los recursos necesarios para elegir bien. Los niños y niñas han de aprender a asumir las consecuencias de lo que hacen, piensan o deciden y esta responsabilidad se va adquiriendo por imitación del adulto y por la aprobación social que servirá como refuerzo para repetir esta conducta y para favorecer su autoestima. A los niños que no sean considerados responsables de sus actos les será más difícil aprender de sus experiencias.

Educar la responsabilidad no es tarea fácil; pero, merece la pena conseguir mediante el esfuerzo diario de familia y docentes desarrollar el sentido de la responsabilidad y conseguir que nuestros jóvenes se conviertan en adultos responsables. La responsabilidad genera respeto

a los demás y por supuesto, hacia uno mismo, además facilita amistades sanas, firmes y prolongadas, así, los hijos/as serán más libres y felices.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fernández Díaz, M^a. A. y otros. (2003). *Desarrollo de conductas responsables en niños/as de 3 a 12 años*. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura.

Palacios J., Marchesi A. y Coll C. (1999). *Desarrollo psicológico y educación III*. Madrid. Alianza Editorial.

REFERENCIAS WEBS:

http://www.peques.com.mx/como_fomentar_la_responsabilidad_en...

www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/practicu/responsa.htm

REFERENCIAS NORMATIVAS:

Ley Orgánica 2/2006, del 3 de Mayo, de Educación (BOE 4/5/06).

Decreto 231/2007, de 31 de julio, *por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía*. (BOJA 08/08/2007).

DECRETO 230/2007, de 31 de julio, *por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía*. (BOJA 8/08/2007).

EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Salcedo Hervás, Ana Belén

26.245.415-T

Maestra

En este artículo voy a exponer información sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación, o lo que es lo mismo las TIC, cómo se están implementando en los centros educativos de Andalucía, qué posibilidades de intervención educativa, así como la importancia de las nuevas tecnologías para los maestros y maestras.

Las TIC, como fomento en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

1. INTRODUCCIÓN

Nuestra sociedad está sufriendo cambios y transformaciones importantes que afectan al desarrollo del conocimiento y al tratamiento y difusión de la información de dichos conocimientos.

La *LOE* (2/2006) da respuesta a estos cambios de la Sociedad del conocimiento, incorporando al sistema educativo el fomento de las Tecnologías de la Información y a Comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje.

A partir del 2004 la Unión Europea se plantea la necesidad de establecer una serie de competencias clave que sirvieran como referencia para los sistemas educativos. Una de ellas es la competencia digital y tratamiento de la información. Esta competencia se concreta en el *Real Decreto* (1513/2006) y hace referencia a:

- ✚ Habilidades en el tratamiento de información: buscar, obtener, procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento.
- ✚ Búsqueda, selección, registro y tratamiento y análisis de la información utilizando técnicas y estrategias diversas: orales, escritas, audiovisuales, digitales o multimedia.

Andalucía ha dado respuestas al reto planteado por la sociedad de la información:

- ❖ A través del Plan Andared, que dota de equipamiento **TIC** y conexión a los centros educativos.
- ❖ A través de la **LEA (17/2007)**, facilitando la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la práctica docente.

2. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

- Según Castro León (2004) las tecnologías de la información y comunicación son medios de naturaleza informática (ordenadores, recursos multimedia, telefonía móvil, televisión digital, etc.), a través de los cuales obtenemos información y tenemos la posibilidad de comunicaciones.
- Castro León (2004) las tecnologías de la Información y la Comunicación se caracterizan fundamentalmente por:
 - ✓ Posibilitar la comunicación entre las personas.
 - ✓ Permitir acceder a gran cantidad de información a través de internet.
 - ✓ Comunicar y participar con personas de todo el planeta.
 - ✓ Gestionar y dar calidad a los servicios públicos y privados.

Según Marqués Graells (2000) entre las funciones de las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran las siguientes:

1. Canal de comunicación interpersonal. Facilitan el trabajo colaborativo a través de los correos electrónicos, chats, videoconferencias, listas de distribución...
2. Productividad en el proceso de la información. Permiten crear bases de datos, realizar cálculos a través de hojas de cálculo, lenguajes de programación...

3. Fuente de información y recursos localizables de buscadores y enlaces...
4. Instrumento para la gestión administrativa y tutorial.
5. Medio didáctico e instrumento para la evaluación.
6. Soporte de nuevos escenarios formativos con entornos virtuales de enseñanza.

2.1. SU INCORPORACIÓN AL CURRÍCULO

El actual sistema educativo ha dado respuesta a las demandas sociales relacionadas con las **TIC**, incorporando al currículo de forma transversal su uso y fomento, así:

- La *LOE (2/2006)* y el *Real Decreto (1513/2006)* establecen los objetivos de la etapa. Entre ellos, el i), concreta que los niños y niñas deberán “iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran”.
- El artículo 19.2 de la *LOE (2/2006)* establece que se trabajarán en todas las áreas las tecnologías de la información y comunicación.
- El *Decreto (230/2007)* establece en su artículo 5.4 que el currículo incluirá la formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado.
- El artículo 4 de la *Orden de 10/8/2007*, que establece el currículum de la etapa explícita, entre sus orientaciones metodológicas, que “las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo”.

Las TIC se han incorporado también al currículo a través de las competencias básicas.

En este sentido:

- La *LEA (17/2007)*, el *Real Decreto (1513/2006)* y el *Decreto (230/2007)* han establecido la competencia en el “tratamiento de la información y competencia digital”.
- Dicha competencia hace referencia a:
 - Habilidades en el tratamiento de información.
 - Búsqueda, selección registro y tratamiento de la información.

2.2. LAS TIC EN ANDALUCÍA

2.2.1. EL PLAN ANDARED

La comunidad Andaluza ha sido consciente de la importancia de las TIC en la sociedad.

El Gobierno de Andalucía publicó el *Decreto (72/2003)*, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso a la Sociedad del Conocimientos. Andalucía realiza una apuesta para estas en el desarrollo tecnológico y participar activamente a la construcción de una Sociedad del Conocimientos sin exclusiones. Este decreto recoge un decidido apoyo al uso y difusión del software libre, y de Linux en particular para el uso personal, doméstico y educativo. Por esto se ha optado por la implantación de software libre, con la distribución Guadalinex, que significa incorporarse en libertad e igualdad, de forma solidaria y cooperativa.

En educación, el Decreto 72/2003 se concrete a través del Plan Andared, que facilita el acceso de las TIC a toda la comunidad educativa andaluza. De esta forma Andared es un Plan Educativo para el Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía.

Entre las medidas que promueve este plan, entre otras:

1. El equipamiento y la conexión de los centros docentes públicos.
2. La dotación de materiales educativos en soporte informático.
3. La formación para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica docente.

2.2.2. LOS CENTROS TIC

El programa TIC se desarrolla desde el año 2003 con el objetivo de promover la utilización de nuevas tecnologías como nuevas herramientas pedagógicas. Desde entonces los diversos centros se van acogiendo a proyectos TIC, por lo que son considerados como centros TIC.

En los centros TIC, dichas tecnologías se concretan en dos ámbitos de trabajo:

1. Aplicación de las TIC a la gestión de centros, por la utilización de las TIC en la participación de la comunidad educativa y en los procesos de gestión y administración electrónica.
2. Integración de las TIC en la práctica docente, es un proyecto educativo que implica a todo el centro, que puede contemplar diferentes modelos de organización del aula y de desarrollo curricular. En este ámbito queda incluido también la aplicación de las TIC a la gestión de centros.

El ámbito de integración de las **TIC** en la práctica docente se puede llevar a cabo a través de distintos modelos organizativos:

1. El rincón del ordenador. Incorporación de uno a tres ordenadores en una zona del aula para crear un espacio de trabajo que se integre en los procesos de enseñanza- aprendizaje junto a los demás recursos del aula.
2. Grupos de trabajo. Introducción de un ordenador por cada grupo de alumnos y alumnas, que comparten y se responsabilizan de su uso de acuerdo con la metodología establecida, hasta un máximo de ocho ordenadores por aula.
3. Trabajo simultáneo en toda el aula. Introducción en todas o parte de las aulas del centro de un ordenador por cada dos alumnos o alumnas.

En los modelos de organización de aula 2 y 3 se podrá optar por la dotación con ordenadores fijos o portátiles.

Los centros que desarrollen los proyectos en cualquiera de los dos ámbitos tienen entre otros los siguientes apoyos:

- a) Conexión a Internet de banda ancha.
- b) Acceso a la plataforma **PASEN** para atención a la comunidad educativa.

Además, los proyectos de integración de las **TIC** en el ámbito de la práctica docente, tiene entre otros los siguientes apoyos:

- a) Equipamientos informáticos para el alumnado.
- b) Plataforma **HELVIA**.
- c) Programas y materiales educativos en soporte informático para software libre.

2.2.3. HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC A LA EDUCACIÓN

- **PLATAFORMA HELVIA.** Permite organizar los contenidos curriculares, planificar las tareas escolares y entablar un sistema de comunicación entre el alumnado y profesorado.
- **AVERROES.** Proporciona servicios de correo electrónico y alojamiento web e los centros docentes y contenidos educativos y de formación para el apoyo a la función docente.
- **PASEN.** Es un servicio integral de Atención a la Comunidad Educativa a través de Internet.
- **CNICE** (Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa). Es un portal de información y comunicación para la comunidad educativa que produce contenidos y actividades y seis para la formación del profesorado a través de un aula virtual.
- **AGREGA.** Banco de recursos.

2.2.4. APOYO TÉCNICO Y DE GESTIÓN PARA EL PROFESORADO

Las herramientas de apoyo técnico y gestión para el profesorado se concreta en:

1. Centro de Gestión Avanzado (CGA)
2. El programa Séneca.

2.3. EL PAPEL DOCENTE

El profesorado constituye el eje central de todo el proceso innovador en educación.

3. RECURSOS Y APLICACIONES DIDÁCTICAS DIGITALES

A) Editores *MULTIMEDIA*.

B) Herramientas de *APRENDIZAJE COLABORATIVO*.

C) Herramientas de *APRENDIZAJE COLABORATIVO EN ENTORNOS VIRTUALES*.

D) Otras *HERRAMIENTAS*.

4. USO Y APLICACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE CONOCIMIENTO

1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

- Ejercicios de lectoescritura.

- Ejercicios de ortografía.

- Lectura de cuentos...

2. MATEMÁTICAS.

- Ejercicios de juegos con las tablas de multiplicar.

- Puzzles, operaciones lógicas, entre otros.

3. CONOCIMIENTOS DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

- Observación de objetos, lugares, del cuerpo humano, partes y funcionamiento...

4. EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- Realización de dibujos creativos con el ratón.

5. CONCLUSIÓN

Para concluir, como hemos observado a lo largo de todo el texto, se trata de integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los centros y en las relaciones de participación de la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza. Todo ello implica, una enseñanza más flexible, cercana al alumnado.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adell, J. (1995). *Nuevas Tecnologías de la información para la Educación*. Sevilla: Alfar.

Cebrián, M. (2005). *Tecnologías de la Información y la comunicación para la formación de docentes*. Madrid: Pirámide.

Cabero, J. (2001). *Tecnología educativa. Diseño y utilización de los medios en la enseñanza*. Barcelona: Paidós.

Cabero, J. (2006). *Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación*. Madrid: McGrawHill.

Cabero, Córdoba y Fernández (2007). *Las TIC para la igualdad*. Sevilla: Eduforma.

Catalina, A y Gallego D. (2005). *El ordenador como recurso didáctico*. Madrid: UNED.

Catalina, A y Gallego D. (2000). *La informática en la práctica docente*. Madrid: UNED.

Junta de Andalucía (2007): *Las TIC al servicio de un proyecto educativo*. Sevilla: Consejería de Educación.

Monereo, C. (2005). *Internet y competencias básicas*. Barcelona: Graó.

Resola, J. M. (2006). *Propuestas de utilización de las TIC en adaptaciones curriculares*. Cuadernos de Pedagogía nº 363.

7. REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, *de Educación*. (BOE 4/5/2006).

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las *enseñanzas mínimas de la Educación Primaria*. (BOE 8/12/2006).

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, *de Educación de Andalucía*. (BOJA 26/12/2007).

Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la *ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía*. (BOJA 8/8/2007).

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el *currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía*. (BOJA 30/8/2007).

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la *ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía*. (BOJA 23/8/2007).

Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de *Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía*. (BOJA 21/03/2003).

LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Segovia García, Inmaculada

77.325.540-T

Diplomada en Educación Infantil

1. INTRODUCCIÓN.

Tradicionalmente las actividades musicales con los niños/as en edad infantil, se limitaba a la enseñanza de algunas canciones y a la audición de diversas obras musicales clásicas. Hoy en día, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación musical se amplía, incidiendo fundamentalmente en el desarrollo integral del niño/a.

En el actual sistema educativo, la Educación musical tiene una presencia explícita en curriculum de la Educación Infantil. Así, el lenguaje musical se encuentra presente en el área de Lenguajes: Comunicación y representación, junto al lenguaje corporal, verbal, plástico y audiovisual y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

La música es un lenguaje universal activo, globalizador e integrador que sirve para expresar sentimientos, impresiones y estados de ánimo. Para BERNAL Y CALVO (2000), en el niño/a la música ejerce un impacto tal que se convierte en fuente de energía, actividad, movimiento, alegría y juego.

En Educación Infantil, no se trata de aprender música desde un punto de vista teórico, sino desarrollar progresivamente una capacidad para servirse de ella como medio de expresión y representación al servicio de los objetivos educativos. Lo fundamental será que los niños/as disfruten y se expresen con su propio cuerpo y los materiales que estén a su alcance.

La Música en la edad infantil tiene como finalidad principal el desarrollo de los sentidos y el acercamiento a los niños/as a las diferentes manifestaciones musicales. No se trata de que el niño/a aprenda música sino de que adquiera una progresiva capacidad para servirse de este procedimiento de expresión. Lo importante no es que el niño/a aprenda ritmo o compás, sino de que sea capaz de moverse con ritmo. Se trata de que el niño/a aprenda a utilizar su propia voz como instrumento, que conozca las posibilidades expresivas del cuerpo mediante la danza.

Por ello, el trabajo por parte del maestro de Educación Infantil debe consistir en desarrollar en el niño/a las capacidades auditivas, visuales, motrices y sensoriales-táctiles.

2. LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN INFANTIL.

2.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL.

La Orden 5/8/2008 por la que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía incorpora un objetivo general de la etapa que hace referencia explícita a la Educación Musical:

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

Igualmente incorpora objetivos del área de lenguajes: comunicación y representación. Teniendo en cuenta éstos, los objetivos a trabajar en lenguaje musical, a lo largo de la etapa son:

1. Comprender y expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas utilizando el lenguaje musical.
2. Acercarse al lenguaje musical a través de obras y autores representativos.
3. Realizar actividades de representación y expresión musical mediante el empleo de diversas técnicas.
4. Desarrollar la sensibilidad artística y capacidad creativa.
5. Acercarse a las manifestaciones propias del lenguaje musical recreándolo con códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones...
6. Conocer y respetar las principales manifestaciones musicales de la propia Comunidad Autónoma, así como alguno de los elementos más destacados del patrimonio artístico español.

2.2. CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL.

Los contenidos de la Educación Musical en la etapa infantil se encuentran recogidos en el bloque de lenguaje artístico de la Orden 5/8/2008. Este bloque incide que en Educación Infantil es necesario trabajar tres tipos de contenidos relacionados entre sí:

1. Contenidos de Audiopercepción: Aborda el desarrollo de los procesos de recepción de la información sonora. Su principal objeto lo constituye el sonido y el silencio, como elementos musicales, a partir del entorno sonoro.
2. Contenidos de Expresión Musical: Se ocupa del conocimiento y la potenciación de las tres grandes vías de expresión musical:
 1. Expresión vocal mediante el juego vocal.
 2. Expresión instrumental mediante el juego instrumental.
 3. Expresión del movimiento mediante el juego de movimientos.
4. Contenidos de Representación Musical: Se centra en la utilización de los diferentes recursos que permitan la representación gráfica de los parámetros del sonido, los elementos de la música y las sensaciones que una obra puede despertar entre nosotros. Serán los juegos de representación los que permitirán a los niños/as crear sus primeros mensajes musicales.

Teniendo en cuenta la Orden 5/8/2008 por el que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía, los contenidos a trabajar en el lenguaje musical serán los siguientes:

- ◆ Adecuado desarrollo sensorial de los niños/as, favoreciendo experiencias que pongan en juego los procesos perceptivos y sensoriales.
- ◆ Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo, de la voz, de los objetos y de instrumentos musicales.
- ◆ Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y la discriminación de sus rasgos distintivos atendiendo a los parámetros de timbre, intensidad, duración y altura, así como de algunos contrastes básicos: largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave.
- ◆ Audición y aprendizaje de canciones: de corro, juegos, canciones populares y otras no específicamente infantiles.

- ◆ Imitación y reproducción de sonidos, ritmos, melodías y movimientos, así como la improvisación y creación de los mismos.
- ◆ Interpretación y memorización colectiva de canciones, en dramatización, canciones, juegos, danzas e instrumentaciones sencillas.
- ◆ Utilización de la música popular andaluza (la tarara, arroyo claro...), para la interpretación, memorización, expresión corporal y dramatización de canciones.
- ◆ Utilización de instrumentos musicales sencillos.
- ◆ Audiciones y reconocimiento de obras musicales del patrimonio cultural andaluz y del patrimonio cultural universal de diferentes géneros, estilos y épocas.
- ◆ Conocimiento y uso del flamenco para el desarrollo del oído musical, el movimiento, el baile...
- ◆ Valoración de las producciones musicales propias y ajenas.
- ◆ Interés por cantar, bailar e interpretar.

La sensibilización audioperceptiva y la coordinación progresiva de los movimientos de todos y cada una de las partes del cuerpo, proporcionará a los niños/as las primeras vivencias acerca de los elementos musicales y les llevará a expresarlos a través de ruidos, sonidos, canciones, danzas...

La voz y el cuerpo constituirán los medios más elementales para la realización de las actividades musicales. De ahí que sea preciso potenciar situaciones de juego en los que los niños/as sientan la necesidad de expresarse a través de la voz, el movimiento y todo tipo de objetos sonoros e instrumentos.

La experiencia lúdica es un marco idóneo para que vayan utilizando sus recursos expresivos sonoros en distintos contextos y situaciones.

Además conviene ofrecer a los niños/as el contacto y la participación, individual o grupal, en producciones sonoras y musicales tradicionales, sobre todo en las canciones, juegos rítmicos y danzas infantiles propias de la comunidad autónoma.

2.3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL.

Desde la perspectiva constructivista, los principios metodológicos sobre los que se asienta el tratamiento de la Educación Musical en la etapa de Educación Infantil son los siguientes:

1. Tratamiento de cada concepto musical desde la totalidad de los bloques de contenido de la educación musical, esto garantiza global y completa.
2. Utilización de una síntesis de las principales metodologías musicales. Es recomendable seleccionar aquellos recursos y principios de las diferentes metodologías musicales que mejor se adapten a nuestras posibilidades y a las características del grupo del alumnos/as con el que se trabaje.
3. El entorno sonoro debe ser la principal fuente de información, partiendo de situaciones y contextos familiares próximos a la realidad cotidiana.
4. Debemos aprovechar la música de la sociedad en cada momento, destacando el folklore propio.
5. Debemos relacionar la educación musical con el resto de materias artísticas y sus diferentes lenguajes.
6. El juego debe ser la base del desarrollo de todas las actividades.
7. Debemos presentar los diferentes contenidos de manera cíclica.

2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Teniendo en cuenta la Orden 5/8/2008, los criterios de evaluación para el lenguaje musical son los siguientes:

1. Expresa y comunica utilizando medios, materiales y técnicas propias del lenguaje musical.
2. Muestra interés por explorar sus posibilidades.
3. Disfruta con sus producciones.
4. Comparte con los demás las experiencias musicales y estéticas.
5. Apreciación, respeto y valoración acerca de las manifestaciones musicales más significativas de la propia Comunidad Autónoma.

3. EL DESCUBRIMIENTO DEL SONIDO Y DEL SILENCIO.

El sonido y el silencio deben considerarse como dos de los principales objetos de estudio de la Educación musical en la etapa infantil.

El descubrimiento y la educación en el sonido y el silencio deben partir del entorno sonoro. En él se ofrecen los más diversos ejemplos de ruidos, sonidos y silencio, de timbres, de intensidades, de duración de alturas. Todos estos componentes nos van a dar características de diferentes contextos: rural, urbano, in terror de una casa, patio de una escuela...

3.1. EL SONIDO.

El oído es el órgano principal de reconocimiento del sonido. Es el encargado de transformar las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos.

Para que el niño/a llegue a conocer adecuadamente los sonidos son indispensables dos condiciones:

1. Que se repita con cierta frecuencia.
2. Que después de los comienzos de su percepción, al sonido se le asocie la palabra que define la persona, objeto o situación de aquello que está sonando.

Desde el momento del nacimiento el niño/a es sensible a los sonidos, pero con el paso de semanas y meses va perfilando sus posibilidades discriminatorias.

El niño/a descubre los sonidos y asocia fácilmente el sonido a la situación emotiva en la que se produce. Desde muy temprana edad es capaz de reconocer los sonidos y orientarse en la dirección de su procedencia: conoce la voz de las personas que se ocupan de él, el sonido de la batidora o de la cuchara que significa la llegada del alimento, el sonido del agua que anuncia el baño o el de la puerta que indica la llegada de una persona.

El niño/a en los primeros meses de vida es muy sensible a la intensidad y timbre de la voz, reconoce la voz de su madre desde el nacimiento, reacciona ante los sonidos con parpadeos, sacudidas del cuerpo, llantos...Hacia el quinto o sexto mes aprende a distinguir el lenguaje de otros sonidos y se entusiasma ante situaciones sonoras concretas. A los seis meses puede reconocer canciones.

Sobre los doce meses puede reconocer ya sonidos muy diversos que tendrán una significación diferente en función del contexto emocional en el que se produzcan. Distinguirá un tono de voz cálido y comunicativo de otro duro y recriminatorio; conocerá el timbre del teléfono o el ladrar de un perro. A partir del año y medio y hasta los tres años, se van desarrollando progresivamente la identificación y la discriminación de los diferentes sonidos. A los dos años empieza a acompañar movimientos con el ritmo de la música.

Después de los tres años puede discriminar un elemento dentro de un determinado sonido. Así, reconocerá melodías y podrá seguir el compás de un ritmo fácil y será a partir de los cinco años cuando debamos comenzar actividades musicales y la danza, dentro de los programas educativos, pero dando mayor importancia a la musicalidad que a un instrumento concreto.

WILLEMS (1984), considera que el oído musical no es simplemente una actividad fisiológica sino que comprende también una dimensión afectiva y mental, más flexible y por tanto susceptible de transformación. De aquí se deduce la importancia de que los niños/as vivencian el sonido y el silencio, descubriendo las distintas sensaciones que pueden producirnos y aprendiendo a analizar el hecho sonoro como parte del entorno que nos envuelve.

En la etapa infantil, al igual que el niño/a aprende a distinguir una cosa de otra o a distinguir las cualidades de un objeto, aprende a diferenciar las cualidades de los sonidos.

Las cualidades de los sonidos que el niño/a aprende a distinguir son las siguientes:

1. **Altura o tono:** Según la altura los sonidos pueden ser graves o agudos. La altura depende de la frecuencia vibratoria de las ondas sonoras. Los niños/as pueden diferenciar esta cualidad del sonido. Por ejemplo: a través de la imitación de onomatopeyas.
2. **Intensidad:** El sonido en función de la intensidad que presenta puede ser fuerte o débil. La intensidad del sonido depende también de la distancia desde la que lo oigamos.
3. **Duración:** La duración es el tiempo que se mantienen las vibraciones sonoras. El sonido que producen los distintos instrumentos va a variar en cuanto a la

duración del mismo, así por ejemplo el triángulo va a emitir un sonido más largo que el tambor.

4. Timbre: Cada cuerpo sonoro vibra de una manera distinta, que determina la variación de las ondas sonoras y el distinto timbre del sonido. Así, cada instrumento o material tiene un timbre que lo identifica y lo diferencia de los demás. Los niños/as pueden descubrir las distintas sonoridades a partir de diversos objetos cotidianos e instrumentos.

También es importante que el niño/a conozca el ritmo. El ritmo es la manera de alternancia y sucesión de sonidos. El niño/a a través del ritmo descubrirá que los sonidos van a tener una determinada ordenación en el tiempo.

Los elementos que forman el ritmo son:

1. El tiempo:
 - Entendido como velocidad: de prisa (allegro, vivo, veloces) o con lentitud (lento, largo o adagio).
 - Entendido como duración y se representará por la duración de los diferentes valores de las notas.
2. El compás: períodos de tiempos iguales. Es la agrupación de tiempos de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4.
3. El acento: corresponde al tiempo fuerte de cada compás.

Para distinguir los sonidos y sus diferentes cualidades se pueden realizar diversas actividades entre las que podemos destacar:

1. Discriminar los diferentes sonidos grabados en el cassette y asociarlo a sus respectivas fuentes sonoras:
 - Sonidos del colegio: sillas, portazos, alboroto de juego, mesa, radiador, pizarra, percha, armario...
 - Sonidos de una casa: timbre de la puerta, despertador, teléfono, lavadora batidora...
 - Sonidos del entorno: piar de los pájaros, pisar de hojas, lluvia, agua de río...
 - Sonidos de los objetos: papel, botella, objetos de madera, de metal...
 - Sonidos de los instrumentos de la clase: pandereta, campanillas, castañuelas, flauta, cascabeles, maracas...

- Sonidos relacionados con la salud: tos, bostezo, hipo, estornudos...
 - Sonidos relacionados con los alimentos: pato, perro, gato, cerdo, oveja, gallo, vaca, caballo, rugido de un león...
2. Recordar sonidos del colegio, casa, campo...y tratar de imitarlos con la voz o con instrumentos de la clase.
 3. Distinguir los sonidos naturales de los ruidos: El maestro/a preguntará a los niños/as si lo que escuchan es un sonido natural o artificial.
 4. Discriminar sonidos según su timbre: Se trabajarán con instrumentos de metal y de madera. El maestro/a hará sonar cada uno de los instrumentos ocultándoselos a los demás (triángulo, cascabeles, caja china, claves, flauta...) y los niños/as deberán decir el nombre del instrumento que ha sonado y si es de metal o de viento.
 5. Identificar de dónde provienen los sonidos: los niños/as cierran los ojos y tienen que señalar dónde han oído la palmada, el pandero...
 6. Reproducción sonidos de onomatopeyas:
 - Los niños/as reproducirán con onomatopeyas los sonidos que producen distintos animales.
 - El maestro/a leerá un poema y los niños/as reproducirán las onomatopeyas.
 7. Reproducción de sonidos con instrumentos de la clase: maracas, platillos, pandero, triángulo...
 8. El maestro/a dibujará en la pizarra varias líneas que se utilizan como gráficos para reflejar la intensidad de los sonidos.
 9. Reflejar en la pizarra con la tiza los sonidos largos y cortos, dibujando líneas largas y cortas. Los niños/as realizarán con su voz sonidos de distinta duración.
 10. Los sonidos de mi cuerpo: mi cuerpo suena: Experimentamos con los niños/as las posibilidades sonoras del cuerpo. Con las manos sobre diversas partes del cuerpo: piernas, brazos, barriga, cara; con los pies; con la boca, que es más sonora, hacer diferentes ruidos; con las manos: hacer palmas que suenen mucho o poco, golpear con los dedos sobre la mano con uno o con varios; con la voz en varios tonos...
 11. Mi cuerpo suena al ritmo del pandero: Al ritmo del pandero los niños/as se moverán libremente por la clase. Cada vez que dejemos de tocar daremos la orden de hacer sonar una determinada parte del cuerpo.

12. Hacemos palmas con los dedos: Canción “palma con los dedos”. Palma con un dedo/palma con el otro/doy con el más largo/luego con el otro/ahora el más pequeño/ y luego con todos. Se irán palmeando con los dedos que indica la canción comenzando con los pulgares.
13. Llueve fuerte, llueve suave: Se trata de que los niños/as comiencen a distinguir el contraste fuerte-suave en los sonidos. Vamos a imitar con nuestras manos el sonido de la lluvia. Empieza a llover un poco, suavemente los niños/as golpearán la palma de la mano con un dedo. Llueve más fuerte y palmean con dos dedos. Ahora llueve más fuerte, es un chaparrón y palmean con cuatro dedos.

Para distinguir el sonido de sus cualidades es útil que el niño/a manipule diversos materiales: madera, metal, corcho, caña, papel... y descubra los distintos sonidos que producen al ser golpeados, frotados, rascados, agitados... También es conveniente la utilización por parte del niño/a de instrumentos sencillos especialmente los de percusión y viento: pandereta, triángulo, platillos, castañuelas, tambor, xilófono, armónica, silbato, trompeta, maracas...

3.2. EL SILENCIO.

Junto al sonido, también ocupa un lugar destacado en la etapa infantil, la toma de contacto con la ausencia de sonido, es decir. El silencio. El descubrimiento y la toma de conciencia del silencio desarrollarán una serie de actitudes de disposición a la escucha y potenciará la valoración de los propios sonidos.

El silencio constituye la ausencia total del sonido. El silencio absoluto no existe, pues continuamente se están produciendo sonidos.

Desde el punto de vista musical, el silencio puede tener diversos significados:

1. Interrupción más o menos larga, del canto o discurso instrumental, que se indica con signos especiales en la música escrita.
2. Significación expresiva: El silencio, en el discurso musical, tiene un papel expresivo igual que el del sonido.

Las finalidades del silencio pueden ser:

1. Tranquilidad.

2. Relajación.
3. Estar callados para aprender a escuchar.
4. No dejarse distraer con los ruidos externos.
5. Para respetar el trabajo de otros compañeros.
6. Para no precipitarse en hacer los trabajos.

La educación del silencio permite conseguir una mayor agudeza del oído. El objetivo principal es que los niños/as sean sensibles al silencio. Esta ejercitación contribuirá significativamente a la adquisición del sentido del orden y a la disciplina del grupo. Se pueden ejercitar a través de los juegos del silencio a una orden dada.

El proceso de descubrimiento y captación de los sonidos y silencios siguen varias fases:

1. El maestro/a proporciona un ambiente adecuado al niño/a a través de actividades cotidianas.
2. El silencio se expresa a través de los sonidos y en el mismo silencio. Aquí el educador hará que el niño/a tome conciencia de la discriminación, haciéndole sentir el silencio.
3. Ejercitación sistemática de esa discriminación en la que el niño/a tiene mayor conciencia y discrimina más claramente ambos conceptos. Los ejercicios irán dirigidos a obtener esa discriminación. Por ejemplo:
 - Vamos a hacer silencio con nuestras manos: se mueven los dedos.
 - Movemos el cuerpo para hacer sonidos y silencios.
4. El niño/a hace música organizando los sonidos y los silencios. Es capaz de inventar una pequeña música en la que tienen en cuenta principios, silencios...
5. Entre los 5-6 años los niños/as aprenden a escoger el ambiente sonoro adecuado. El niño/a ha asimilado las diferencias y toma de decisiones a nivel personal.

Para distinguir los sonidos del silencio se pueden realizar diversas actividades entre las que podemos destacar:

1. Ejercicios ruido y silencio: Diremos a los niños/as que hagan ruido con las manos, con los pies, que chillen, que canten fuerte... A continuación le diremos que se queden quietos y con la boca cerrada. Se producirá el silencio. Les

haremos ver la diferencia: cuando formábamos ruidos no podíamos oír las cosas que si las oímos ahora, que estamos en silencio.

2. Ejercicios de silencio y ruido: Andar sin que se oigan las pisadas, retirar una silla sin que se oiga arrastrar las patas...Luego haremos lo contrario.
3. Supresión de movimientos: andar al oír la música. Para en silencio al no oírla.
4. Guardar silencio: Los niños/as estarán callados durante dos o tres minutos escuchando el entorno. Después se conversa colectivamente sobre los sonidos escuchados. Cada niño/a expondrá alguno de los sonidos que ha percibido, intentando reproducirlos cuando sea posible o imitar lo mejor que se sepa.

4. CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES.

Las características más importantes que deben tener las actividades musicales son:

1. La globalidad, es decir, que interrelacionen los diversos bloques de contenido de la Educación Infantil.
2. El carácter lúdico, es decir, las actividades musicales deben ser desarrolladas en forma de juego.
3. La sencillez en la organización y el desarrollo.
4. La potenciación de capacidades.
5. Que permitan la observación, expresión y representación musical.
6. Activas e intuitivas: El niño/a debe interiorizar lo que son las negras y las corcheas a través del movimiento, la percusión corporal o los instrumentos.
7. Creativas: Hemos de atender a la espontaneidad de los niños/as a través de las actividades previstas.
8. Contextualizadas, potenciando el folclore andaluz.
9. Funcionales y significativas, es decir, que los niños/as noten la utilidad de la música.

Entre los criterios a tener en cuenta en la selección de actividades podemos destacar:

1. Que estén adaptadas y sean adecuadas a las edades de los niños/as.
2. Que respondan a los intereses y necesidades de los niños/as.

3. Que sean flexibles de cara a su realización.
4. Que las actividades sean significativas, es decir, que estén relacionadas con contenidos que ya conocen.
5. Se deben seleccionar actividades con poco movimiento corporal y otras de mayor excitación.
6. Las actividades deben referirse a todos los componentes de la música manteniendo esta sucesión: primero ritmo, después melodía y por último armonía.

5. ACTIVIDADES MUSICALES:

Teniendo en cuenta a DELALANDE (1995), podemos proponer como actividades musicales a desarrollar durante la etapa de Educación Infantil las siguientes:

1. ACTIVIDADES DE VOCALIZACIÓN:

Se trata de que los niños/as vocalicen y respiren adecuadamente. Entre los ejercicios de vocalización podemos destacar:

1. Ejercicios de respiración y relajación.
2. Juegos de palabras.
3. Formación de pequeños esquemas rítmicos.
4. Onomatopeyas.
5. Pronunciación de palabras.

2. ACTIVIDADES DE AUDICIÓN.

Consiste en la escucha de música de todos los tiempos y estilos, incidiendo en las del folclore tradicional de su entorno y comunidad. La audición puede ser llevada a cabo mediante:

1. Escucha atenta, en silencio, percibiendo sensaciones y transmitiendo emociones, por ejemplo la danza del fuego.
2. Acompañada de movimientos psicomotores acordes con el tipo de música, por ejemplo marcando el pulso, escenificando un cuento...

3. ACTIVIDADES DE RITMOS.

Entre ellas podemos destacar:

1. Dar palmadas siguiendo el pulso, mientras se canta una canción.
2. Cantar y percudir pisadas sin desplazarse.
3. Cantar y desplazarse siguiendo el pulso de la canción.
4. Utilizando objetos de clase que tengan dos sílabas, con el acento en la primera se nombrarán rítmicamente dando una palmada en cada sílaba. Por ejemplo: CE-ra.
5. Percudir las piernas con ambas manos. Seguir el pulso de una canción.
6. Percudir sobre las piernas con ambas manos en una estrofa de la canción y en la otra dar palmadas.
7. El maestro/a hará propuestas rítmicas y los niños/as responderán en forma de eco y atendiendo a las indicaciones: con palmas, con palmas en las rodillas.
8. Realizar ritmos con un instrumento natural: palmas, pies...

4. DANZA.

Consiste en bailar libremente o a través de una sencilla coreografía. Mediante el movimiento libre el niño/a amplía su radio de acción y de relación, aprendiendo poco a poco a orientarse en el espacio y a conocer su cuerpo, sus posibilidades y limitaciones. Podemos realizar:

1. Danzas individuales: bailar solo al compás de una música.
2. Danzas colectivas: bailar con los compañeros.
3. Bailes de salón: el merengue.

5. LAS CANCIONES.

Las canciones se pueden considerar un procedimiento para desarrollar la expresión total, es decir, a nivel literario, plástico, dinámico y musical. Estas pueden ser populares del pueblo, ciudad, comunidad autónoma o país; motrices, inventadas...

La forma de trabajar las canciones es:

1. Aprendiendo la canción.
2. Se canta, vivencia y dramatiza la canción de distintas formas: con energía, con suavidad, llorando, riendo, cansados...
3. Moviéndose, todos, por el espacio del aula: a una indicación del profesor.
4. Se une el texto y la música frase a frase. Se debe cantar la canción varias veces seguidas para favorecer su disfrute.
5. Jugar con la canción: recreándola, dramatizándola, repitiéndola...

Entre las canciones que se pueden trabajar podemos destacar:

- El corro chirimbolo: El corro chirimbolo/ que bonito es/con un pie, otro pie/ una mano, otra mano/un dedo, otro dedo/el corro chirimbolo/¡que bonito es! Se gira el corro al decir:”el corro chirimbolo...”y se presentan las partes corporales que vayamos diciendo parados.
- Como planta usted las flores: Cómo planta usted las flores/a la moda, a la moda/como planta usted las flores /a la moda del país/. Yo las planto con el pies/ a la moda, a la moda/yo las planto con el pie/a la moda del país. Se hará con las partes del cuerpo que vayamos diciendo.

6. CUENTOS MUSICALES.

El cuento musical es una actividad muy adecuada para el desarrollo del lenguaje expresivo. HEMSY DE GAINZA (1984), lo considera un recurso aglutinador de diversas actividades musicales muy adecuado para la etapa que nos ocupa. El cuento despierta gran interés en los niños/as, ya que les permite: comprender hechos y sentimientos de otros; convertir lo fantástico en real; identificar personajes; dar rienda suelta a su fantasía, imaginación y creatividad y suavizar tensiones y resolver estados conflictivos.

Los tipos de cuentos musicales con los que se puede trabajar en el aula de educación infantil son los siguientes:

1. Cuento cantado por el maestro/a: Es cantado por el maestro/a. Tienen la ventaja de tener gran espontaneidad y viveza.
2. El cuento musical dramatizado por los niños/as: Se inserta plenamente en el marco del juego simbólico. En la representación, el niño/a simula simplemente acciones normales como comer o dormir, pero vivenciadas como distintas y separadas de las acciones reales de comer o dormir; permite pues experimentos y realizaciones que la realidad le impide. En otro sentido, estos cuentos musicales pueden servir para asociar instrumentos musicales a personajes.

7. ACTIVIDADES DE PERCUSIÓN.

Consiste en jugar en la emisión y discriminación de sonidos a través:

1. Percusión con instrumentos musicales: pandereta, tambor, platillos, campana.

2. Percusión con los objetos: latas de galletas, papel de lija, madera, tubos metálicos.
3. Percusión con el propio cuerpo: con los dedos, con las palmas...

8. PICTOGRAMAS.

Consiste en interpretar la música mediante dibujos para que los niños/as lo vean. Se puede realizar a través de:

1. Dibujos que representen una narración.
2. Símbolos que representen los elementos de la música. Pueden ser grafías musicales no convencionales.

9. TALLERES DE MÚSICA.

Los talleres de música son una forma de concebir y organizar el trabajo infantil. Tiene como objetivo despertar la curiosidad por el mundo sonoro, descubrir ritmos, melodías y canciones. Se puede realizar talleres de:

1. Construcción de instrumentos musicales: tambores, maracas, juguetes sonoros, panderetas...
2. Expresión corporal a través de la música.

10. ACTIVIDADES DE IMPROVISACIÓN MUSICAL.

Es necesario que el niño/a improvise como resultado de la facultad creadora y del potencial fantástico de los niños/as. Así, por ejemplo, podemos escoger un tema infantil y realizar una versión con los instrumentos del cuerpo, crear una coreografía entre todos, inventar nuevas estrofas...

6. CONCLUSIONES.

La Orden 5/8/2008 establece que la expresión musical es un lenguaje que trabajándose de forma globalizada junto a los lenguajes corporal, verbal, plástico y audiovisual y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, contribuye a la educación integral del niño/a.

Los sonidos del entorno sonoro, los instrumentos musicales, la música y canciones de tradición popular, la voz y el movimiento (ritmo, bailes...) son la fuente

primordial para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la música en Educación Infantil.

A través de vocalizaciones, audiciones, ritmos, danzas, canciones, musicogramas...los maestros/as deben realizar propuestas de actividades para el desarrollo de dicho proceso.

Las actividades de Educación Musical deben trabajarse, desde la perspectiva constructivista de aprendizaje, con un enfoque plurimetodológico en el que el juego sea la base del desarrollo de todas las actividades.

7. BIBLIOGRAFÍA.

- BERNAL, J y CALVO, M.L. (2000): *Repertorio de canciones para la Educación Infantil. Cuaderno de actividades*. Aljibe. Málaga.
- MENSY DE GAINZA, V. (1984): *La iniciación musical del niño*. Ricordi. Buenos Aires.
- DELALANDE, F. (1995): *La música es un juego de niños*. Buenos Aires. Ricordi.
- WILLENS, E. (1984): *Las bases psicopedagógicas de la Educación Musical*. Eudeba. Buenos Aires.

8. REFERENCIAS LEGISLATIVAS.

- ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.

**LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, ELECCIÓN DE TAREAS Y
FORMACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS EN LA EDUCACIÓN**

Troyano Blanco, Ildefonso

75.116.913-V

Diplomado en Magisterio

Resumen.

Tanto el docente como el alumnado juegan papeles fundamentales en el marco de los procesos educativos que tienen lugar en el centro escolar, y más concretamente en el aula. Estos roles serán determinantes e incidirán directamente en la evolución educativa del segundo agente, el alumnado, tanto en un plano personal y como académico. El método de la práctica educativa que lleve a cabo el docente, será primordial a la hora de secuenciar y planificar todos los elementos curriculares que constituyen a la programación didáctica.

Palabras clave.

Docente, alumnado, contenidos, tareas, agrupamientos, concepción constructivista del aprendizaje, concepción tradicional del aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN.

La escuela, como institución al servicio de cualquier sociedad, pretende socializar a sus miembros más jóvenes, dotarlos de los conocimientos, de la experiencia acumulada, y en definitiva, del bagaje cultural que la humanidad ha ido construyendo a lo largo de la historia.

Para ello, pone en juego una serie de instrumentos que obligatoriamente, los

docentes, desde nuestro nivel de actuación, debemos concretar con el objetivo de que puedan ser materializados y puestos en práctica a través del sistema educativo. Estos instrumentos son los que forman parte de lo que en el argot pedagógico se denomina currículum educativo.

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), en su artículo 6 entiende que currículo es el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas. Este documento, es elaborado en primera instancia por la Administración Educativa del Estado y de las Comunidades autónomas, en el cual se establecen todo los elementos curriculares que lo componen, los cuales, como hemos dicho, los menciona la LOE (2/2006), en su definición. Asimismo, la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, nos dice sobre el currículo que, se orientará a desarrollar de forma integral, las aptitudes y capacidades del alumnado, que adquiera aprendizajes y saberes esenciales para su vida, así como alcanzar las competencias básicas. Posteriormente, este documento ha de ser desarrollado en un segundo nivel en el contexto concreto del centro escolar, y en un tercer nivel en el contexto de un aula específica.

Ésta y otras funciones son competencia de los docentes de los centros escolar, es decir, son parte ineludible del papel de los maestros/as, como uno de los agentes educativos más relevantes, motores de la institución escolar.

A continuación, analizaremos dicho papel y cómo este, se muestra como elemento determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno o alumna. El modelo de enseñanza que adopte el profesor/a, basado en una concepción u otra será el factor por el que se desencadenen el tipo de relaciones, y en definitiva la educación y la socialización de las futuras generaciones.

Pero en concreto, nos vamos a centrar en tres procesos o competencias docentes y discentes que determinarán esto último de lo que estamos hablando (tipo de relaciones), los cuales son: la secuenciación de contenidos, la tipología de actividades o tareas educativas y los agrupamientos para el trabajo de los contenidos, siempre enmarcados en la concepción constructivista del aprendizaje.

2. LA IMPORTANCIA DE LA CONCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DEL TIPO DE APRENDIZAJE.

Como agentes educativos y elementos primordiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes tienen un papel y desempeñan una serie de funciones que van a estar directamente relacionados con la concepción de la enseñanza y del aprendizaje que éstos posean. Otro aspecto de gran relevancia será la idea que los maestros/as sostengan acerca de la diversidad de los alumnos y alumnas que se le atribuyan. Así la concepción de enseñanza, será la clave para la programación didáctica y para puesta en práctica de la misma.

En el caso de que el maestro o maestra basara su enseñanza en la concepción tradicional, su papel sería muy distinto. Sólo se dedicaría a transmitir información que el alumno o alumna debería recibir de manera pasiva, sin cuestionarla y en todo caso, aprendiéndola de memoria. Dicha concepción hace que el alumno/a se sienta anulado, como un apéndice, y a la vez, reduce y simplifica la diversidad real presente en el aula. Este método trata a todo el mundo por igual, no tiene en cuenta las diferencias y homogeniza, ya que se enseña a todos del mismo modo, con un mismo estilo y ritmo de aprendizaje.

Por otro lado, aquel o aquella docente que base su enseñanza en una concepción constructivista del aprendizaje (Paiget, 2001), la labor que el maestro/a desempeñe será completamente diferente. Se mostrará como conductor, como guía, como ayudante y como orientador del proceso educativo. Dejará al alumno/a hacer, pensar, comunicar, aprender y ser protagonista y constructor de su propio aprendizaje.

En este sentido, el docente sí es capaz de valorar, respetar y reconocer la diversidad entre su alumnado, así como es capaz de modificar el método de enseñanza y planificar la actividad educativa de la manera más diversa. El alumno/a, como protagonista, supone el punto de partida a la hora de poder tomar cualquier tipo de decisión metodológica.

Por lo que serán muy importantes los conocimientos previos (Ausubel, 1995), las experiencias vividas, las necesidades, los intereses, las motivaciones, las

características psicoevolutivas, el ritmo de trabajo y de aprendizaje, etc., de cada uno de los niños/as. Se trata de que el profesor fomente procedimientos como la formulación de hipótesis, la búsqueda, selección y el análisis (teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 1998), la reflexión, la resolución pacífica de los conflictos, la curiosidad, la investigación, etc.

Como hemos dicho, desde la concepción o perspectiva constructivista, el papel del maestro/a es el de orientador y guía del proceso educativo, y como tal, ha de ser el que deje que el alumno dialogue, comunique lo que siente, piensa o sabe, etc., planificando y facilitando situaciones de aprendizaje que tengan como destinatario al alumnado.

Para ilustrar esto último, vamos a tomar como ejemplo una situación de aprendizaje, en el que se está trabajando un tema en concreto en el área de Conocimiento del Medio en el primer curso de Educación Primaria, por ejemplo el tema del barrio. El maestro/a procura que los niños/as logren reconocer los elementos arquitectónicos más frecuentes en el barrio. Su papel, como docente, no radicaría en la explicación pasiva de los conceptos de estos elementos, sino que en verdad lo que debería hacer, es plantear situaciones de aprendizaje (tareas y actividades) para que el alumno/a consiga construir estos conceptos. Algunas de las actividades podrían ser:

- Confección con la ayuda del maestro/a de un mapa conceptual que ayude a organizar y recopilar los conceptos básicos que se vayan aprendiendo.
- La lectura, selección, análisis e interpretación de la información recopilada por los alumnos/as y/o por el maestro/a.
- Salida al barrio que contextualiza y al que pertenece el centro escolar.
- Visualización y comentario de fotografías y/o videos ilustrativos del tema que estamos tratando, etc.

En resumen, el papel, rol o función que desempeñe el docente por un lado y asuma el alumno por otro, si dejar al margen la influencia indispensable del tipo de concepción de la enseñanza y de aprendizaje que se adopte por parte del maestro/a, el

discente se implicará en mayor o en menor medida en la selección de contenidos y en la planificación de actividades de aprendizaje de su proceso educativo.

3. SELECCIONANDO, SECUENCIANDO Y ORGANIZANDO LOS CONTENIDOS.

Frecuentemente, la enseñanza basada en la concepción tradicional, programa la actividad educativa del en torno a unidades didácticas. Éstas son entendidas como la unidad básica de diseño y desarrollo del currículum. En ella se concretan los distintos elementos del currículum para desarrollar la intervención o práctica educativa en el aula. Es un modelo de enseñanza rígido y no poco flexible, donde ya está todo previamente programado y donde no queda lugar para ningún tipo de modificación.

Desde este punto de vista, el profesor/a elige los temas que se van a desarrollar en el aula. Normalmente no es él/ella quien toma esa decisión, si no que es tomada por el libro de texto que utiliza en todo momento. En este recurso, el tipo de contenidos y las actividades ya están secuenciados, planificados y organizados, así como los agrupamientos que se necesitan para realizarlas. Por lo que el alumno/a no tiene la oportunidad de elegir, organizar o desarrollar los contenidos. Solamente podrá intervenir en el desarrollo de las actividades que el docente le proponga, con el objetivo de que logre los contenidos programados. El docente (o la guía didáctica del libro de texto) se encarga de establecer los contenidos que se van a trabajar.

En la concepción constructivista, el modelo de enseñanza, y en consecuencia, el papel que muestre el niño/a será completamente distinto. En esta perspectiva, apostaremos por los proyectos de trabajo, que aunque no se trata de la única metodología constructivista, es la más representativa incluida en dicha concepción.

En los proyectos de trabajo el alumno/a, con la ayuda del profesor/a, elige el tema del que le interesaría aprender aspectos nuevos, votándolo democráticamente en asamblea. Nuestro alumnado tiene la oportunidad de decir qué es lo que saben, qué es lo que quieren saber (fomentando el aprendizaje significativo) y cuáles son las actividades y tareas que plantean para poder lograr lo que se proponen. Este es el momento en el

que el docente pone en marcha el proyecto de trabajo, cuando el alumnado y el maestro/a buscan, aportan y analizan la información relativa al tema a aprender, se desarrollan las actividades de aprendizaje y se va confeccionando un mapa conceptual en el que se reflejen los nuevos conceptos aprendidos.

Por tanto, nuestro grupo de alumnos/as intervendrá de manera activa en la elección, en la organización y en el desarrollo de los contenidos de cada uno de los temas, o en este caso proyectos, sobre los que le interesa aprender y mediante los cuales los niños/as serán los protagonistas en la construcción de aprendizajes.

4. ELIGIENDO LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: LOS TIPOS DE ACTIVIDAD ESCOLAR.

Como hemos mencionado en el apartado anterior, la propuesta de proyectos de trabajo se considera una de las más empleadas y que está más acorde con las corrientes educativas actuales (constructivistas), por lo que vamos a destacar su presencia en nuestra metodología prevaleciendo por delante la propuesta metodológica basada en unidades didácticas.

Decimos que el alumnado, en los proyectos de trabajo, propone al inicio y a lo largo del desarrollo del tema las actividades que les son interesantes y que les gustarían llevar a cabo. El trabajo en el aula se debe planificar por medio de la organización de proyectos didácticos en los que se distribuyen actividades que se prolongarán a lo largo de tres o cuatro semanas aproximadamente. No obstante, hemos de remarcar, que la duración de cada proyecto de trabajo será variable, pues dependerá del grado de interés que muestren los niños/as con respecto al tema elegido. Ellos y ellas serán los que decidan si quieren aprender más o si de lo contrario, le interesaría estudiar otro tipo de tema. Todo ello, supone un modo de desarrollo planificado y organizado en torno a procesos didácticos, y no como una mera suma de actividades, en el que nuestros alumnos y alumnas aprenden comprensivamente, de una forma motivante.

Consideramos pues, que para la concepción constructivista no es válida cualquier tipo de actividad para realizarla en nuestra aula. No cabrían actividades típicas

de los libros de texto, estereotipadas, en las que el trabajo del alumno/a se limita a buscar, copiar, completar enunciados y repetir conceptos que no son para nada significativos para él o ella. Muchas de ellas no requieren ni en una mínima parte de actividad cognitiva o de razonamiento siquiera.

El tipo de actividades que se plantean desde nuestra concepción centrada en proyectos de trabajo, son del tipo:

- Actividades de contraste, recopilación y elaboración de nueva información.
- Actividades en las que el alumnado analice y evalúe la información que está manejando. Éstas nos servirán para valorar si el niño/a es capaz de buscar por sí mismo la información que necesita.
- Actividades en las que el niño/a tenga que buscar, seleccionar y clasificar la información.
- Actividades para que los que el alumnado maneje diversas fuentes de información.
- Tareas activas de observación, manipulación, de formulación de hipótesis, de relación o de aplicación.
- Tareas para que niños y niñas aprendan a buscar bibliografía, ya que en un solo texto no se encuentra todo escrito, hay buscar la información en distintos soportes, medios y/o recursos (Internet, biblioteca, revistas, periódicos,...).

El libro de texto utilizado como la única fuente de información, impide el aprendizaje multidisciplinar y diverso, puesto que no existe ningún libro posea todo el saber de cualquier contenido. Por lo que la metodología basada en libro de texto dificulta verdaderamente el aprendizaje. Creemos que nuestro planteamiento de actividades está ofreciendo unos determinados tipos y formas de aprendizaje claras y específicas.

Desde el constructivismo, cuando el docente planifica una actividad ha de delegar todo el protagonismo en el discente con respecto a la realización de la misma, pues su labor (la del maestro) es ayudarlo y guiarlo para que consiga llevarla a cabo.

Un aspecto de gran relevancia con respecto a la puesta en práctica de las actividades académicas, son los aspectos organizativos. Para su apropiado desarrollo debemos de tener presente que:

- Es importante que todo el grupo nos atienda, cerciorándonos en que todos y todas nos ven, nos oyen y les queda claro lo que deben hacer para la realización de cada actividad. Para ello:
 - Debemos ofrecer explicaciones adecuadas a la edad y al nivel.
 - Hemos de asegurarnos de todo el alumnado se han enterado.
- Todos/as deben empezar la al mismo tiempo.
- Los recursos han de ser adecuados y estar al alcance cuando los necesitamos.
- Hemos de alternar actividades con diversidad de agrupamientos.
- Debemos evitar actividades individuales y de tipo cerrado (de copia, de repetición, etc.) que ponen de manifiesto los distintos ritmos de realización por parte de cada niño/a (unos acaban antes que otros).
- En cada actividad en grupo, debemos dejar claro la función de cada uno de sus miembros.
- Hemos de proponer actividades en pequeños grupos paralelamente al trabajo en actividades individualizadas que necesiten del apoyo del maestro/a a cada alumno, con el fin de dedicar todos los días un tiempo individualizado (por ejemplo en actividades para el desarrollo del proceso lecto-escritor, adquisición de conceptos matemáticos, etc.).
- Al término de cada proyecto es necesario que el grupo evalúe las actividades que se han llevado a cabo, haciendo hincapié en:
 - El tipo de los aprendizajes que se han desarrollado.
 - La adecuación al grupo y a los objetivos que se pretendía alcanzar.
 - La implicación directa del grupo de alumnos/as.
 - Qué actividades han resultado más exitosas y cuáles lo han sido menos, aportando razones y opiniones sobre ello.

5. AGRUPANDO A LOS ALUMNOS/AS PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE CLASE.

En el momento en el que decidimos planificar cualquier tipo de actividades encaminadas a trabajar un tema o proyecto concreto, debemos detenernos en el tipo de agrupamiento que nos es más conveniente para la puesta en práctica de las mismas. Es importante que planifiquemos actividades que combinen distintos modos de agrupamiento: en gran grupo, en pequeños grupos, en parejas e individualmente.

5.1. ACTIVIDADES Y TAREAS EN GRAN GRUPO.

El principio metodológico del aprendizaje mediante el diálogo, el debate o la confrontación de ideas es fundamental desde la concepción constructivista, por lo que es adecuado las actividades en gran grupo en las que se participe activamente, todos/as tengan oportunidad de expresar lo que piensan y sienten, fomentando el desarrollo de la expresión oral y de actitudes tan positivas como el respeto del turno de palabra; el respeto y la valoración por las aportaciones propias ajenas; y el aprecio por el modo ordenado y democrático del desarrollo de la comunicación interpersonal.

Las actividades deben tratar temas generales y cotidianos para el debate, como por ejemplo: asambleas, exposiciones de un trabajo, proyección de videos, etc., y sobre todo se debe lograr despertar el interés; favorecer el proceso de formulación de hipótesis; la confrontación de pareceres o la evaluación de los ideas previas con las que se parte. En resumen, lo que se persigue con este tipo de agrupamiento es promover la construcción colectiva del conocimiento.

5.2. ACTIVIDADES Y TAREAS EN GRUPOS COOPERATIVOS O EN EQUIPOS.

Otra manera de agrupamiento para el trabajo en el aula, se refiere al trabajo por equipos o por grupos cooperativos. En este agrupamiento se favorece esencialmente:

- El aprendizaje colaborativo de conocimientos.

- El aprendizaje cooperativo y colectivo.
- La autoestima a través del reconocimiento y la aceptación del grupo.
- La construcción social del conocimiento por medio de la expresión de opiniones.
- La interacción y la participación activa entre los miembros del grupo con el objeto de potenciar el aprendizaje.

Con el trabajo en grupos o en equipo se pretende una doble finalidad. Por una parte, el aprendizaje de contenidos escolares (cooperar para aprender) y por otro, aprender a trabajar en equipo, como un contenido más (aprender a cooperar). Por tanto, enseñar a trabajar en grupo de forma cooperativa consiste en que (Pujolàs, 2008):

- Enseñemos y fomentemos habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo: escucha, argumentación razonada, empatía, tono de voz adecuado, respeto del turno de palabra, ayuda, atención, planificación, etc.
- Los alumnos/as, mediante la actividad, deben alcanzar un objetivo común.
- Releguemos en nuestro alumnado responsabilidades y tareas, con el objetivo de enseñarlos a organizarse como grupo

Las actividades cooperativas de equipo conducen a los niños y niñas a ayudarse entre ellos y a colaborar unos con otros con la finalidad de alcanzar el objetivo común. En las actividades competitivas, los alumnos/as son rivales, luchan por ser los mejores, por ser el que más sabe o por ocultar celosamente la respuesta correcta a una cuestión (Pujolàs, 2008).

Igualmente los equipos pueden ser ocasionales para llevar a cabo actividades en un momento puntual, o pueden ser equipos estables organizados de forma permanente (durante un mes, un trimestre, etc.). Esta última modalidad se presenta como una alternativa interesante.

Otra modalidad de organización en equipo es a través de parejas. Ésta facilita la atención del profesor a necesidades concretas de cada alumno/a, al mismo tiempo favorece la observación de lo que ocurre en la clase mientras que los equipos funcionan

autónomamente. Esta última forma de organización está dirigida a atender de manera individualizada al alumno/a a la vez que los demás trabajan por grupos.

Una modalidad utilizada como actividad de centro es el trabajo autorizado. Éste consiste en organizar actividades (de lectura, búsqueda de información, etc.) por parejas de niños de distintas edades, etapas educativas o cursos. Por ejemplo un niño/a de Infantil con niño/a del segundo o del tercer ciclo de Primaria. Se trata de una modalidad muy potente para ayudarse a aprender.

5.3. ACTIVIDADES Y TAREAS INDIVIDUALES.

El trabajo individual va acorde con las intenciones educativas que posee el docente y con lo que quiere que aprenda su alumnado, por lo que no se puede desechar la idea de potenciar este tipo trabajo.

Las tareas individuales nos permiten al maestro/a adaptarnos al estilo de aprendizaje de cada niño/a y a sus características madurativas específicas. No obstante, lo que debemos procurar es el trabajo con el tipo de actividades individuales que se planteen de forma competitiva. Sobre todo, el trabajo individual fomenta:

- La adquisición habilidades cognitivas y metacognitivas.
- La revisión y reconstrucción de los esquemas cognitivos y de conocimiento del alumno/a.

6. CONCLUSIONES.

La concepción de la enseñanza que posea el maestro o maestra será clave en el tipo de aprendizaje y en el tipo de relaciones que se establezcan en el aula. De este modo, como docentes comprometidos con nuestra labor, debemos trabajar desde las nuevas corrientes educativas de las que se alimenta el currículo (concepción constructivista del aprendizaje).

Ante todo debemos hacer a nuestros alumnos y alumnas los protagonistas del aprendizaje, los constructores activos de sus conocimientos, fomentando su papel decisivo a la hora de secuenciar los contenidos y planificar las actividades.

Por último, decir que la variedad de agrupaciones persigue el objetivo de promover el compartir conocimientos y formas y estilos de aprendizaje, relaciones, afectos, etc., potenciando que todos/as compartan con todos/as.

7. BIBLIOGRAFÍA.

- Ausubel, D. P. (1995). *Psicología educativa. Un punto de vista cognitivo*. México: Trillas.
- Bruner, J. S. (1998). *Desarrollo cognitivo y educación*. Madrid: Morata.
- Piaget, J. (2001). *La representación del mundo en el niño*. Madrid: Morata.
- Pujolàs, P. (2008): “El aprendizaje cooperativo como recurso y como contenido”. *Aula*, 170, 37-41.

8. REFERENCIAS LEGISLATIVAS.

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. (BOE 4/5/2006).
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26/12/2007).

LA IDENTIDAD DEL ALUMNO/A COMO MEDIO SOCIALIZADOR

Trujillo Serrano, Guillermo Antonio

75103534-R

Diplomado en Magisterio.

- 1. INTRODUCCIÓN.**

- 2. IDENTIDAD PERSONAL: AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO.**

- 3. ASPECTOS PSICOEVOLUTIVOS EN LOS ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INFLUYENTES EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.**

- 4. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVAS PARA TRABAJAR LA IDENTIDAD PERSONAL.**

- 5. CONCLUSIONES.**

- 6. BIBLIOGRAFÍA.**

- 7. REFERENCIA LEGISLATIVA.**

1. INTRODUCCIÓN.

La inclusión de la acción tutorial en el currículo de educación primaria, ha sido clave para proporcionar a los alumnos/as una serie de contenidos útiles en la construcción de una identidad propia que permita relacionarse de forma adecuada en sociedad. Además, esta función tutorial dotará al alumnado de habilidades oportunas de ser utilizadas en las dinámicas de grupo.

Para llevar a cabo estas actuaciones, el tutor debe estar familiarizado con su grupo-clase, con sus inquietudes, gustos y sobre todo con su nivel madurativo. Desarrollar un plan de actuación adecuado a las necesidades del grupo, garantizará el éxito a la hora de proporcionar a los alumnos pautas para crear una personalidad en la que se tenga en cuenta las necesidades de los demás.

El conocimiento de sí mismo o autoconcepto, es una de las líneas principales que se persiguen mediante la educación primaria, es por ello que durante el periodo de escolarización y a través de todas las áreas, se desarrollen valores que afiancen la comprensión del individuo como ser racional.

Los resultados obtenidos en el desarrollo escolar, las experiencias vividas en el patio del colegio, las calificaciones de las pruebas o la estima recibida por parte de los compañeros pueden ser, a modo de ejemplo, factores que determinen la construcción personal.

Es por ello, que nosotros como docentes debemos contribuir a la creación de un clima que ayude a una adecuada valoración por parte de los alumnos de los agentes externos que les rodean.

A lo largo de este artículo, desarrollaré los aspectos psicoevolutivos que caracterizan la formación de la identidad personal en los alumnos/as de primaria, así como la importancia de los conceptos de autoestima y autoconcepto en la creación personal de la forma de ser

2. LA IDENTIDAD PERSONAL: LA AUTOESTIMA Y EL AUTOCONCEPTO.

En la construcción de la identidad intervienen dos factores fundamentales: el autoconcepto y la autoestima.

- El autoconcepto es uno de los factores más relevantes dentro del ámbito de la personalidad, tanto desde una perspectiva afectiva como motivacional. Múltiples investigaciones que le abordan coinciden en destacar su papel en la regulación de las estrategias cognitivo-motivacionales implicadas en el aprendizaje y rendimiento académico.

El autoconcepto se entiende como la imagen que uno tiene de sí mismo y que se encuentra determinada por la acumulación integradora de la información tanto externa como interna, juzgada y valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos (o forma específica que tiene el individuo de razonar sobre la información) y valores (o la selección de los aspectos significativos de dicha información con grandes dosis de afectividad). Esta acumulación de información elaborada proviene de la coordinación entre lo que el sujeto ya dispone y lo nuevo que debe integrar. En consecuencia, podemos afirmar que, al menos desde esta perspectiva, el autoconcepto es una de las variables centrales del ámbito de la personalidad

- La autoestima es la percepción emocional profunda que las personas tienen de sí mismas. Puede expresarse como el amor hacia uno mismo. la autoestima es una causa de las actitudes constructivas en los individuos, y no su consecuencia, de modo que, por ejemplo, un estudiante con buena autoestima tendría buenos resultados académicos.

La autoestima es nuestra autoimagen, o sea, cómo nos sentimos sobre nosotros mismos. La misma se compone de pensamientos y sentimientos sobre cómo somos y actuamos. Mientras más positivos seamos, mayor será nuestra autoestima. Mientras más negativos nos mantengamos, menor será la misma

Un test que podríamos realizar en el aula para determinar la autoestima de nuestros alumnos/as y obrar en consecuencia de los resultados obtenidos es el siguiente:

4 Siempre	3 Casi Siempre	2 Algunas Veces	1 Nunca			
			4	3	2	1
1. Me siento alegre.						
2. Me siento incómodo con la gente que no conozco.						
3. Me siento dependiente de otros.						
4. Los retos representan una amenaza a mi persona.						
5. Me siento triste.						
6. Me siento cómodo con la gente que no conozco.						
7. Cuando las cosas salen mal es mi culpa.						
8. Siento que soy agradable a los demás.						
9. Es bueno cometer errores.						
10. Si las cosas salen bien se deben a mis esfuerzos.						
11. Resulto desagradable a los demás.						
12. Es de sabios rectificar.						
13. Me siento el ser menos importante del mundo.						
14. Hacer lo que los demás quieran es necesario para sentirme aceptado.						
15. Me siento el ser más importante del mundo.						
16. Todo me sale mal.						
17. Siento que el mundo entero se ríe de mí.						
18. Acepto de buen grado la crítica constructiva.						
19. Yo me río del mundo entero.						
20. A mí todo me resbala.						
21. Me siento contento(a) con mi estatura.						

22. Todo me sale bien.				
23. Puedo hablar abiertamente de mis sentimientos.				
24. Siento que mi estatura no es la correcta.				
25. Sólo acepto las alabanzas que me hagan.				
26. Me divierte reírme de mis errores.				
27. Mis sentimientos me los reservo exclusivamente para mí.				
28. Yo soy perfecto(a).				
29. Me alegro cuando otros fracasan en sus intentos.				
30. Me gustaría cambiar mi apariencia física.				
31. Evito nuevas experiencias.				
32. Realmente soy tímido(a).				
33. Acepto los retos sin pensarlo.				
34. Encuentro excusas para no aceptar los cambios.				
35. Siento que los demás dependen de mí.				
36. Los demás cometen muchos más errores que yo.				
37. Me considero sumamente agresivo(a).				
38. Me aterran los cambios.				
39. Me encanta la aventura.				
40. Me alegro cuando otros alcanzan el éxito en sus intentos.				
TOTALES DE CADA COLUMNA				
TOTAL				

En cada columna se suma las marcas de cotejo y se multiplica por el número que aparece en la parte superior de esa columna. Por ejemplo, diez marcas en la primera fila se multiplican por 4 y equivalen a 40. Se anota esa cantidad en el espacio

correspondiente. Luego se suma los totales de las cuatro columnas, se anota ese total. Por ultimo comparamos el resultado en la siguiente tabla:

160-104	Autoestima alta (negativa)
103-84	Autoestima alta (positiva)
83-74	Autoestima baja (positiva)
73-40	Autoestima baja (negativa)

3. ASPECTOS PSICOEVOLUTIVOS EN LOS ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INFLUYENTES EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.

En el periodo de la Educación Primaria los aspectos evolutivos que presenta el alumnado son:

Desarrollo psicomotor: adquieren el control del propio cuerpo y le extraen todas las capacidades de acción y expresión posibles. Durante el primer ciclo el desarrollo corporal pasa de la globalidad a la diferenciación y análisis en movimientos segmentados; en el segundo ciclo hay una evolución proporcionada entre los distintos segmentos corporales tanto de longitud como de grosor; ya en el tercer ciclo se consolida el equilibrio motor.

Desarrollo social y afectivo: consolida su identidad; va adquiriendo conciencia de sus capacidades y de sus limitaciones; percibe su situación en el medio social; acepta su situación y las normas que se le imponen; desea agradar a adultos y a compañeros; preponderancia de las relaciones con los iguales a partir del segundo ciclo, van comprendiendo la existencia de emociones contradictorias, aprendiendo a controlarlas y adoptando las normas para expresarlas; a partir de los 7-8 años relacionan la identidad sexual con las diferencias anatómicas.

Desarrollo lingüístico: el vocabulario crece al mismo tiempo que la experiencia, se enriquece el significado de las palabras; a los 7 años domina todos los sonidos simples

de la lengua y sus combinaciones; a los 10 años la sintaxis es más compleja por el uso de oraciones subordinadas, yuxtapuestas y coordinadas.

Desarrollo cognitivo: se alejan de la forma de pensar intuitiva y subjetiva de los niños pequeños; razonan de forma más lógica; son menos dependientes de la apariencia perceptiva de los estímulos; poseen una atención más selectiva y una memoria más segura y estratégica; amplían espectacularmente la calidad y cantidad de conocimientos sobre la realidad.

Durante la Educación Primaria la responsabilidad de un grupo de alumnos corresponde a los tutores. Sus funciones abarcan actividades con padres, alumnos y profesores en sus vertientes de enseñanza, tutoría y orientación.

La acción tutorial no está dotada de un tiempo específico para su desarrollo, por lo que es a través de los temas transversales (educación para la salud, educación sexual, educación para la paz, educación del consumidor...) y del propio currículo, que recoge conocimientos, procedimientos, valores y actitudes, como servirá de apoyo.

Para construir esta identidad personal el tutor debe ser comprensivo, tener una mentalidad abierta que sintonice con la edad de su alumnado, flexible, buen observador, firme, confiable, amable, hábil para sugerir y no imponer, y seguro de sí mismo.

En la enseñanza para ser persona, los objetivos principales son ayudar en la construcción de la identidad personal; fomentar la expresión de los sentimientos propios y reconocer los de los demás; potenciar el sentimiento de pertenencia al grupo y de seguridad ante los adultos y sus iguales; incrementar la autonomía personal y la responsabilidad; afianzar hábitos de cuidado corporal; y favorecer el autocontrol y la resolución de situaciones de la vida cotidiana.

4. MEDIAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA TRABAJAR LA IDENTIDAD PERSONAL.

La acción docente debe estimular la expresión del niño y de la niña, la aceptación de uno y de los otros, el interés por todos y sus cosas, el afecto, la superación ante las

adversidades y su ubicación en el grupo. De esta forma posibilitará un clima necesario para desarrollar el sentido de uno mismo.

Algunas propuestas de intervención para favorecer el desarrollo de la identidad personal son:

- Coherencia entre lo que el maestro dice, lo que piensa y lo que hace.
- Facilitar experiencias que no le transmitan ansiedad, temor o inseguridad.
- Hacerles participes en el establecimiento de los objetivos y comprometerles en su consecución.
- Aplicar una enseñanza participativa y experimental.
- Formular juicios positivos que ensalcen las metas alcanzadas.
- Darles confianza para que se expresen libremente.
- Propiciar el autoanálisis para que se refuercen así mismos.
- Crear un clima de confianza, de cariño y de valoración de todos los miembros de la familia.
- Propiciar un buen nivel de comunicación en el que se favorezca la expresión de sentimientos y emociones.
- Confiar plenamente en el niño y en sus posibilidades de progreso y maduración.
- Permitirles que experimenten, que hagan las cosas por sí solos y que se equivoquen.
- Darles la oportunidad de escoger o de solucionar sus problemas para que se acreciente su confianza y su valoración personal.
- Fijarles normas y ponerles límites siempre que no las respeten.

- Incluirlos en el reparto de las tareas de la casa para que aprendan a asumir responsabilidades desde pequeños.

5. CONCLUSIONES.

La escuela constituye el medio para los aprendizajes académicos, sociales, afectivos, y actitudinales, aún cuando se refieren a uno mismo. Respecto de la autonomía de acción, desarrollará las capacidades motrices y espacio-temporales, el pensamiento crítico y reflexivo, un buen equilibrio afectivo-social, buena imagen personal, identidad propia y conciencia de los demás.

La formación de la identidad personal exige una coherencia por parte del equipo docente en la que se establezcan las líneas generales de actuación señalando, en todo momento, lo que se pretende hacer para ayudar a nuestro alumnado en la adopción de valores deseables.

El déficit de autoestima puede ir precedido de una serie de factores relacionados con el entorno escolar, que pueden ser el origen de trastornos que pueden dejar un efecto negativo en el resultado académico del alumno/a.

Con respecto a la formación de la autoestima, la intervención de la escuela y del docente resultará esencial en la corrección de los problemas que vayan surgiendo a lo largo del proceso educativo.

5.BIBLIOGRAFÍA.

www.cenice.mec.es/profesores

www.juntadeandalucia.es/averroes

www.plec.es

www.psicopedagogia.com

www.medioambiente.com

www.rincondelmaestro.com

www.idoneos.com

6. REFERENCIA LEGISLATIVA.

LEY ORGÁNICA (2/2006), del 3 de Mayo 2006 de educación.

REAL DECRETO 1513/06, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a Educación.

LEA 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. (BOJA 26/12/2007).

DECRETO230/07, por el que se desarrolla el currículo correspondiente a educación Primaria en Andalucía. (BOJA 30/08/2007)

LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN LAS AULAS: PIZARRAS DIGITALES

Vallejo López, Fernando

24.260.735-J.

Profesor de Matemáticas.

Resumen:

El artículo trata de la revolución digital que supone el buen uso Didáctico de las TICs, y en especial de Internet en las aulas. Pues; la sociedad actual está en constante cambio y evolución, y debemos adaptarnos a los nuevos tiempos es decir; a la sociedad de la información y del conocimiento, Para aprovechar todos los Recursos TIC que tengamos a nuestro alcance. En especial; vemos que una tendencia de las TICs que es el uso de la pizarra digital, se está implantando poco a poco en los Centros Educativos. Y vemos que la utilización de la pizarra digital, tiene más ventajas que inconvenientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave:

- Revolución digital.
- Tecnologías de la información y comunicación (TICs).
- Recursos TIC.
- Pizarra digital.
- Pizarra digital interactiva.

1. INTRODUCCIÓN.

Las TICs y en especial Internet, se desarrollan y se incorporan a la vida de los ciudadanos a una velocidad vertiginosa. Los efectos que Internet y sus múltiples aplicaciones tienen en la vida de los ciudadanos, de las empresas, de instituciones, se han manifestado en menos de una década. Si miramos a nuestro alrededor, se observan muchos cambios en la forma de comunicarse, organizarse, incluso de trabajar o de divertirse.

Por último; se quiere transmitir que para la correcta aplicación de las TICs en la educación, se debe tratar de evitar situaciones que desemboquen en analfabetización tecnológica o exclusión social.

2. LOS CAMBIOS DEL ESCENARIO EDUCATIVO.

La situación social, caracterizada por nuevos modelos familiares, nuevos entornos profesionales y una mayor diversificación del alumnado; exige un nuevo sistema educativo.

Cada vez es más necesaria una nueva forma de entender la educación, que mejore los resultados escolares y se adapte a las nuevas exigencias de la SI (sociedad de la información). Las TICs juegan un papel indispensable; ya que se convierten en el instrumento de los cambios que la SI ha causado en el ámbito de la formación.

La mayoría de los gobiernos y de los educadores, reconoce que **la utilización de las TICs en la enseñanza mejora su calidad**. El cambio no debe consistir únicamente en cambiar el papel y el lápiz por el ordenador y la impresora; sino que es un medio para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje; por ello, **el papel y la formación en TICs de los docentes es esencial**. Ya que son ellos los que deben dotar de contenidos educativos a las herramientas tecnológicas e integrar la tecnología en todas las áreas del conocimiento.

El nuevo modelo de enseñanza que propician las nuevas herramientas tecnológicas, poco a poco se va abriendo camino en los Centros Educativos.

2.1. CAMBIO EN EL PROCESO EDUCATIVO.

En la sociedad en la que vivimos, la información y el conocimiento tienen cada vez más influencia en el entorno laboral y personal de los ciudadanos; el proceso educativo ha cambiado. Antes, una persona pasaba por las distintas etapas del sistema educativo (educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional o

universitaria) para formarse y poder iniciar su vida profesional. A partir de ahí; en su ambiente profesional, se consideraba que ya estaba preparada. En la actualidad; si no quiere quedarse obsoleta, debe continuar su aprendizaje a lo largo de toda su vida.

Las TICs favorecen la formación continua a través de cursos on-line.

2.2. CAMBIO EN EL OBJETO DE LA ENSEÑANZA.

Saber escribir y leer ya no significa hoy en día ser una persona alfabetizada; pues hay que ampliar el aprendizaje y enseñar a aprender a lo largo de toda la vida. Y también hay que transmitir capacidades, que permitan adaptarse a una sociedad en constante cambio y evolución.

2.3. CAMBIO EN LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS.

Los educadores deben preparar a los alumnos, para vivir en la sociedad de la información y del conocimiento. **Deben potenciar las habilidades necesarias para que los alumnos aprovechen al máximo las posibilidades de las TICs.**

El nuevo objetivo consiste en:

- Diagnosticar la información
- Saber utilizar las herramientas de Internet
- Saber utilizar la información
- Saber encontrar la información
- Conocer las características básicas
- Evaluar la calidad de la información obtenida.

2.4. CAMBIO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

En los últimos años se ha avanzado mucho; ya que los gobiernos de los países desarrollados incluyen en las líneas de sus planes de desarrollo de la SI (sociedad de la información) la subvención de recursos informáticos para Centros Educativos. En cuanto a los técnicos que se ocupan del mantenimiento técnico y pedagógico, son profesores y alumnos del propio centro.

Actualmente, la mayoría de los Centros Educativos han optado por utilizar las TICs para las labores administrativas y docentes.

Hoy en día, el aprendizaje de los alumnos fuera de los institutos lo que algunos llaman “enseñanza no formal”, se ha generalizado mucho; muchos Centros Educativos con la

ayuda de las TICs han ampliado el entorno Educativo, al permitir que padres y colaboradores participen en la dinámica de los Centros.

2.5. CAMBIO EN LAS FORMAS PEDAGÓGICAS.

Una Educación no condicionada por el tiempo y el espacio, que posibilita el aprendizaje en horario extraescolar y fuera; exige una redefinición, un nuevo rol de los protagonistas: Los profesores y alumnos.

2.5.1. EL NUEVO ROL DEL PROFESOR.

La utilización de las TICs depende en gran medida de la actitud que tenga el docente hacia las mismas, de su creatividad y de su formación. El papel del profesor no solo no pierde importancia; sino que se amplía y se hace imprescindible.

Un estudio de la OCDE indica que la mayoría de los profesores de los países de la OCDE tiene más de 40 años, y por ello la integración de las TICs en el aula va a suponer un proceso bastante largo; ya que los profesores deben adquirir la formación necesaria para adaptarse a las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC).

El nuevo profesor debe crear un entorno favorable al aprendizaje, basado en el diálogo y la confianza; tanto a nivel general de toda la clase, como a nivel individual de cada alumno.

2.5.2. EL NUEVO ROL DEL ALUMNO.

El alumno debe enfrentarse de la mano del profesor, a una nueva forma de aprender; al uso de nuevos métodos y técnicas. El alumno, ya sea de forma individual o en grupo, debe aprender a buscar la información, a procesarla, seleccionarla, evaluarla y convertirla en última instancia en conocimiento.

Las investigaciones sobre los efectos de las TICs en el aprendizaje no son homogéneas; se han comprobado algunas ventajas, que aunque de forma desigual, pueden favorecer el aprendizaje. Las ventajas son:

- Los alumnos aprenden a trabajar en grupo y a comunicar sus ideas.
- Mejora la capacidad para resolver problemas.
- Los alumnos adquieren mayor confianza en sí mismos.

Frente a los tradicionales libros, vídeos y juegos; los nuevos contenidos educativos creados con recursos tecnológicos permiten presentar la información de otra forma. **Los contenidos se hacen más dinámicos, más atractivos y más variados.**

3. LAS PIZARRAS DIGITALES EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS.

Es inevitable descartar la idea de la introducción de las Nuevas Tecnologías en Centros Educativos. Prueba de ello, es la propuesta de la LEA (ley de Educación de Andalucía), de introducir Nuevas Tecnologías en los Centros Educativos.

Es cierto que el uso de estas tecnologías, requiere la instrucción del profesorado al igual que la de los alumnos.

Los profesores que manifiestan mejores actitudes hacia la integración de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), son más aptos a la hora de usarlas de forma más innovadora.

Entre los nuevos Recursos Tecnológicos que encontramos en los Centros Educativos, podemos destacar el uso de las pizarras digitales.

3.1. TIPO DE PIZARRAS DIGITALES.

Las pizarras digitales son esencialmente un sistema tecnológico, integrado por un ordenador y un videoprojector; que permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las imágenes proyectadas, utilizando los periféricos del ordenador: Ratón y teclado.

- La pizarra digital interactiva: añade un dispositivo de control de puntero que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos digitales, en un formato adecuado para visualización del grupo; se puede interactuar directamente sobre la superficie de proyección. Permitiendo escribir directamente sobre ella y controlar los programas informáticos con un puntero, a veces incluso con los dedos.
- La pizarra digital interactiva portátil: Cuyo sistema tecnológico está generalmente integrado por un ordenador, un videoprojector y una tableta digitalizada inalámbrica; que permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para la visualización en grupo, e interactuar con las imágenes proyectadas desde cualquier lugar del aula a través de la tableta.

3.1.1. VENTAJAS DE LA PIZARRA DIGITAL.

Las pizarras digitales permiten:

- ✓ Visualizar texto, imagen y sonido
- ✓ Escribir y dibujar desde el ordenador con colores
- ✓ Interactuar con programas y personas.

Las pizarras digitales interactivas permiten:

- ✓ Otras utilidades del software asociado
- ✓ Una escritura directa sobre la pizarra, subrayados etc.
- ✓ Interacción con la pantalla, con los programas etc.

Otras ventajas acerca de la escritura directa sobre el tablero-pizarra incluye:

- La escritura directa sobre la gran pantalla táctil resulta especialmente útil para alumnos con pocas habilidades psicomotrices, que se inician en la escritura y para alumnos con necesidades educativas específicas.
- Escribir directamente con el puntero sobre el tablero, en algunos casos puede facilitar más la expresión de los alumnos.
- Resulta más cómoda e inmediata, no es necesario recurrir al ratón ni al teclado; pues se puede disponer en pantalla de un teclado virtual, y no se pierde el contacto visual con los alumnos.

El software asociado facilita nuevas funcionalidades como:

- Zooms
- Plantillas.
- Gestión de pizarras.
- Recursos Educativos variados.
- Captura de imágenes y pantallas.
- Conversión texto manual a texto impreso, etc.

3.1.2. DESVENTAJAS DE LAS PIZARRAS DIGITALES.

- Tenemos que tener en cuenta problemas logísticos de la clase de: Si no hay una buena instalación fija con videoprojector en el techo o pantalla retroproyectada, cables, sombras en la pantalla, etc.
- Mantenimiento: Las lámparas se funden con el uso y tienen un coste elevado.

3.2. APORTACIÓN DE LA PIZARRA INTERACTIVA A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Debemos tener en cuenta la aportación de la pizarra interactiva a los procesos de enseñanza-aprendizaje:

- Aumenta la atención y motivación de los alumnos.
- Aumenta la motivación del profesor; ya que dispone de más recursos y obtiene una respuesta positiva de los alumnos.
- El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. Los materiales que va creando, los puede ir adaptando y reutilizando cada año.
- Motiva y estimula el deseo de aprender más de los demás.
- Ayuda en la educación especial. Pueden ayudar a compensar problemas de visión; ya que pueden trabajar con caracteres más grandes, coordinación psicomotriz, ya que los alumnos pueden interactuar sin ratón ni teclado, etc.

3.2.1. PRINCIPALES MODELOS DIDÁCTICOS CON PIZARRAS DIGITALES.

La disponibilidad de una pizarra digital en clase, facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje. El profesor o los alumnos pueden proyectar a toda la clase cualquier información que escriban con el teclado o que dibujen con una tableta gráfica o programa de dibujo, como lo harían si escribieran en una pizarra convencional.

Además de las ventajas higiénicas que conlleva no tener que utilizar la tiza, de la posibilidad de utilizar más letras y colores, de las facilidades para retocar y mover textos etc. El contenido se puede almacenar en el disco, puede enviarse por email, y se puede imprimir.

3.3. MODELOS CENTRADOS EN LA ACTIVIDAD E INICIATIVA DEL PROFESOR.

3.3.1. EL PROFESOR EXPLICA Y HACE PREGUNTAS EN CLASE, CON EL APOYO DE LA PIZARRA DIGITAL.

Con la ayuda de la pizarra digital, el profesor puede apoyar audiovisualmente su explicación, proyectando páginas Web y otros materiales digitales.

3.3.2. REALIZACIÓN DE SÍNTESIS EN CLASE CON LA PIZARRA DIGITAL.

Cuando se introducen nuevos contenidos en una clase, el profesor puede preguntar a los alumnos sobre los principales aspectos del nuevo tema, con el fin de conocer el esquema sintético del tema, que así quedará a la vista de todos; y luego se podrá almacenar y poner en la plataforma educativa del centro.

3.3.3. REALIZACIÓN DE EJERCICIOS COLECTIVOS.

El profesor puede proyectar actividades multimedia interactivas, desde soportes on-line o discos; y ante cada nueva actividad puede formular preguntas a un alumno o a un grupo, y así encauzar un debate. También puede dividir la clase en grupos, y pedir a cada uno que busque una solución; que luego se corroborará cuando se introduzcan las respuestas en el ordenador y se proyecte la pizarra digital.

3.3.4. CORRECCIÓN COLECTIVA.

Todos pueden intervenir exponiendo sus dudas, ideas y objeciones; es importante promover la participación del alumnado, para que se impliquen en la corrección que se hace en la pizarra digital.

3.3.5. PRESENTACIÓN DEL BLOG DIARIO DE CLASE.

Los alumnos trabajan en parejas y cada día una pareja resume las actividades que se han realizado en clase en el blog de clase; incluyendo esquemas, enlaces con la Web, imágenes, etc.

Otros modelos didácticos son por ejemplo:

- Chats y videoconferencias.
- Improvisar en clase; documentarse y debatir.
- Aplicaciones específicas en el campo de la Educación Especial.

4. MODELOS CENTRADOS EN LA INICIATIVA DE LOS ALUMNOS.

4.1. LOS ALUMNOS BUSCAN INFORMACIÓN Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN INTERNET Y LOS PRESENTAN Y COMENTAN EN CLASE.

Los alumnos de manera voluntaria buscan en Internet: Esquemas, documentos, videos etc., relacionados con los contenidos que se están tratando en clase, y los presentan en clase con la pizarra digital.

4.2. LOS ALUMNOS PRESENTAN SUS TRABAJOS EN CLASE CON LA PIZARRA DIGITAL.

Los alumnos presentan en clase los trabajos con ayuda de esquemas, diapositivas, etc; utilizando la pizarra digital.

4.3. LOS ALUMNOS PRESENTAN SUS TRABAJOS COLABORATIVOS CON OTROS CENTROS CON LA PIZARRA DIGITAL Y VIDEOCONFERENCIA.

Los alumnos exponen sus trabajos de manera presencial, desde sus respectivos centros y por videoconferencia con otro centro.

4.4. LOS ALUMNOS CREAN MATERIALES DIDÁCTICOS Y LOS PRESENTAN CON LA PIZARRA DIGITAL.

Los alumnos en grupos, elaboran determinados materiales didácticos propuestos por el profesor, como apoyo a un tema con lenguajes de autor como: Hot Potatoes, Clic, etc. Programas de presentaciones como: Power Point, Software de pizarras interactivas para esta tarea. Los alumnos cuentan con tutorías con el profesor, que les asesorará en el trabajo.

4.5. DEBATES CON APOYOS MULTIMEDIA.

Los alumnos deben documentarse para presentar en la pizarra digital argumentos que respalden su postura; los alumnos se dividen en pequeños grupos para debatir el tema.

Finalmente, se lleva a cabo un debate general y se trata de llegar a un consenso; sí es posible.

4.6. PRESENTACIÓN DEL BLOG/WIKI PORTAFOLIOS PERSONAL DE LOS ALUMNOS.

Una de las actividades que los alumnos realizarán, es la creación de un blog o wiki personal; dónde deben ir recopilando informaciones multimedia que vayan encontrando sobre los diversos temas de las diferentes asignaturas; el profesor revisará los blogs y dejará sus comentarios.

Otros modelos centrados en la iniciativa de los alumnos son:

- ❖ Trabajos colaborativos con los blogs.
- ❖ Revisar y comentar la prensa diaria en clase.
- ❖ Los alumnos hacen de profesores con la pizarra digital.

A través de los modelos de enseñanza-aprendizaje con pizarra digital que hemos mostrado, podemos ver claramente que **las ventajas que ofrecen; no sólo el uso de estas pizarras, sino también el uso de las TICs en general son infinitas.**

No debemos olvidar que el principal objetivo, es conseguir que nuestros alumnos se sientan motivados a la hora de aprender nuevos contenidos; y que participen en los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera directa. Por lo tanto; es nuestro deber ofrecerles los Recursos Didácticos que tengamos en nuestra mano, para una mejor adquisición de estos contenidos; y **el uso de las TICs y las pizarras digitales cuentan dentro de estos Recursos Didácticos.**

5. APLICACIÓN DIDÁCTICA.

Las TICs y en especial Internet, tienen su aplicación Didáctica en cualquier parte de las matemáticas; por ejemplo: En estadística, una vez dados en clase todos los parámetros estadísticos, se aplica el programa informático STAFF GRAFIFF, o cualquier otro paquete estadístico para calcular todos los parámetros estadísticos: Media aritmética, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, rango o recorrido, moda, etc. Y luego; para dibujar los distintos gráficos estadísticos: Diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma, etc.

Otra aplicación Didáctica mediante la utilización de la pizarra digital, sería por ejemplo: Utilizar la pizarra digital o electrónica, para sumar fracciones, restar fracciones, multiplicar fracciones y dividir fracciones. Con ello, los alumnos se motivan más y aprenden más rápidamente todos los cálculos. Por ello; el buen uso de la pizarra digital en cualquier parte de la matemática produce más motivación y despierta más interés en los alumnos.

Se debe combinar en su justa medida, la pizarra tradicional con la pizarra digital y con cualquier otro Recurso TIC que tengamos a nuestro alcance.

6. CONCLUSIÓN:

Podemos concluir, que las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), suponen toda una revolución en la enseñanza; y por tanto también en las aulas. Debemos adaptarnos a los nuevos tiempos, pues estamos en la sociedad de la información y del conocimiento; es decir una sociedad en constante cambio y evolución. También la enseñanza debe adaptarse a todos estos nuevos avances tecnológicos. La utilización de uno de esos Recursos TIC, como es por ejemplo la pizarra digital, supone más ventajas que inconvenientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo:

Despierta mayor interés en los alumnos, produce mayor motivación en el alumnado, se centra más la atención del alumnado, y se producen mejores resultados que con el método tradicional, etc.

Por tanto; los profesores debemos ir adaptándonos poco a poco a las Nuevas Tecnologías (NTIC), para utilizarlas y combinarlas en su justa medida con la enseñanza tradicional o clásica. Pues todos los Recursos TIC, como la pizarra digital o electrónica producen más ventajas que inconvenientes.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ✚ Rodríguez Diéguez, J.L. Y Sáenz Barrio, O. (1995). *Tecnología educativa. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación*. Alcoy: Editorial Marfil.
- ✚ Sevillano García, Mª. L. Y Bartolomé Crespo, D. (1994). *Enseñanza-Aprendizaje con medios de comunicación y nuevas tecnologías*. Madrid: UNED.
- ✚ MEC. (1993). *Las nuevas tecnologías de la información en la educación*. Luxemburgo: Oficina de publicaciones oficiales de las comunidades Europeas.

- ✚ Marqués Graells, Pere. (2002). *La pizarra digital en los contextos educativos*.
<http://www.peremarques.net/pizarra.htm>
- ✚ Blesa, J.A. (2002). *Aulas autosuficientes*. <http://www.roble.pntic.mec.es/jblesa-autosufi.htm>.

8. REFERENCIAS LEGISLATIVAS.

LEA, Ley (17/2007) de Educación de Andalucía.

DEFICIENCIA AUDITIVA: ASPECTOS CLÍNICOS Y EDUCATIVOS

Villegas López, M^a Victoria

74.825.795-x

Licenciada en Psicopedagogía

1. INTRODUCCIÓN

"El lenguaje es un instinto propio del ser humano"¹ para comunicarse a través de un sistema de signos. Ningún ser humano escapa de la necesidad de comunicarse, en él será inherente el deseo de dar a conocer su mundo interior y de recibir del mundo información.

El lenguaje es innato en el ser humano. Esto queda comprobado en el caso de los discapacitados sordos, quienes no tienen una lengua particular, como es lo habitual, desarrollan una serie de mecanismos que asegura un proceso de desarrollo del lenguaje igual que las personas oyentes. El tipo de lenguaje que van a desarrollar es el de señas; ya que no adquirirán la lengua de la comunidad donde viven por su incapacidad auditiva. Esto hace que no estén realmente expuestos a ella más que de un modo visual.

En el sordo, el deseo de comunicarse es más fuerte que su limitación. Ésta es la razón por la cual nace el Lenguaje de Señas; para poder, a través de signos, representar la realidad y llevar a cabo una comunicación.

2. INTERVENCIÓN COMUNICATIVO-LINGÜÍSTICAS

Lo primero que nos cabe plantear es la siguiente pregunta: ¿Qué se espera de los niños sordos?

Lo que el entorno educativo debe pretender es lograr que el niño sordo sea lo menos sordo posible.

A lo largo de la historia se han ido desarrollando multitud de métodos y de estrategias de intervención dirigidos a mejorar las habilidades lingüísticas de las personas sordas. En los siguientes apartados vamos a tratar de comentar los principales enfoques existentes en la actualidad.

¹ Pinker, Steven. El instinto del Lenguaje. Cómo crea el lenguaje la mente. Alianza Ed. Madrid, 1995. p. 5.

Sin embargo, antes de entrar propiamente en su descripción, comentar la adaptación protésica. Decir que hay que tener en cuenta que, una vez que la pérdida auditiva ha sido detectada y diagnosticada, el primer paso que habitualmente se lleva a cabo es la adaptación protésica del niño o la niña y ello de forma relativamente independiente al enfoque de intervención que se vaya a seguir en relación al lenguaje. Por esta razón será el primer aspecto de la intervención para pasar a los enfoques actuales más importantes.

2.1. PRINCIPALES ENFOQUES PARA LA INTERVENCIÓN LINGÜÍSTICA

Contamos con una amplia variedad de enfoques para llevar a cabo un programa de intervención lingüística. Comentaremos a continuación los más importantes.

A. Oralismo puro. Método Verbotonal.

- *Objetivo:* posibilitar la comunicación a través del habla
- *Autor:* P. Guberina (1.953). Llega a la conclusión: “el oído patológico no representa una destrucción caótica, sino un sistema nuevo de la audición”= Fundamento del método verbotonal.
- Aprovecha las zonas frecuenciales (restos auditivos) donde permanecen conservadas las posibilidades de escucha.
- Usa un diagnóstico específico empezando con la audiometría verbotonal para buscar estas zonas.
- Para la filtración del mensaje hablado = SUVAG (sistema universal verbal auditivo Guberina):
 - Deja pasar un frecuencial muy amplio necesario para la percepción corporal u aprovechamiento de los restos auditivos en estas zonas.
 - Además de los cascos aprovechan el vibrador, en varias partes del cuerpo.
 - La combinación de aparato SUVAG, cascos, vibrador, micrófono; permite la transmisión del campo frecuencial.
- El sistema Verbotonal de la rehabilitación utiliza las vías óptimas para recibir y transmitir el sonido.
- Utiliza siempre la parte acústica perceptiva de la lengua, practicando diaria y obligatoriamente los ejercicios auditivos = *principio de la progresión acústica.*

- Es el exponente más fiel de los métodos oralistas unisensoriales.

B. Oralismo complementado con formas manuales: La Palabra Complementada.

- Es un sistema Aumentativo de Comunicación sin ayuda.
- LPC es idea original: R. Orin Cornett (1967). La adaptación al castellano: Torres y Ruiz (1.988)
- Es un sistema de comunicación oral que despeja las ambigüedades labiales (LLF).
- Tiene 2 componentes
 - LLF (de ahí palabra)
 - Complementos Manuales/kinemas (de ahí complementada)
- Se percibe el habla sin ambigüedad a través de la vista en lugar del oído.
- Los complementos manuales de LPC están formados por 3 parámetros:
 1. Posiciones de la mano en relación al rostro (vocales).
 2. Ocho formas o configuraciones de la mano (consonantes).
 3. Dos movimientos de la mano básicamente:
 - Movimiento Flick
 - Movimiento adelante.
- Principios fundamentales de LPC:
 - Unidad básica: sílaba o el segmento más próximo a la sílaba.
 - La información de la LLF debe ser parte integrante y principal del sistema.
 - El sistema debe ser simple.
 - El sistema debe ser aprensible por los adultos en poco tiempo.
- Para conseguir buenos resultados en LPC los niños deben ser antes de los 3 años.
- Es un sistema para comunicar y a través de la comunicación aprender lenguaje de forma natural.
- LPC permite al niño sordo integrar las informaciones visuales y auditivas en el proceso de *percepción del habla*.
- La aportación de LPC frente a otros sistemas aumentativos del habla es la presentación estable y completa de los parámetros articulatorios.
- Gracias a esta presentación estable y temprana, el niño sordo aísla los componentes distintivos de los fonemas y realiza un desarrollo normalizado.
- LPC supone “oír por los ojos”. Para ello hay reglas:

1. Complementétese como se habla.
2. Siempre hay que hablar cuando se complementa.
3. mano y boca deben verse bien y sincronizarse con precisión.
4. Es más importante la claridad que la velocidad.
5. en caso de duda, ayuda mucho pensar en fonética (en cómo se habla, no en cómo se escribe).

C. Oralismo complementado con gestos manuales: Bimodal.

- Es un sistema aumentativo del oral. Es el uso simultáneo de palabras articuladas y signos gestuales manteniendo la estructura sintáctica de la lengua oral. Usa simultáneamente 2 códigos lingüísticos:

- > Palabras (lenguaje oral)= código oral
- > Signos manuales (lengua de signos)= código manual.

- *Autor:* Schlesinger (1.978).
- Surge partiendo de los signos manuales de la LS. En algunos programas de Bimodal se han inventado signos para los artículos, preposiciones..., que no han dado buen resultado. Ante ello se recurre a la dactilología o a LPC para representar esas palabras.
- *Objetivos:*
 - Presentar las estructuras semánticas y sintácticas del lenguaje oral para ser vistas y oídas simultáneamente con el fin de contribuir al desarrollo del lenguaje oral.
 - Mejorar el intercambio entre personas sordas y oyentes.
 - Facilitar el aprendizaje de la lengua oral mediante ayudas visogestuales que proporcionan los signos.

- *Puede variar en función de:*
 - Las características del signo. Habrá signos que los tomemos de la LS y otros que sean consensuados.
 - Grado de ajuste. Va desde los sistemas que signan todos (ej. Inglés signado estricto) y los que signan algunas palabras o categorías (ej. Inglés apoyado con signos).
- *Usos distintos del Bimodal:*
 - Uso del B con intención comunicativa.
 - Uso del B para estimular el desarrollo de la lengua oral.
- Las personas sordas son contrarias a su uso alegando falta de transparencia.

Razones:

- Incomodidad a los sordos deficitarios en desarrollo lingüístico oral.
- Hay palabras para las que no hay signo gestual.
- Asimetría entre la expresión oral y la signada, pues la oral tiene más palabras que signos tiene la signada.
- Etc.
- Por los profesionales es bien acogido, por:
 - Es fácil de aprender.
 - Es versátil.
 - Despierta interés en alumnos oyentes en aulas de integración.
 - Resalta la naturalidad, espontaneidad y universalidad del gesto frente a otros mediadores para la comunicación.
- *Aplicaciones del Bimodal:*
 - Niños sordos.
 - Niños oyentes no verbales.
 - Con deficientes mentales y psíquicos.
- *Programas bimodales:*
 - El sistema de signos Makaton.
 - El programa de Comunicación Total de Schaeffer.
 - El programa de refuerzo de la comprensión-producción del MOC.
- *¿Cómo introducir el Bimodal?:*
 - Con niños sordos pequeños, antes de utilizar otros sistemas más complejos, se procede por inmersión lingüística (suele coincidir con el método natural de aprender el lenguaje).

- Con padres, alumnos de carreras próximas a la intervención logopédica y profesionales en general, sistemáticamente para posteriormente aplicarlo. Curso Bimodal en CD-ROM puede ser aprendido en 6 ó 7 sesiones de 60 minutos cada una (3 lecciones por sesión).

D. Comunicación total

La comunicación total es difícil de definir, pues es más una filosofía de comunicación que un método para comunicar. Está dentro de la corriente oralista aunque también usa gestos naturales y a veces gestos organizados tomados del lenguaje de signos. La comunicación total incluye aspectos del lenguaje oral (lectura labiofacial, articulación y lectoescritura) y aspectos del lenguaje de signos (gestos naturales o arbitrarios tomados del lenguaje de signos y dactilología). Así que, comunicación total es el uso más o menos simultáneo de signos y palabras además de otros apoyos como escritura, pictogramas, etc. A efectos prácticos equivale al oral signado o bimodal, dependiendo del mayor o menor ajuste entre palabras y signos.

A través de los estudios cuando se han comparado sordos rehabilitados mediante comunicación total con oyentes, se ha constatado las carencias de la comunicación total para la normalización verbal del niño sordo. En estos casos, el niño sordo sufre un significativo retraso en desarrollo verbal frente al oyente, hasta el punto de que niños sordos entre 5 y 9 años no alcanzaron el nivel de niños oyentes de 4 años de edad. En cuanto al desarrollo verbal se vio que su nivel de lenguaje oral no era suficiente para acceder a la lecto-escritura.

El objetivo de la comunicación total es aprovechar la audición residual para desarrollar el lenguaje oral.

La enseñanza – aprendizaje de este método consta de tres pasos:

1. Se le presenta sólo el signo manual
2. Se presenta el signo manual más la palabra hablada
3. Sólo se presenta la palabra hablada

E. Dactilología

Es una versión manual del alfabeto. Consiste en representar las letras del alfabeto mediante formas manuales. Cada letra tiene su forma concreta distinta a cualquier otra. Es un método muy lento; los lenguajes de signos recurren a ella ante una palabra nueva cuando no tienen un signo establecido para ella.

Es un sistema surgido en el ámbito educativo con el objetivo de servir de apoyo para el aprendizaje del lenguaje oral.

Los alfabetos manuales son empleados por las personas sordas en su comunicación para deletrear nombres propios, términos orales que no tienen correspondencia exacta con un signo concreto, etc. Asimismo son empleados en contextos educativos con la finalidad de servir de facilitados para el aprendizaje de la lengua oral.

Estos alfabetos fueron en su origen empleados por oyentes. Las primeras referencias al empleo del alfabeto dactilológico en educación de los sordos lo encontramos en la obra de Pablo Bonet. Su alfabeto se extendió rápidamente en diferentes países.

Prácticamente todos los alfabetos existentes emplean una sola mano a excepción del utilizado en Gran Bretaña y en algunas de sus antiguas colonias, donde se emplea un alfabeto de dos manos.

El uso más general que se le ha dado a la dactilología ha sido de soporte para descifrar, transmitir o aclarar palabras ambiguas. Una de las limitaciones es la lentitud.

La dactilología tiene que ser enseñada formalmente y se aprende ya bien una vez superados los periodos críticos para el lenguaje.

F. La lengua de signos (LS)

Es la lengua natural de las personas sordas y como tal, es un sistema alternativo a la lengua oral. Lo que más destaca es su estructura gramatical propia y la

representación de los signos lingüísticos mediante movimientos para ser percibidos por la vista.

La lengua de signos no es universal, es decir, necesita de un proceso de aprendizaje. No sólo hay diferentes lenguas de signos en diferentes países y en otros, sino que, dentro de un mismo país hay variedades dialectales.

En la formación de los signos nos vamos a encontrar con una serie de parámetros que los definen; a estos parámetros formacionales del signo manual se les llaman *queremas*. Cada signo presenta una serie de queremas que, unidos de una manera determinada, crearán un signo con un significado específico.

Estos queremas son:

- *Toponema*: localización de la mano o las manos que realizan el signo en relación con el cuerpo. El espacio donde se signa, se sitúa enfrente del cuerpo del signante y ocupa desde la parte alta de la cabeza hasta la cintura.
- *Queirema*: la forma que adopta las manos al realizar el signo. Las distintas lenguas de signos muestran configuraciones de la mano muy variadas.
- *Queirotopema*: orientación de las manos en el espacio. La palma de la mano puede orientarse hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, cambiando el significado del signo.
- *Kineprosema*: la dirección del movimiento de las manos en el espacio.
- *Prosopeonema*: la expresión facial o corporal que se realiza con el signo. Es el componente no manual. La expresión facial es la que nos indica que estamos haciendo una pregunta o un mandato.

Desde que Stokoe en 1965 abrió una línea de investigación sobre el ASL (Lenguaje de Signos Americano), muchos investigadores de distintos países se han preocupado por el lenguaje de signos; de las investigaciones que se han llevado a cabo resumimos algunos postulados:

- Cualquier niño sordo, puesto en contacto con el grupo de sordos signantes, desarrolla el lenguaje de signos de forma natural, espontánea y paralela a como ocurre con el niño oyente respecto al lenguaje oral.

- El lenguaje de signos se articula con las manos y se percibe por la vista, mientras que el lenguaje oral se articula con la boca y se percibe por el oído.
- El componente básico del lenguaje de signos son las manos, al que hay que añadir componentes corporales de tipo expresivo.
- La dactilología es ajena al lenguaje de signos, aunque veamos que se usa como recurso comunicativo cuando falta un signo compartido entre emisor y receptor.

En España, el lenguaje de signos es la lengua natural de 120.000 personas sordas y en todo el mundo existen 60 millones de signantes sordos más los 240 millones directamente relacionados con los sordos.

2.2. REVISIÓN CRÍTICA

A. Oralismo Puro

- Retrasa y a veces limita la competencia y actuación lingüística.
- Altera los patrones naturales de lenguaje.
- Su insistencia en la percepción auditiva del habla va en detrimento de la percepción visual.
- Unisensoriales. Son los más estrictos por estar basados en la pura estimulación de los restos auditivos.
- Plurisensoriales. Admiten ayuda de otros sentidos.

B. Bimodal

Su éxito se da gracias a la presencia y valor del gesto en el bebé, tanto sordo como oyente.

- Mejora el desarrollo cognitivo.
- Con sordos profundos se han logrado niveles de competencia verbal similares a sus padres oyentes.
- Mejora la recepción del habla en el sordo.
- Favorece la interacción madre-hijo.

C. La palabra complementada

Un rasgo importante de este modelo es la compatibilidad de este método con cualquier modelo de intervención

D. Dactilología y Lenguaje de Signos

En cuanto al primero:

Supone el dominio de la segmentación fonética, que es de tardía aparición, por lo que no sirve en intervención con niños menores de 7 años de edad, además requiere un buen conocimiento de la lengua escrita y habilidad en procesos cognitivos básicos de atención, percepción y memoria.

No tiene fonología, por lo que no contribuye en sí para formar la conciencia lingüística. No sirve para impulsar el desarrollo lingüístico.

En cuanto al segundo:

Los niños sordos, aunque no estén en contacto con el lenguaje de signos, desarrollan un sistema de gestos propios.

A nivel evolutivo, el lenguaje de signos y el oral siguen pautas similares en niños sordos y oyentes.

Los signos son recursos lingüísticos de incuestionable valor y aparecen antes que las primeras palabras.

3. INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS

En toda intervención se debe prestar atención a las familias. Los padres pasan muchísimo tiempo con los niños y por lo tanto tienen más oportunidades de interactuar con ellos en situaciones cotidianas fuera del ámbito educativo. Un programa de intervención comunicativa resultará, más eficaz cuanto mejor preparados estén los padres y toda la familia en su conjunto para actuar de forma más efectiva y positiva con

el niño sordo. Los padres pueden hacer mucho más por el niño que cualquier profesional aunque para ello necesitan información y orientación.

Aunque cada entorno familiar es diferente, se pueden identificar cuatro períodos de gran estrés por los que parecen pasar las familias con algún hijo sordo: el proceso de identificación de la pérdida auditiva, los comienzos de la escolarización, la adolescencia y las primeras etapas de la edad adulta.

El diagnóstico de sordera puede tener importantes consecuencias en la estabilidad personal y grupal de los miembros de la familia.

Los padres necesitan apoyo. Deben ser informados acerca de los datos audiológicos, comprender la información médica relativa a los posibles o imposibles tratamientos disponibles y necesitan también contrarrestar los frecuentes sentimientos de culpabilidad que sienten y que en muchas ocasiones se deben a la imposibilidad de determinar la causa de la sordera.

Pero el aspecto más importante de la intervención es o se centra en los aspectos comunicativos. Es importante:

- a) Orientar, enseñar a los padres estrategias comunicativas más eficaces para establecer buenas interacciones comunicativas con sus hijos.
- b) Solicitar apoyo y colaboración en el programa de intervención que se lleve a cabo con su hijo sordo.

Con frecuencia, una vez que se detecta la sordera los padres se sienten poco capaces, poco hábiles para comunicarse con su hijo. El descubrimiento de la sordera provoca casi irremediabilmente una ruptura en el intercambio preexistente entre los padres y el niño, una pérdida de ilusión por la comunicación. Hay que procurar que los padres se sientan confiados en sus posibilidades y en las de sus hijos.

Todo esto ha de procurarse tratando de que las interacciones sean lo más naturales posibles. Y además que el padre oyente tenga una visión más realista de lo que significa: “*Vivir siendo sordo*”

4. RESPUESTA EDUCATIVA

4.1. CONSIDERACIONES PSICOPEDAGÓGICAS EN LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNO SORDO

Se piensa que todos los sordos son iguales y que su único problema consiste en que no oye bien, los sujetos sordos constituyen un grupo muy heterogéneo, desde el punto de vista afectivo y emocional en su personalidad entran en juego las experiencias vividas tanto en la familia como en la escuela.

En los niños/as sordos o hipoacúsicos con pérdidas auditivas en mayor o menor grado, hay que considerar una serie de factores que influyen en el desarrollo afectivo, cognitivo, lingüístico y social:

- La etiología de la pérdida auditiva y el momento de su aparición.
- El tipo y grado de pérdida auditiva.
- El nivel intelectual del sujeto.
- La presencia o ausencia de otras discapacidades asociadas.
- Las características socioculturales de los entornos más próximos: familiar y escolar.

Las consideraciones a tener por el equipo docente:

1. EQUIPO SENSORIAL. Como el oído es un sentido fundamental para la orientación, alerta y vigilancia; el sordo es más vulnerable y por ello la vista, como sentido de apoyo, tiene un papel primordial en esas funciones que el oído no puede desarrollar.
2. ESTRUCTURA ESPACIO-TEMPORAL. Como la vista estructura el espacio y la audición el tiempo, aparecen normalmente estas dos dimensiones interrelacionadas, a excepción del sordo donde se produce un y gran desequilibrio en la estructuración

espacio-temporal, hecho que explica la dificultad que tiene de separar ambas dimensiones.

3. CAPACIDADES COGNITIVAS. En las áreas cognitivas de tipo simbólico tales como memoria pensamiento abstracto y creatividad, existen diferencias notables. No obstante los sordos muestran superioridad en aspectos específicos de la cognición, hecho que nos llevaría a pensar que las diferentes aptitudes se organizan de forma diferente en sordos que en normoyentes y que el desarrollo cognitivo no depende de forma determinante del desarrollo del lenguaje en muchos aspectos.
4. FUNCIONES MOTORAS. Es normalmente admitido que los sordos tienen mayores dificultades en las funciones de equilibrio y de rapidez motora.
5. DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. El sordo tiene una mayor tendencia a ser socialmente inmaduro, egocéntrico, rígido e impulsivo, con un bajo autoconcepto y que a menudo presenta problemas conductuales.

4.2. NECESIDADES EDUCATIVAS DEL SORDO EN UNA ESCUELA INCLUSIVA

Principios de normalización e integración aplicados al niño sordo

Las presiones sociales posibilitan la configuración de nuevas formas educativas que anulen los efectos segregacionistas de los centros específicos.

Mayor (1988), sostiene que “se defienden los derechos humanos de los deficientes, se está en contra de la discriminación de las minorías y por tanto de la segregación de los deficientes, lo que lleva a una crítica de las instituciones y a un movimiento en favor de la normalización”.

Normalizar es aceptar a la persona discapacidad reconociendo sus características específicas y sus limitaciones ofreciéndoles, por ello, cuantos medios y recursos comunitarios, personales y asistenciales sean necesarios para que mediante las adaptaciones que se precisen puedan desarrollar al máximo sus posibilidades de vida personal, social y laboral.

La normalización, contemplada desde la perspectiva educativa, supone una nueva forma de entender la deficiencia y al mismo deficiente con respecto a su participación solidaria en la sociedad.

La doctora Warnock (1979), propone hablar de necesidades educativas específicas para referirse a los alumnos que presentan problemas de aprendizaje a lo largo de su escolarización. A partir de esta fecha no se habla de deficiencias sino de problemas de aprendizaje y las necesidades educativas exigidas por los sujetos a quienes se les plantean.

De acuerdo con esta concepción el currículo para los alumnos con n.e.e no puede ser otro que el currículo con las adaptaciones pertinentes en los aspectos fundamentales del currículo (objetivos, contenidos, metodología, evaluación). un referente de esta situación de adaptación curricular dentro de la misma aula puede ser la llamada “escuela unitaria” que alberga y alberga a alumnos de diferentes niveles en una misma aula con un solo profesor tutor quien consciente de esta diversidad entre su alumnado establece las adaptaciones pertinentes para atender a cada cual según necesidades.

Una escuela comprensiva es una escuela para todos sin distinciones de ninguna clase que rechaza los elementos de homogeneización y que busca y utiliza todos los recursos de la oferta educativa.

4.3. PROBLEMÁTICA ESCOLAR DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA

Problemas:

- *Personales*: depende de las características psicológicas y de la personalidad del sujeto, sus ritmos de aprendizaje y sus modos de adaptación y vinculación al contexto, aspectos que son comunes con los alumnos que no presentan este tipo de deficiencia. A estos hay que añadir las limitaciones específicas del niño sordo como son, tipo de sordera, intensidad de la misma, momento en que se produjo, experiencias previas, si se es o no hijo de padres sordos.

- *Socio-culturales*: El rechazo social hacia el deficiente auditivo, la idea segregadora pero dominante arrastrada por la historia, falta de práctica y comunicación con sordos, falta de conciencia social solidaria para con el sordo, la disponibilidad de los recursos sociales de acuerdo con el colectivo oyente.
- *Desde el punto de vista académico-escolar*: La preparación inadecuada de los espacios, los tiempos y los demás aspectos organizativos, el no ser pertinente la metodología empleada con las características y necesidades del sordo, junto a las bajas expectativas del profesorado y sus limitaciones técnico-formativa agravan la situación de falta de personal cualificado, de recursos y materiales.

4.4. ATENCIÓN DEL NIÑO SORDO EN EL AULA

Es en el aula donde se aplican los diseños elaborados para atender al niño sordo. Las flexibilizaciones curriculares se centran en: los objetivos, contenidos, las actividades, la metodología y la evaluación.

En el diseño y desarrollo de la programación se contemplan dos tipos de implicaciones: respecto al aula misma y a los sistemas de apoyo.

Respecto al aula estableceremos cuatro tipos de estrategias:

- *Estrategias de comunicación*:
 - Hablar lo más cerca posible, frente al alumno y a su misma altura.
 - Facilitar la lectura labial
 - Hablar utilizando frases sencillas completas y gramaticalmente correctas.
 - Promover la participación del niño sordo y escucharle siempre.
 - Recordar que el alumno sordo no puede simultanear leer con escuchar.
- *Estrategias metodológicas*:
 - Utilizar recursos materiales de información visual.
 - Relacionar los aprendizajes con el contacto y experiencia de la realidad.
 - Complementar las explicaciones con láminas o gráficos en la pizarra.
 - Disponer el mobiliario del aula de manera que faciliten al niño sordo tanto la escucha como la participación y el trabajo en equipo.

- *Estrategias para la utilización de textos:*
 - Seleccionar textos relacionados con la experiencia cotidiana.
 - Subrayar el vocabulario básico
 - Presentar las frases largas divididas con otras más breves,

- *Estrategias para la evaluación adecuada:*
 - Utilizar la observación como estrategia base de evaluación.
 - Valoración del esfuerzo.
 - Análisis de los cuadernos de trabajo.

Desde el punto de los sistemas de apoyo

Los apoyos son de tres tipos:

1. Apoyo clínico-médico: la evaluación inicial del niño sordo es imprescindible para conocer el tipo de sordera e intensidad (historial médico).
2. *Especialistas técnicos*: el niño sordo necesita de aparatos que deben ser conservados y utilizados con precisión. La realización de la labiolectura necesita mucho entrenamiento y un espacio adecuado.
3. *Profesor de apoyo didáctico para la integración del sordo*: el niño sordo, por sus características peculiares, presenta retrasos en algunos aprendizajes preferentemente en el lenguaje, requiere de un profesor de apoyo didáctico.

4.5. ADAPTACIONES CURRICULARES Y DÉFICIT AUDITIVO

a) Los sujetos con deficiencias auditivas y las adecuaciones curriculares

No existe un perfil de la persona sorda que sea universalmente válido. Podemos hablar de ciertas características generales al igual que podemos hablar de características de los alumnos oyentes. La sordera no es un fenómeno simple, que considerada aisladamente nos permita saber cuál va a ser el comportamiento social, psicológico, o educativo de los sujetos. Es un fenómeno complejo, de manera que el comportamiento y rendimiento de cada sordo puede ser distinto en la medida en que la combinatoria de toda serie de variables posibilita muchos casos diferentes.

Concepto de alumno con problemas de audición

HIPOACÚSICOS	SORDOS PROFUNDOS
➤ son niños/as cuya audición es deficiente, pero con unas características tales que, con prótesis o sin ella, es funcional para la vida ordinaria y permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, aunque este lenguaje tenga algunas deficiencias en función al grado de hipoacusia.	➤ su audición no es funcional para la vida ordinaria y no posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, convirtiéndose la visión en el principal lazo con el mundo y en el principal canal para la comunicación.

Variables que influyen en el desarrollo del niño con deficiencia auditiva

- Inicio de la sordera

SORDOS PRELOCUTIVOS: son sordos antes de adquirir el habla.

SORDOS POSTLOCUTIVOS: quedan sordos después de adquirir el habla.

- Momento de detención de la sordera

Un diagnóstico precoz es el que nos permitirá un equipamiento protésico y una intervención educativa temprana.

- El grado de sordera

NIÑOS CON AUDICIÓN NORMAL: su umbral auditivo es inferior a 20 dB

NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA LEVE: su umbral se sitúa entre 20 Y 40 dB.
Percibe el habla.

NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA MEDIA: su umbral está entre 40 y 70dB.
Con una prótesis adecuada es posible que el niño adquiera el habla.

NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA SEVERA: su umbral está entre 70 y 90dB.
La adaptación de una prótesis, un sistema de entrenamiento auditivo y una atención logopédica, son cruciales en el tratamiento de estos niños.

NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA PROFUNDA: su umbral auditivo superior a 90dB. No podrán percibir el lenguaje por vía auditiva.

- Etiología

Razones hereditarias y causas exógenas: rubéola materna, sarampión...

- El ambiente familiar

- Aceptación de la sordera por parte de los padres.
- La capacidad de ajustarse comunicativamente con su hijo sordo.
- Ambiente escolar

La posibilidad de que el niño sordo reciba una atención educativa desde el momento en que se detecta la sordera es, sin duda, una garantía de su desarrollo.

5. CONCLUSIÓN

En este trabajo hemos querido mostrar los principales elementos de la evaluación e intervención a seguir con personas sordas. La sordera plantea a los profesionales, a los padres y al propio colectivo de personas no oyentes importantes interrogantes que, aún, no han sido resueltos. Este es un ámbito de actuación abierto al debate, pero sobre todo, a la investigación y al desarrollo y evaluación de nuevas propuestas de actuación que redunden en una mejora de las condiciones comunicativas, educativas, y en definitiva, culturales y sociales de las personas sordas.

El niño o niña sordo necesita aprender a leer y escribir, por eso la parte oral y el estudio del castellano, no deben descuidarse, aunque su aprendizaje sea considerado por muchos como **artificial**.

6. BIBLIOGRAFÍA

Marchesi, A., Coll, C. y Palacios, J. (2004). *Desarrollo psicológico y educación*. Madrid: Alianza.

Pinker, S. (1995). *El instinto del lenguaje. Cómo crea el lenguaje la mente*. Madrid: Alianza.

Verdugo, M.A. (1995) *Personas con Discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras*. Madrid: Siglo XXI.